

II. ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ

Информация для цитирования:

Болдырев В. А., Сварчевский К. Г. Эволюция технологий, правовых и моральных норм: последствия распространения молекулярно-генетических тестов на отцовство // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2024. Вып. 1(63). С. 30–54. DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54.

Boldyrev V. A., Svarchevsky K. G. *Evolutsiya tekhnologiy, pravovykh i moral'nykh norm: posledstviya rasprostraneniya molekulyarno-geneticheskikh testov na ottsovstvo* [Evolution of Technologies, Legal and Moral Norms: Consequences of the Spread of Molecular Genetic Paternity Tests]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki* – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2024. Issue 1(63). Pp. 30–54. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54.

УДК 347.63+392.3

DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРАВОВЫХ И МОРАЛЬНЫХ НОРМ: ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НА ОТЦОВСТВО

В. А. Болдырев

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
E-mail: vabold@mail.ru

К. Г. Сварчевский

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
E-mail: svarchewsky@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 27.10.2023

Введение: использование человеком новых технологий приводит и будет приводить к изменению содержания норм права и морали. Сохранение легальной презумпции отцовства супруга в условиях существования возможности проведения молекулярно-генетических исследований позволяет говорить о выражаемом доверии женщине и институту семьи со стороны государства. **Цель:** с привлечением междисциплинарных знаний из областей антропологии, когнитивистики, репродуктивной психологии, биологии, генетики определить факторы и направления эволюции права и морали в случае, если субъективное право мужчины на бесплатное геномное исследование при рождении ребенка в браке будет отражено в законе. **Методы:** индуктивный и дедуктивный методы, метод аналогии, метод юридической догматики, феноменологический метод, метод сравнительного правоведения, общенаучный метод диалектики, метод прогнозирования, метод моделирования. **Результаты:** злоупотребление доверием супруга в браке находится под риском раскрытия – к тому располагает все более широкое использование современных технологий. Откладывая дискуссию о введении в закон субъективного права мужчины на бесплатное молекулярно-генетическое исследование при рождении ребенка, общество и государство проявляют сомнительный гуманизм по отношению к ребенку, его социальным и биологическим родителям. Раскрытие обмана в дальнейшем может быть сопряжено и с невозможностью для мужчин, которые не оставили своего генетического потомства, иметь детей, и психологическими травмами для членов семей, между которыми возникла привязанность. Возможные результаты широкого использования технологии молекулярно-генетического исследования для подтверждения отцовства должны анализироваться

© Болдырев В. А., Сварчевский К. Г., 2024

II. PRIVATE LAW (CIVIL) SCIENCES

Information for citation:

Boldyrev V. A., Svarchevsky K. G. *Evolutsiya tekhnologiy, pravovykh i moral'nykh norm: posledstviya rasprostraneniya molekulyarno-geneticheskikh testov na ottsovstvo* [Evolution of Technologies, Legal and Moral Norms: Consequences of the Spread of Molecular Genetic Paternity Tests]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki* – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2024. Issue 1(63). Pp. 30–54. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54.

Болдырев В. А., Сварчевский К. Г. Эволюция технологий, правовых и моральных норм: последствия распространения молекулярно-генетических тестов на отцовство // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2024. Вып. 1(63). С. 30–54. DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54.

UDC 347.63+392.3

DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-30-54

EVOLUTION OF TECHNOLOGIES, LEGAL AND MORAL NORMS: CONSEQUENCES OF THE SPREAD OF MOLECULAR GENETIC PATERNITY TESTS

V. A. Boldyrev

Russian State University of Justice,
North Western Branch
E-mail: vabold@mail.ru

K. G. Svarchevsky

Russian State University of Justice,
North Western Branch
E-mail: svarchewsky@yandex.ru

Received 27 Oct 2023

Introduction: human use of new technologies leads and will lead to changes in the content of legal and moral norms. Today, despite the possibility of molecular genetic research, there remains legal presumption of paternity of the spouse, which indicates the expressed trust in the woman and the institution of family on the part of the state. **Purpose:** using interdisciplinary knowledge from the fields of anthropology, cognitive science, reproductive psychology, biology, genetics, to determine the factors and directions of the evolution of law and morality if the subjective right of a man to free genomic research at the birth of a child in a marriage becomes reflected in the law. **Methods:** inductive and deductive methods, analogy, legal dogmatics, phenomenological method, comparative law method, general scientific method of dialectics, forecasting, modeling. **Results:** abuse of a spouse's trust in a marriage is at risk of being discovered, which is due to the increasing use of modern technologies. By postponing the discussion on the introduction into law of a man's subjective right to free molecular genetic research at the birth of a child, society and the state are showing dubious humanism in relation to the child, his social and biological parents. Disclosure of the deception in the future may be associated with the inability for men who have not produced their genetic offspring to have children, and with psychological trauma for family members between whom attachment has formed. The possible results of the widespread use of molecular genetic testing technology to confirm paternity must be analyzed in conjunction with the consequences of the spread of contraception and artificial insemination. **Conclusions:** increased family stability may be a consequence of increasing trust in the chosen partner and the formation of the idea that adultery is unacceptable. The long-term consequences of the widespread use of genome research technologies will become visible as generations change and can lead to a complete denial of the need for strict rules of law and morality in this area, since the function of controlling sexual behavior will be dele-

© Boldyrev V. A., Svarchevsky K. G., 2024

вкупе с последствиями распространения средств контрацепции и методов искусственного оплодотворения. **Выводы:** рост стабильности семей может быть следствием возрастающего доверия к избранному партнеру и формирования представления о неприемлемости адюльтера. Отдаленные последствия повсеместного применения технологий исследований генома станут видны по мере смены поколений и способны привести к полному отрицанию необходимости в этой сфере строгих норм права и морали, поскольку функция контроля за половым поведением окажется делегирована обществом машинам. Значительная роль социальных норм в данной области может и сохраниться: использование обществом возможностей просвещения в итоге окажется решающим в эволюции человека, нравственности и права.

Ключевые слова: традиционные ценности; генетическая экспертиза; дилемма Коллингриджа; полногеномное секвенирование; семейное право; брак; беременность; биологическое отцовство; социальное отцовство; адюльтер

EVOLUTION OF TECHNOLOGIES, LEGAL AND MORAL NORMS: CONSEQUENCES OF THE SPREAD OF MOLECULAR GENETIC PATERNITY TESTS

V. A. Boldyrev

Russian State University of Justice,
North Western Branch
E-mail: vabold@mail.ru

K. G. Svarchevsky

Russian State University of Justice,
North Western Branch
E-mail: svarchevsky@yandex.ru

Received 27 Oct 2023

Introduction: human use of new technologies leads and will lead to changes in the content of legal and moral norms. Today, despite the possibility of molecular genetic research, there remains legal presumption of paternity of the spouse, which indicates the expressed trust in the woman and the institution of family on the part of the state. **Purpose:** using interdisciplinary knowledge from the fields of anthropology, cognitive science, reproductive psychology, biology, genetics, to determine the factors and directions of the evolution of law and morality if the subjective right of a man to free genomic research at the birth of a child in a marriage becomes reflected in the law. **Methods:** inductive and deductive methods, analogy, legal dogmatics, phenomenological method, comparative law method, general scientific method of dialectics, forecasting, modeling. **Results:** abuse of a spouse's trust in a marriage is at risk of being discovered, which is due to the increasing use of modern technologies. By postponing the discussion on the introduction into law of a man's subjective right to free molecular genetic research at the birth of a child, society and the state are showing dubious humanism in relation to the child, his social and biological parents. Disclosure of the deception in the future may be associated with the inability for men who have not produced their genetic offspring to have children, and with psychological trauma for family members between whom attachment has formed. The possible results of the widespread use of molecular genetic testing technology to confirm paternity must be analyzed in conjunction with the consequences of the spread of contraception and artificial insemination. **Conclusions:** increased family stability may be a consequence of increasing trust in the chosen partner and the formation of the idea that adultery is unacceptable. The long-term consequences of the widespread use of genome research technologies will become visible as generations change and can lead to a complete denial of the need for strict rules of law and morality in this area, since the function of controlling sexual behavior will be delegated by society to machines. However, the significant role of social norms in this area may continue: the use of educational opportunities by society will ultimately prove decisive in the evolution of man, morality, and law.

Keywords: traditional values; genetic testing; Collingridge dilemma; whole genome sequencing; family law; marriage; pregnancy; biological fatherhood; social fatherhood; adultery

gated by society to machines. However, the significant role of social norms in this area may continue: the use of educational opportunities by society will ultimately prove decisive in the evolution of man, morality, and law.

Keywords: traditional values; genetic testing; Collingridge dilemma; whole genome sequencing; family law; marriage; pregnancy; biological fatherhood; social fatherhood; adultery

Information in Russian

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРАВОВЫХ И МОРАЛЬНЫХ НОРМ: ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НА ОТЦОВСТВО

В. А. Болдырев

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
E-mail: vabold@mail.ru

К. Г. Сварчевский

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
E-mail: svarchevsky@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 27.10.2023

Введение: использование человеком новых технологий приводит и будет приводить к изменению содержания норм права и морали. Сохранение легальной презумпции отцовства супруга в условиях существования возможности проведения молекулярно-генетических исследований позволяет говорить о выражаемом доверии женщине и институту семьи со стороны государства. **Цель:** с привлечением междисциплинарных знаний из областей антропологии, когнитивистики, репродуктивной психологии, биологии, генетики определить факторы и направления эволюции права и морали в случае, если субъективное право мужчины на бесплатное геномное исследование при рождении ребенка в браке будет отражено в законе. **Методы:** индуктивный и дедуктивный методы, метод аналогии, метод юридической догматики, феноменологический метод, метод сравнительного правоведения, общенаучный метод диалектики, метод прогнозирования, метод моделирования. **Результаты:** злоупотребление доверием супруга в браке находится под риском раскрытия – к тому располагает все более широкое использование современных технологий. Откладывая дискуссию о введении в закон субъективного права мужчины на бесплатное молекулярно-генетическое исследование при рождении ребенка, общество и государство проявляют сомнительный гуманизм по отношению к ребенку, его социальным и биологическим родителям. Раскрытие обмана в дальнейшем может быть сопряжено и с невозможностью для мужчин, которые не оставили своего генетического потомства, иметь детей, и с психологическими травмами для членов семей, между которыми возникла привязанность. Возможные результаты широкого использования технологии молекулярно-генетического исследования для подтверждения отцовства должны анализироваться вкупе с последствиями распространения средств контрацепции и методов искусственного оплодотворения. **Выводы:** рост стабильности семей может быть следствием возрастающего доверия к избранному партнеру и формирования представления о неприемлемости адюльтера. Отдаленные последствия повсеместного применения технологий исследований генома станут видны по мере смены поколений и способны привести к полному отрицанию необходимости в этой сфере строгих норм права и морали, поскольку функция контроля за половым поведением окажется делегирована обществом машинам. Значительная роль социальных норм в данной области может и сохраниться: использование обществом возможностей просвещения в итоге окажется решающим в эволюции человека, нравственности и права.

Ключевые слова: традиционные ценности; генетическая экспертиза; дилемма Коллингриджа; полногеномное секвенирование; семейное право; брак; беременность; биологическое отцовство; социальное отцовство; адюльтер

Введение

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей¹ говорят о важности для российского социума института семьи, а при внимательном прочтении – об озабоченности государства его состоянием. Данный официальный документ, являясь продуктом и инструментом стратегического планирования, может стать фундаментом многих правовых норм.

«Право и мораль, безусловно, имеют различную природу и генезис и не могут отождествляться как единое целое. Однако явно неконструктивной является искусственная изоляция этих социальных явлений, которая не соотносится с единой основой и общностью тех целей, которым подчинено их существование» [10, с. 11]. Попытка навязать нормы поведения сверху может иметь обратный эффект – их неприятие социумом и игнорирование в правоприменении [10, с. 12].

Вопрос о том, насколько проникновение государства и права в различные сферы частной жизни может вызвать отторжение со стороны общества, весьма сложен. Создание государством юридических предпосылок для проведения геномных исследований с целью подтверждения отцовства для тех мужчин, которые испытывают в этом необходимость, может быть воспринято как посягательство на интимную сферу, а значит, движение в соответствующем направлении должно быть осторожным, сопровождаться исследованием общественного мнения.

Современные технологии могут не только разрушать традиции, характерные для социума, но и способствовать их сохранению. Важно взвешенное, осторожное их использование, которому бы сопутствовала популяризация технических решений и идей по их применению, а также корректное, не перегруженное деталями описание процедур.

Нравственные дилеммы, вытекающие из легкомысленного принятия на себя обязанностей родителей, попадают в поле зрения молодежи, становятся предметом всестороннего осмысления [34, с. 141]. Понимание людьми, имеющими наибольший репродуктивный потенциал, сути проблемы, принятие во внимание основных последствий выбранной модели полового поведения могут влиять на остроту ситуации.

С каждым годом укрепляются связи между мужчиной и родившимся ребенком, а значит, опровержение отцовства в дальнейшем способно нанести тяжелую моральную травму и тому, и другому.

В условиях современной медицины и стремительного развития технологий раскрытие данных о том, что социальный отец не является биологическим, – реальная перспектива как по стечению обстоятельств, так и по воле отца или самого ребенка, заинтересованного своим происхождением. Как справедливо отмечают юристы, «в случае смены предполагаемого отцовства в дородовой и послеродовой периоды негативное влияние на благополучие ребенка можно свести к минимуму» [12, с. 156].

Опыт прошедшего столетия, связанный с развитием информационных и медицинских технологий, дает основания полагать, что общедоступность геномных исследований является делом не столь отдаленного будущего. Не готовы утверждать, что соответствующие технологии будут доступны так, как сегодня доступны тесты на беременность, однако полагаем, что значительная часть мужчин, сомневающаяся в своем отцовстве, и часть детей, испытывающих неуверенность в своем происхождении, найдет возможность их использования при появлении веского к тому повода психологического, экономического или медицинского характера.

Откладывая на более поздний срок подготовку внятного ответа на весьма неудобный вопрос о необходимости введения в закон норм о праве мужчины на бесплатное добровольное геномное исследование при рождении ребенка, общество и государство проявляют сомнительный гуманизм по отношению к семье, где ложь является частью жизни. Раскрытие лжи в дальнейшем – спустя десятилетия – может повлечь невозможность для того супруга, который не оставил своего генетического потомства, иметь детей, ввиду утраты репродуктивной функции, разочарования в институте брака или просто в силу сознательного нежелания оставить ребенка без заботы в силу своего значительного возраста.

Общество, откладывая на завтра решение проблемы, усугубляет ее и создает дополнительные условия для разрушения института брака, утраты доверия к нему. «Если взрослый может справиться с маргинализацией и непониманием, ребенок, который не может понять дискриминационную ненависть, направленную против него, будет затронут и травмирован, что приведет к самоизоляции, тревоге, страху» [64, р. 110]. Скорее всего, опровержение отцовства в раннем возрасте ребенка, когда привязанность к мужу его матери, не являющемуся биологическим отцом, позволит исключить большие страдания в будущем для всех членов этой семьи.

Удобрение государством социальной почвы удобным до поры молчанием, связанным со сложностью проблемы, способно со временем – по мере более широкого распространения технологии молекулярно-генетической экспертизы и возможного прихода портативных геномных сканеров со стра-

Introduction

The Fundamentals of State Policy on the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values¹ highlight the importance of the institution of family for Russian society, and upon close reading thereof one can see the state's concern about the condition of this institution. This official document, being a product and a strategic planning tool, can become the foundation of many legal norms.

'Of course, law and morality have a different nature and genesis, and they cannot be identified as a single whole. However, artificial isolation of these social phenomena is clearly nonconstructive and does not correlate with the single basis and commonality of the goals to which their existence is dedicated' [10, p. 11]. An attempt to impose norms of behavior from above can have the opposite effect – rejection by society and disregard for these norms in law enforcement [10, p. 12].

The question of to what extent the interference of the state and law with various spheres of private life can cause rejection by society is very difficult. The creation by the state of legal prerequisites for conducting genomic research in order to confirm paternity for those men who feel the need for it can be perceived as an encroachment on the intimate sphere, which means that movement in the appropriate direction should be careful and accompanied by the study of public opinion.

Modern technologies can not only destroy traditions typical for the society but also contribute to their preservation. It is important to ensure their reasonable and careful use, accompanied by the popularization of technical solutions and ideas on their application, to provide correct description of procedures with no excessive details.

The moral dilemmas arising from the flippant assuming of parental responsibilities come to the attention of young people and become the subject of comprehensive reflection [34, p. 141]. Understanding of the essence of the problem by people with the greatest reproductive potential and making allowances for the main consequences resulting from the chosen model of sexual behavior can affect the severity of the situation.

The relationship between a man and a born child is becoming stronger with every passing year, which means that the disestablishment of paternity in the future may cause severe psychological trauma to both.

Given the state of modern medicine and the rapid development of technology, the disclosure of data that the social father is not biological is highly likely, both by coincidence and at will of the father or the child who became interested in his origin. As the lawyers are right to point out, 'in the case that the presumed paternity is altered during the antenatal and postnatal periods, the negative impact on the child's well-being can be minimized' [12, p. 156].

The experience of the past century associated with the development of information and medical technologies gives reason to believe that the accessibility of genomic research is a matter of not so distant future. We are not ready to claim that the relevant technologies will be available in the same way as pregnancy tests are available today; however, we believe that a significant part of men who doubt their paternity, and some children who are unsure of their origin, will find the opportunity to use them if there is a good psychological, economic, or medical reason for that.

Postponing to a later date the preparation of a clear answer to a very tough question about the need to amend the law with the norms on the men's right to free voluntary genomic research at the child's birth, the society and the state are showing dubious humanism toward the family where lying is part of life. The exposure of lies in the future – decades later – may lead to the impossibility for the spouse who has not produced his genetic offspring to have children, due to loss of reproductive function, due to the disappointment in the institution of marriage, or simply due to a conscious unwillingness to leave the future child without care in view of the advanced age of that spouse.

Society, postponing the solution of the problem until tomorrow, aggravates it and provides additional background for the destruction of the institution of marriage and loss of trust in it. 'If an adult can manage marginalization and misunderstanding, a child who cannot understand the discriminatory hatred directed against him will be affected and traumatized, leading to self-isolation, anxiety, fear' [64, p. 110]. Most likely, the disestablishment of paternity at an early age of the child, when the affection for his mother's husband who is not the biological father is not that strong, will eliminate great suffering in the future for all members of that family.

The fertilization of the social soil by the state with silence, convenient for the time being, associated with the complexity of the problem, can eventually – as the technology of molecular genetic examination becomes more widespread and in view of the possible advent of portable genomic scanners,

¹ Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской Федерации от 9 нояб. 2022 г. № 809. URL: <http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202211090019>.

¹ On Approval of the Fundamentals of State Policy on the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values: Decree of the President of the Russian Federation No. 809 of November 9, 2022. Available at: <http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202211090019>.

ниц фантастических произведений [13, с. 45] в быт – привести к ресентименту, представляющему собой «смесь негодования по поводу своего ущемленного положения и осознания неспособности его сейчас изменить» [57, с. 146].

Большинство решений, касающихся сотрудничества государства и общества, являются достаточно эффективными, если учитывают состояния отношений и изменения, происходящие в смежных областях. В российском законодательстве отсутствует легальное закрепление понятия «геномные исследования», непостоянен законодатель и в использовании терминов «геномный», «генетический», «генный» [3], что само по себе, на наш взгляд, не составляет особой проблемы. В то же время пренатальный скрининг, проводимый до рождения ребенка, – состоявшаяся реальность. Он является мощным инструментом для снижения генетического груза в популяциях человека, уменьшения материальной, психологической и социальной нагрузки на отдельно взятую семью и общество в целом [11, с. 144]. К сожалению, использование возможностей современных пренатальных геномных исследований, охватывающих установление отцовства и определение пола ребенка, могут, накладываясь на особенности культуры, приводить к прерыванию беременности при нежелательном для родителя результате, как следствие, в Китае соответствующие исследования запрещены [78, р. 9]. Вопрос о запрете отечественных геномных исследований, связанных с установлением отцовства на пренатальной или неонатальной стадии, пока в России не ставится.

Расширенный неонатальный скрининг¹, охватывающий 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти, проводящийся в России с 2023 года, помогающий выявить тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь, заставляет думать о том, что идея относительной прозрачности геномной информации для родителей будет формировать в их сознании новое понимание геномных технологий и геномной информации.

По мнению разработчиков Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, насаждение чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (деструктивной идеологии) включает культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности. Многие практики, считающиеся западными, действительно разрушают социальный порядок, подрывают мораль (меняют ее нормы),

однако картина несколько сложнее. Из-за далеко идущих последствий моральных ошибок люди сильно мотивированы защищать свои представления о себе как о нравственных личностях: они пытаются избежать самоосуждения, даже если им не удастся соответствовать собственным моральным стандартам [69, р. 334].

Последствия поведения, считающегося обществом сознательным и волевым, в действительности находятся под давлением условий социальной среды биологической природы. Само поведение очень часто маркируется как аморальное в превентивных целях. Задача развития исследований в области морали состоит в том, чтобы проанализировать сложный и многогранный характер психологических предпосылок и следствий морального поведения и связать различные механизмы, а не рассматривать их изолированно [69, р. 358].

Изучение полового поведения на микросоциальном уровне и связанного с ним принятия решений может служить «катализатором формирования социальных структур, убеждений и общественных норм (которые являются строительными блоками правовой базы современного общества, социальных институтов и государственной политики), изучение сексуального рынка (сексуальной экономики) охватывает нечто большее, чем просто изолированные точки зрения социологии, психологии, эволюционной биологии, политической экономики или поведенческой экономики» [82, р. 10].

Пока моралисты размышляют о возвышенном, психологи-эволюционисты говорят об основных механизмах поведения мужчин, направленных на продление своего рода, гарантирующих уменьшение вероятности измен [81]. Гендерные нормы в браке имеют вездесущие социальные последствия [68], при этом закономерности полового поведения мужчин и женщин связаны со стремлением гарантированно продолжить свой род [73, р. 2].

В традиционной русской сексуальной культуре «парадоксальное сочетание консервативных ценностей и либеральных сексуальных практик усиливалось классовыми и сословными различиями» [58, с. 236]. Гендерный порядок советского общества определяется как этакратический, при нем «основным агентом формирования и контроля гендерных отношений выступает государство» [58, с. 234]. Специфика советского варианта развития общества «заключается в том, что сексуальная, гендерная и семейная революции и начались с приходом советской власти, то есть на несколько десятилетий раньше, чем это произошло на Западе» [58, р. 234]. Как следствие, многие результаты такой революции советские и российские граждане увидели значительно раньше, чем это могли сделать жители Европы, Австралии или Северной Америки. Однако вряд ли они были готовы понять и оценить их в процессе

coming from the pages of science fiction [13, p. 45] to everyday life – result in resentment, which is a ‘mixture of indignation about one’s discriminated position and awareness of the inability to change it right now’ [57, p. 146].

Most decisions concerning cooperation between the state and society are quite effective if they take into account the state of relations and changes taking place in related areas. The ‘genomic research’ concept is not legally established in Russian legislation, the legislator is inconstant in using the terms ‘genomic’, ‘genetic’, ‘genetical’ [3], which in itself, in our opinion, does not constitute a specific problem. At the same time, prenatal screening conducted before a child’s birth is a reality. It is a powerful tool for reducing the genetic burden in human populations, reducing the material, psychological and social pressure on an individual family and society as a whole [11, p. 144]. Unfortunately, the use of the possibilities of modern prenatal genomic research, i.e., the establishment of paternity and the determination of the child’s biological sex, can, when combined with the cultural characteristics, result in the termination of pregnancy in the case the result is undesirable for a parent. As a consequence, such testing is prohibited in China [78, p. 9]. In Russia, the issue of banning genomic testing aimed at establishing paternity at the prenatal or neonatal stages has not been raised so far.

Extended neonatal screening¹ that covers 36 groups of diseases instead of the standard five groups has been carried out in Russia since 2023. It helps to identify severe diseases at an early stage and to more quickly provide children with the necessary help, and it also makes it possible to believe that the idea of relative transparency of genomic information for parents will form a new understanding of genomic technologies and genomic information in the parents’ minds.

According to the developers of the Fundamentals of State Policy on the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values, the inculcation of a system of ideas and values that are alien to the Russian people and destructive to Russian society (destructive ideology) includes the cultivation of selfishness, permissiveness, immorality. Many practices that are considered to be Western really destroy the

social order, undermine morality (change its norms), but the situation is somewhat more complicated. Because of the far-reaching consequences of moral errors, people are strongly motivated to defend their self-image as moral individuals: they try to avoid self-condemnation, even if they fail to meet their own moral standards [69, p. 334].

The consequences of behavior that the society regards as conscious and volitional are actually conditioned by the social environment and the biological nature. Behavior itself is very often labelled as immoral for preventive purposes. Research in the field of morality should be aimed at analyzing the complex and multifaceted nature of the psychological prerequisites and consequences of moral behavior and join various mechanisms together, rather than at studying them separately from each other [69, p. 358].

The study of sexual behavior at the microsocial level and of the decision-making associated with it can serve ‘as catalysts for shaping social structures, beliefs, and societal norms (which are the building blocks of modern society’s legal frameworks, social institutions, and government policy), studying the sex market (sexual economics) encompasses more than just isolated perspectives from sociology, psychology, evolutionary biology, political economy or behavioural economics’ [82, p. 10].

While moralists talk about the sublime, evolutionary psychologists discuss the main mechanisms of men’s behavior aimed at continuing their family line and guaranteeing a decrease in the probability of adultery [81]. Gender norms in marriage have ubiquitous social consequences [68, p. 12]; at the same time, the patterns of sexual behavior of men and women are associated with the desire to guarantee the continuation of their family line [73, p. 2].

In traditional Russian sexual culture, ‘the paradoxical combination of conservative values and liberal sexual practices was intensified by class and rank differences’ [58, p. 236]. The gender system of the Soviet society is defined as etocratic, i.e., ‘the state is the main agent of the formation and control of gender relations’ [58, p. 234]. The specifics of the Soviet version of the society’s development ‘is that the sexual, gender, and family revolutions began with the advent of the Soviet regime, that is, several decades earlier than it happened in the West’ [58, p. 234]. Therefore, Soviet and Russian citizens saw many of the results of such a revolution much earlier than the residents of Europe, Australia, or North America. However, they were hardly ready to understand and evaluate them in the process of

¹ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 дек. 2017 г. № 1640 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 1, ч. 2, ст. 373.

¹ On Approval of the State Program of the Russian Federation ‘Healthcare Development’: Decree of the Government of the Russian Federation No. 1640 of December 26, 2017. *Collection of Legislative Acts of the Russian Federation*. 2018. No. 1. Pt. 2. Art. 373.

происходящих исторических событий – в условиях замалчивания возникающих проблем, отсутствия открытой и правдивой социальной аналитики.

Отдельная проблема исторического порядка – это последствия чудовищных по масштабам и последствиям войн в XX веке. Гибель на различных фронтах мужского населения и сохраняющаяся потребность государства в рабочих руках, желание молодых женщин заботиться о детях – неизбежно ставили проблему внебрачных связей на особое место. На порочный механизм увеличения рождаемости, использованный в период, близкий к окончанию Великой Отечественной войны (1944), обращает внимание Н. Н. Тарусина: «Именно своеобразная мотивация внебрачных рождений (путем исключения административного признания и судебного установления соответствующего отцовства) явилась основой одного из ключевых политико-демографических решений того времени. В графе “отец” появился императивно обозначенный прочерк (“блуд”, конечно, лицемерно осуждался, но главная цель была иная...)» [51, с. 37]. С течением времени привычка закрывать глаза на происходящее по мотиву милосердия неизбежно должна была дать толчок маятниковым процессам в обществе: что можно мужчине для блага общества – можно и женщине. О равенстве полов стало принято говорить широко.

Как известно, «принцип формального равенства – одна из основ юриспруденции – оказывается не всегда “хорош” в том смысле, что в действительности зачастую служит “усилению” “сильного” и “ослаблению” “слабого”» [47, с. 42]. Требовать же равенства в той области, где наблюдается половой диморфизм, оказывается непросто. Свидетельством тому являются множественные исключения и привилегии, установленные по половому признаку законодательством о труде и социальном обеспечении.

Зачастую нет равенства и в содержании социальных норм различных регионов одной страны. Как могут быть приняты жителями регионов, имеющими различные семейные и религиозные традиции, возможные нововведения, связанные со стимулированием использования геномных технологий, – сказать трудно. «...Все наши пророчества выглядят чудовищно жалко: мир намного, намного сложнее, чем нам представляется. Но это еще не беда – беда в том, мало кто догадывается об этом» [50, с. 230], – слова Н. Н. Талеба, заставляющие нас считать высказанные в данной работе предложения требующими междисциплинарной научной дискуссии и обсуждения с общественностью. Однако введению их в законодательство должна предшествовать экспериментальная стадия – апробация в различных регионах. Локальные и национально-культурные ценности, ценности отдельных социальных групп могут отличаться друг от друга [52, с. 47]. Это следует учитывать при разработке правовых норм.

Представляется оправданной позиция, согласно которой в техно-футуризм должны быть заложены «процедуры биоконсервативной экспертизы и оценки технологий, предусматривающие самое широкое обсуждение как новых технологий, так и их социальных применений» [29, с. 503].

Вопросы о происхождении ребенка от конкретных родителей и о родительстве как социальном явлении отчасти имеют общую основу, но не совпадают по спектру возможных ответов. Е. Г. Комиссарова справедливо отмечает выход внеправовых суждений о родительстве за пределы понятия биологического родительства: «Оно оказалось первым, но не последним в перечне таких разновидностей, как генетическое, установленное, признанное, преднамеренное, разлученное, делегированное, сводное, приемное, одинокое, раздвоенное, мнимое, пробное, альтернативное, множественное, вторичное» [28, с. 212]. Проблематика родительских отношений различного типа в настоящем исследовании не затрагивается. Не исследуется и социальное отцовство, группы последствий (в том числе изменение готовности супругов к усыновлению чужих детей), которые возникнут, если законодательство или складывающаяся практика генетических исследований будет стимулировать мужчин к их проведению. Скорее всего, и правовые, и нравственные нормы, касающиеся социального отцовства, претерпят тогда существенное изменение. Думаем, усыновление будет практиковаться чаще.

В то же время уже сейчас, моделируя развитие ситуации на будущее, стоит определить круг концептуальных положений и принципиальных сложностей, с которыми придется столкнуться обществу, предлагая мужчинам возможность проведения геномных исследований с целью подтверждения отцовства. Какими должны быть условия и границы такого вмешательства в частную жизнь? Какие гарантии, связанные с обеспечением информационной безопасности исследовательских процессов, должны быть установлены? И самое главное: как изменятся наиболее важные социальные нормы – нормы права и морали – при распространении технологий геномных исследований, используемых для установления отцовства?

На эти вопросы мы попробуем ответить в настоящей работе, придерживаясь идеи о важности превенции нарушений социальных норм. Если законодателем будет принято решение о предоставлении гражданам права на бесплатное геномное исследование при рождении ребенка, как мужчины, так и женщины, понимая высокую вероятность разоблачения внебрачных связей после рождения ребенка, будут вынуждены делать при построении отношений с другим полом существенную «поправку на ветер» технологических обстоятельств.

historical events taking place – in conditions of slurring over the emerging problems and with the absence of open and truthful social analytics.

A separate problem of a historical nature is the consequences of wars in the 20th century, disastrous in their scale and impact. The death of the male population at various fronts and the continuing need of the state for workers, the desire of young women to take care of children, inevitably lays special emphasis on the problem of extramarital affairs. N. N. Tarusina draws attention to the vicious mechanism of increasing the birth rate used in the period close to the end of the Great Patriotic War (1944): ‘It was particularly the implied encouragement of illegitimate births (by excluding administrative recognition and judicial establishment of appropriate paternity) that was the basis of one of the key political and demographic decisions of that time. An imperative dash appeared in the ‘farther’ field of the birth certificate (of course, ‘fornication’ was hypocritically dispraised, but the main goal was different...)’ [51, p. 37]. Over time, the habit of mercifully turning a blind eye to what was happening could not but inevitably give an impetus to the pendulous processes in society: what a man can do for the good of society, a woman can do, too. It has become common to talk about gender equality widely.

As known, ‘the principle of formal equality, representing one of the fundamentals of jurisprudence, is not always ‘good’ in the sense that in reality it often serves to ‘strengthen’ the ‘strong’ and ‘weaken’ the ‘weak’ [47, p. 42]. It is not easy to demand equality in an area where sexual dimorphism is observed. This is evidenced by the multiple gender-based exceptions and privileges in labor and social security legislation.

There is often no equality in the content of social norms in different regions of the same country. It is difficult to say how possible innovations related to stimulating the use of genomic technologies can be accepted by residents of different regions that have different family and religious traditions. ‘...All our prophecies look terribly pathetic: the world is much, much more complicated than we imagine. But this is not a big deal – the big deal is that few people realize this’ [50, p. 230] – these are the words of N. N. Taleb that make us consider the proposals presented in this work as requiring interdisciplinary scientific discussion as well as discussion with the public. Their introduction into legislation should be preceded by an experimental stage in the form of testing in various regions. Local and national cultural values, the values of individual social groups may differ from each other [52, p. 47]. This should be taken into account when developing legal norms.

We consider as justified the position that techno futurism should include ‘procedures for bioconservative examination and assessment of technologies, with the widest discussion of both new technologies and their social applications’ [29, p. 503].

Questions about the origin of a child from specific parents and about parenthood as a social phenomenon partly have a common basis, but do not coincide in the possible answers. E. G. Komissarova is right to note that extra-legal judgements about parenthood go beyond the concept of biological parenthood: ‘It turned out to be the first, but not the last in the list of such varieties as genetic, established, recognized, intentional, distanced, delegated, consolidated, adopted, single, split, imaginary, trial, alternative, multiple, secondary parenthood’ [28, p. 212]. Our study does not address the problems of parental relationships of various types. Nor does it investigate social fatherhood and the groups of consequences (including changes in the willingness of spouses to adopt someone else’s children) that will arise if legislation or the developing practice of genetic testing encourages men to have it conducted. Most likely, both legal and moral norms related to social fatherhood will then undergo a significant change. We think adoption will be practiced more often.

At the same time, while modeling the development of the situation in the future, it is worthwhile to determine right now the range of conceptual provisions and fundamental difficulties that society will have to face when offering men the opportunity to have genomic tests conducted for confirming paternity. What should be the conditions and boundaries of such interference in private life? What guarantees should be established to ensure the information security of the testing processes? And what matters most: how will the most important social norms – norms of law and morality – change with the spread of genomic testing technologies used to establish paternity?

We will try to answer these questions in this paper adhering to the idea of the importance of preventing the violations of social norms. If the legislator decides to provide citizens with the right to free genomic tests at the birth of a child, then both men and women, realizing the high probability of extramarital affairs being exposed after the birth of a child, will be forced to make a significant ‘windage adjustment’ for technological circumstances when building relationships with the other sex.

Социальный контроль над технологиями

Создание атмосферы доверия в обществе самими разными средствами, в том числе и через содержание такого официального обращения государства, как закон, может способствовать укреплению семьи. Само содержание права построено на идее доверия. В силу пункта 2 статьи 48 Семейного кодекса Российской Федерации¹, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Тем самым установлена легальная презумпция отцовства супруга в отношении ребенка, родившегося в браке, и даже после его расторжения (прекращения), когда сам срок рождения и нормальный ход протекания беременности дают веские основания считать отцом ребенка бывшего супруга.

Поскольку презумпция является опровержимой, а технологии не стоят на месте, феномен «квазибрачного ребенка» (англ. quasi-marital child) [79, p. 2] – родившегося в период брака, но от иного биологического отца, – периодически попадает в поле зрения специалистов самых разных категорий: философов и юристов, историков и педагогов, генетиков и биологов-эволюционистов, антропологов и даже приматологов. Онисвязаны в оценке поступков человека и их последствий принятой методологией и предметом проводимых исследований, но, вероятно, задаются вопросом о глобальных последствиях полноценного, масштабного использования возможностей генетики, становящихся все более широкими и делающими супружескую измену и ее результаты явлением не просто доказуемым, а доказуемым обстоятельно и практически неопровержимо.

Существующая возможность проведения молекулярно-генетических исследований для подтверждения отцовства, если мужчина испытывает неуверенность и по самым различным причинам предпочитает сохранять молчание, пока недооценена. Использование данного инструмента сопряжено с огромными рисками, ибо «неисчерпаемым источником, питающим утопическое мышление наших дней, являются биологические науки, и, прежде всего, – генетика» [63, с. 246].

Технологическая нейтральность законодателя – его стремление не стимулировать своими решениями использование тех или иных технологий – должно иметь разумные границы. Длительное со-

хранение ситуации, когда значимая технология, имеющая высокий разрушительный или созидательный потенциал, оставляется без внимания законодателем, обусловлено, как правило, тем, что до вхождения технологии в широкое употребление невозможно предвидеть весь спектр отрицательных последствий ее действия. Однако проблема в том, что социальный контроль над технологией возможен, лишь пока эта технология не вошла в широкий оборот. Такое методологическое затруднение, мешающее выбору стратегии социального контроля над технологией, принято называть дилеммой Коллингриджа [46, с. 210]. Соответствующая проблема сформулирована Д. Коллингриджем более четырех десятилетий назад в книге «Социальный контроль над технологиями» [65]. Принятие судами в качестве доказательств происхождения ребенка результатов геномной экспертизы относят к этому же периоду [66, p. 180], хотя существуют указания, что результаты генетических исследований использовались в процессе доказывания двумя десятилетиями ранее, но они имели меньшую точность [79, p. 8]. Учет группы крови родителя и ребенка в судебно-медицинской практике РСФСР официально допускался для исключения отцовства начиная с 1929 года [40, с. 33].

Указание в законе на возможность по желанию мужчины провести бесплатное геномно-молекулярное исследование с целью подтверждения отцовства, может стать фактором, позитивно влияющим на уровень доверия в обществе, стабильность семьи и рождаемость [6]. Это суждение относительно весьма деликатного вопроса подтверждается отдельными аргументами и высказанными позициями специалистов по другим частным проблемам. Выработка стройной теории, в основе которой лежали бы проверенные и, вероятно, большие данные, а также построенные на их основе математические модели – дело будущего.

Дж. Дьюи (1859–1952) и Дж. Х. Тафтс (1862–1942) в своей фундаментальной «Этике» писали: «Любовь родителей к детям, как и любовь мужчины и женщины, имеет инстинктивную основу. Те виды, которые заботились о своем потомстве, имели большое преимущество в борьбе за существование» [67, p. 583]. Говоря об индивидуализме, авторы отмечали, что инстинкты и импульсы самоутверждения «являются вариациями усилий живого существа сначала сохранить себя, а затем подняться к более сложной жизни, вступая в более сложные отношения и осваивая окружающую среду» [67, p. 82].

Как отмечает наш современник Н. Кукушкин, в целом среди млекопитающих моногамия – это самая сложная форма социальности, в рамках которой нужно «каким-то образом заставить мужчину, который по своей эволюционной природе совершенно не расположен ни о ком заботиться, бросить все и на протяжении многих лет помогать женщи-

Social Control over Technology

Creating an atmosphere of trust in society by a variety of means, including through the content of such an official state appeal as the law, can help strengthen the family. The very content of law is based on the idea of trust. By virtue of Item 2 of Article 48 of the Family Code of the Russian Federation¹, if the child was born to married persons, and also in the course of 300 days from the moment of the dissolution of marriage or of its being recognized as annulled, or from the moment of the death of the spouse of the child's mother, the mother's spouse (ex-spouse) shall be recognized as the child's father, unless otherwise is proved. This establishes a legal presumption of paternity of the spouse in relation to a child born in marriage, and even after its dissolution (termination) when the date of birth and the normal course of pregnancy give good reason to consider the former husband to be the father of the child.

Since the presumption is refutable and technology moves on, the phenomenon of a 'quasi-marital child' [79, p. 2] – a son or daughter born during marriage, but from a different biological father – periodically comes to the attention of specialists of various categories: philosophers and lawyers, historians and educators, geneticists and evolutionary biologists, anthropologists and even primatologists. Though being limited in the assessment of human actions and their consequences by the accepted methodology and the subject of the conducted research, they probably wonder about the global consequences of full-fledged, large-scale use of the possibilities of genetics, which are becoming increasingly widespread and make adultery and its results not just a provable phenomenon, but a phenomenon provable reliably and almost irrefutably.

The existing possibility of conducting molecular genetic tests to confirm paternity in case a man is insecure and prefers to remain silent for various reasons, is still underestimated. The use of this tool is fraught with enormous risks since 'the inexhaustible source that feeds the utopian thinking of our days is biological sciences, and, above all, genetics' [63, p. 246].

The technological neutrality of the legislator, i.e., the desire not to stimulate the use of certain technologies by legislative decisions, should have reasonable limits. The long-term duration of a situation where a

significant technology with a high destructive or creative potential is ignored by the legislator is usually attributable to the fact that before the technology is started to be widely used, it is impossible to foresee the full range of negative consequences of its effect. However, the problem is that social control over technology is possible only until this technology has been put into wide circulation. Such a methodological difficulty that gets in the way of choosing a strategy for social control over technology is commonly called the Collingridge dilemma [46, p. 210]. The corresponding problem was formulated by David Collingridge in his book *The Social Control of Technology* [65] more than four decades ago. As is noted, at the same period, courts accepted the results of genomic testing as evidence of the child's origin [66, p.180]. However, there are also indications that the results of genetic tests were used in the proof process two decades earlier, but they were less accurate [79, p. 8]. The consideration of the blood group of a parent and child was officially allowed in the forensic medical practice of the RSFSR for excluding paternity starting from 1929 [40, p. 33].

A statutory possibility to conduct free genomic molecular testing at the request of a man in order to confirm the husband's paternity could become a factor positively affecting the level of trust in society, family stability, and birthrate [6]. This judgement on this very sensitive subject is confirmed by individual arguments and positions expressed by experts on other specific problems. The development of a coherent theory based on proven and, probably, big data, as well as mathematical models constructed based on them, is a matter of the future.

John Dewey (1859–1952) and James Hayden Tufts (1862–1942) wrote in their fundamental *Ethics*: 'The love of parents for children, like that of man and woman, has an instinctive basis. Those species which have cared for their offspring have had a great advantage in the struggle for existence' [67, p. 583]. Speaking about individualism, the authors noted that instincts and impulses of self-affirmation 'are all variations of the effort of the living being first to preserve itself and then to rise to more complicated life by entering into more complex relations and mastering its environment' [67, p. 82].

As our contemporary N. Kukushkin notes, in general, monogamy among mammals is the most complex form of sociality, within which it is necessary to 'somehow force a man, who is completely indisposed to take care of anyone by his evolutionary nature, to give up everything and help a woman for many

¹ Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон РФ от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. Далее – СК РФ.

¹ Family Code of the Russian Federation: Federal Law No. 223-FZ of December 29, 1995 (as of July 31, 2023). *Collection of Legislative Acts of the Russian Federation*. 1996. No. 1. Art. 16.

не» [32, с. 315]. Как это сделать? «Повышая уверенность мужчин в своем отцовстве, мы создаем основу для все большего их вовлечения в заботу о детях» [8, с. 192], – считает приматолог Ф. де Вааль.

Еще в дописьменных обществах существовали особые доказательственные процедуры, направленные, вероятно, именно на то, чтобы успокоить мужчину, заподозрившего возлюбленную, например, «у команчей подозреваемая в измене жена могла отвести обвинения, торжественно поклявшись перед Отцом-Солнцем и Матерью-Землей» [60, с. 43]. Понимание необходимости нормального психологического климата в семье, основанного на доверии, существует у человечества давно. Однако если ранее обстоятельства прошлого было невозможно реконструировать с достоверностью, необходимой для полного устранения сомнений, то теперь неуверенность может быть снята на основе достижений технологий. Даже особые правила исламского права, существенно ограничивающие возможность использования результатов геномных исследований в качестве юридически значимых доказательств, как показывает практика, не удерживают ни мужчин, ни женщин от их проведения [72; 74].

Нейробиолог В. А. Дубынин пишет: «Если перейти к человеку, то по данным довольно большого числа исследований получается, что в среднем в семьях чужих детей около 3 %. Выявляется 3 % семей (в Мехико – 11 %), в которых растет ребенок и отец искренне считает, что это его отпрыск, а на самом деле – не его. Впрочем, если ревнивый муж инициирует установление отцовства, то, уже по юридической статистике, доля чужих детей возрастает до 30 %» [18, с. 289].

«Анализы по группе крови и ДНК, проводимые в западных больницах, показывают, что примерно один из 50 детей не является сыном отца, записанного в документах. В некоторых исследованиях этот процент значительно выше, – отмечает Франс де Вааль, – при всех этих “Мама знает, папа верит” не удивительно, что юристы все подчёркивают именно сходство с отцом. Примечательно, что иногда и сами матери говорят “вылитый отец”. Мы все понимаем, кому из родителей нужны такие заверения» [8, с. 172]. Какая-то, и не исключено, что довольно значительная, часть мужчин нуждается и в более веских доказательствах происхождения ребенка, чем заверения его мамы.

Указанные выше цифры в случае, когда дело не дошло до суда, являются результатами работы с базами данных ДНК, формируемыми для борьбы с заболеваниями. К примеру, лейкоз может лечиться путем пересадки клеток донорского костного мозга, а значит, возникает не только необходимость сбора сведений о донорах, в том числе целых семьях, сдающих соответствующий материал, но и возможность работы с этими сведениями [18, с. 289].

Как следствие, установление того, что ребенок произошёл отнюдь не от человека, которого он считает своим отцом, может быть простым следствием возникшей необходимости в проведении трансплантации и даже банальной гемотрансфузии (переливания крови).

В настоящей работе термин «экспертиза» мы используем в специально-юридическом значении – для обозначения исследования, назначаемого на основании постановления суда или следователя. Если говорить о такой категории геномных исследований, как судебные экспертизы, приходим к выводу, что приведенные В. А. Дубыниным данные также вполне согласуются со сведениями, сообщаемыми российскими экспертами. «В настоящее время установление родства является одной из самых распространенных видов экспертиз в работе как государственных, так и частных молекулярно-генетических лабораторий» [2, с. 17], – сообщает нам группа авторов, проанализировавшая результаты 364 геномных экспертиз по установлению отцовства, выполненных в течение четырех лет (2017–2020) в государственном экспертном учреждении. «Из этих экспертиз в 72 случаях отцовство было исключено» [2, с. 17]. Нетрудно рассчитать, что в анализируемой выборке экспертиза позволила опровергнуть отцовство в 19,78 % случаях.

Наконец, в разных частях мира доля опровергнутых случаев отцовства может меняться в зависимости от культурного фона и социально-экономической обстановки. Так, в Зимбабве эта доля выше, чем в большинстве развитых стран, что подтверждают исследования за период 2014–2019 годов: «Среднее отцовское несоответствие составило 32,8 %, и из этих случаев 83,21 % были выявлены с помощью тестов на душевное спокойствие, а 16,79 % – с помощью тестов, назначенных судом» [71, р. 37]. Авторы проведенного исследования также отмечают: «Последствия того, что ребенок не является ребенком указанного отца, варьируются по степени тяжести в зависимости от культурных условий, в которых это происходит» [71, р. 164]. Они же указывают на феномен злоупотреблений со стороны матерей: женщины стремятся обманом получить средства на содержание детей от нескольких отцов [71, р. 170], что доказывает серьезную связь полового и репродуктивного поведения с объективными условиями существования человека в социальной среде. Социальная сторона проблемы подтверждается симметричным поведением мужчин, идущих на фиктивное признание отцовства для получения гражданства [31, с. 432].

Не нужно думать, что ситуация кардинально отличается в большинстве других стран. Д. Теннис, судья окружного суда во Флориде, отмечая появление легкодоступных, неинвазивных и надежных тестов на отцовство, которые все чаще и чаще прово-

years’ [32, p. 315]. How can that be done? ‘By strengthening men’s confidence in their paternity, we create the basis for their increasing involvement in the care for children’ [8, p. 192] – says primatologist Frans de Waal.

Even in preliterate societies, there were special evidentiary procedures probably aimed precisely at reassuring a man who suspected his lover: for example, ‘among the Comanches, a wife suspected of infidelity could allay the suspicion by solemn swearing before Father Sun and Mother Earth’ [60, p. 43]. Humanity has long had an understanding of the need for a normal psychological climate in the family based on trust. However, while previously it was impossible to reconstruct the circumstances of the past with the certainty necessary to completely eliminate doubts, now uncertainty can be cleared on the basis of technological advances. As practice shows, even the special rules of Islamic law that significantly limit the possibility of using the results of genomic testing as legally significant evidence, do not deter either men or women from having such tests conducted [72; 74].

Neurobiologist V. A. Dubynin writes: ‘If we speak about humans, then, according to a fairly large number of studies, it turns out that, on average, about 3% of children born from other fathers live in families. There are identified 3% of families (in Mexico City – 11%) in which a child is growing up and the father sincerely believes that this is his offspring, but in fact the offspring is not his. However, if a jealous husband initiates the establishment of paternity, then, according to legal statistics, the proportion of children born from other fathers will increase to 30%’ [18, p. 289].

‘Blood group and DNA tests conducted in Western hospitals show that approximately one in 50 children is not the son of the father recorded in the documents. In some studies, this percentage is significantly higher, – Frans de Waal notes, – with all these ‘Mom knows, dad believes’ it is not surprising that people most often emphasize the resemblance to the father. It is noteworthy that sometimes mothers themselves say ‘the spitting image of his father’. We all understand which parent needs such assurances’ [8, p. 172]. Some part of men, possibly a fairly significant part of them, needs stronger evidence of the child’s origin than assurances of his mother.

The above figures, in case the situation did not come to trial, are the results of work with DNA databases generated for combating diseases. For example, leukemia can be treated by transplanting a donor’s bone marrow cells, which means that there is not only a need to collect information about donors, including about entire families who donate the relevant material,

but also an opportunity to work with this information [18, p. 289]. As a result, the establishment of the fact that the child did not originate from the person whom he considers to be his father may be a simple consequence of the need for transplantation and even banal hemotransfusion (blood transfusion).

In this paper, we use the term ‘examination’ in a special legal meaning – to denote a test commissioned on the basis of a court order or an investigator’s order. With regard to such a category of genomic tests as forensic examinations, we come to the conclusion that the data provided by V. A. Dubynin are also quite consistent with the information provided by Russian experts. According to a group of authors who have analyzed the results of 364 genomic examinations on the establishment of paternity performed over four years (2017–2020) in a state expert institution, ‘currently, the establishment of kinship is one of the most common types of examinations in the work of both public and private molecular genetic laboratories’ [2, p. 17]. ‘In these examinations, paternity was excluded in 72 cases’ [2, p. 17]. It is not difficult to calculate that in the analyzed set, the examination made it possible to refute paternity in 19.78% of cases.

Finally, in different parts of the world, the proportion of cases of refuted paternity may vary depending on the cultural background and socio-economic situation. For example, in Zimbabwe, this proportion is higher than in most developed countries, which is confirmed by studies for the period of 2014–2019: ‘The average paternal discrepancy was 32.8 %, and of these cases 83.21 % were revealed through peace of mind tests whilst 16.79 % were court ordered tests’ [71, p. 37]. The authors of the study also note: ‘The consequence of a child being found not to be that of the said father range in severity depending on the cultural setting this happens’ [71, p. 164]. They also point to the phenomenon of abuse by mothers: women seek to fraudulently get funds for maintenance of children from several fathers [71, p. 170], this confirming a strong connection of sexual and reproductive behavior with the objective conditions of human existence in a social environment. The social origin of the problem is confirmed by the symmetrical behavior of men who go for fictitious recognition of paternity in order to obtain citizenship [31, p. 432].

One should not think that the situation is radically different in most other countries. Diana Tennis, a district court judge in Florida, pointing to the emergence of easily accessible, non-invasive and reliable paternity tests, which are increasingly being

дятся сторонами без постановления суда, заключает: «Было бы намного легче продолжать удерживать предполагаемых отцов от “разрушения” семей, если бы по-прежнему было невозможно окончательно установить личность настоящего биологического отца» [79, р. 8]. Выходит, одним из факторов, делающих брак более уязвимым, по мнению правоприменителя, является возможность найти истинного «виновника» происшедшего – отца биологического.

Подход, наблюдаемый в США, оказывается поразительно похожим на правоприменительную практику их экономического конкурента – Китая, где отказ в удовлетворении иска об оспаривании отцовства даже при отсутствии биологического родства может складываться на различных основаниях, включая учет интересов ребенка и его пожеланий, поскольку «если биологический отец не может быть идентифицирован, ребенок будет без отца с рождения, что противоречит естественному закону» [84, р. 9].

Возможность опровержения отцовства одного мужчины оказывается сопряженной с возможностью установления отцовства другого. Широкое распространение геномных исследований и баз данных, отражающих полученную генетическую информацию, может привести к возможности определения биологического отца в том случае, когда сама мать, желая знать, кто из ее партнеров является отцом ребенка, неспособна ответить на соответствующий вопрос точно.

А. А. Говзман отмечает, что «современная Европа достаточно озабочена сохранением традиционной семьи, в связи с этим возможность проведения генетических экспертиз, результаты которых могут повлиять на целостность семьи, ограничена законом» [14, с. 180]. Как видится, данная посылка законодателя является ложной: если обозначенный подход, способствующий нахождению мужчины в состоянии неведения, или государственная правовая политика, проводимая в отдельных странах, могут способствовать сохранению семьи, то вряд ли можно говорить о полноценности таких семейных отношений. Более того, автор сообщает нам, что в Германии (с 2008 г.) законодательно установлен запрет на тайный сбор генетического материала человека, а отец, сомневающийся в родстве со своим юридическим ребенком, самостоятельно не имеет права произвести генетическую экспертизу [14, с. 178].

При этом нужно иметь в виду, что любые выводы в этой области без знания национального права будут поверхностными. «В Германии законодатель предусмотрел возможность пересмотра отцовства в рамках различных процедур, в том числе без разрыва правовой связи юридического отца с ребенком, а только для выяснения его происхождения. Таким образом, проверка отцовства не равнозначна его оспариванию» [12, с. 153]. Стоит также

заметить, что в Германии (с 1998 г.) и Швейцарии не действует «широкая презумпция» отцовства, распространяющаяся за период действия брака, и это совершенно логично, поскольку в данных странах основанием расторжения брака является прекращение супружеского сожительства [12, с. 151].

В весьма любопытном решении Европейского суда по правам человека в деле Бажневский против Польши (фр. *Bagniewski c. Pologne*)¹ от 31 августа 2018г. по жалобе №28475/14, детали которого мы опустим, за витиевато выстроенными рассуждениями можно увидеть легитимизованную данным органом стратегию уклонения одной из сторон от сдачи образцов для исследования. Однако решение интересно тем, что в нем наряду с установленными и обсуждаемыми обстоятельствами описывается и содержание национального права заявителя, позволявшего обратиться с требованием об оспаривании отцовства в течение всего лишь шести месяцев с момента рождения ребенка. Такое положение дел, как кажется нам, говорило о пренебрежении польским законодателем интересами взрослого мужчины, который может получить повод для сомнений значительно позже. Впрочем, в 2019 году ситуация в польском законодательстве изменилась, как думается, в том числе и с учетом позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Сегодня срок составляет один год с момента, когда стало известно, что мужчина не является отцом ребенка, но всегда до момента достижения ребенком совершеннолетия [12, с. 151].

Три десятилетия назад не лучше обстояли дела и в нашей стране. Статья 49 Кодекса о браке и семье РСФСР² гласила: «Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе оспорить произведенную запись в течение года с того времени, когда ему стало или должно было стать известным о произведенной записи. Если к этому времени лицо, записанное отцом или матерью, являлось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со времени достижения им восемнадцати лет». Указанное законоположение даже попало в поле зрения ЕСПЧ, отметившего, что, за исключением некоторого количества государств, в которых законодательно не установлен срок для подачи иска об оспаривании отцовства, в большинстве государств такие сроки действуют и составляют от шести месяцев до одного года, а в некоторых случаях до двух лет³.

¹ *Affaire Bagniewski c. Pologne* (Requête no 28475/14) 31 mai 2018. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng>.

² Кодекс о браке и семье РСФСР: принят Верховным Советом РСФСР 30 июля 1969 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. № 32, ст. 1397.

³ Леонид Шофман против России (*Shofman v. Russia*): Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 марта 2004 г. (жалоба № 74826/01). URL: European Court of Human Rihts: Case of Shofman v. Russia (um.edu)

conducted by parties without a court order, concludes: ‘It would be much easier to continue to keep putative fathers from ‘busting’ up families if it continued to be impossible to definitively determine the identity of the true biological father’ [79, p. 8]. It turns out that one of the factors making marriage more vulnerable, according to the law enforcer, is the opportunity to find the true ‘culprit’ of what happened, i.e., the biological father.

The approach observed in the United States turns out to be strikingly similar to the law enforcement practice of the country’s economic competitor, China, where the refusal to satisfy a claim to challenge paternity, even in the absence of biological kinship, can be based on various grounds, including the consideration of the child’s interests and wishes, since ‘if the biological father cannot be identified, the child will be fatherless from birth, which is contrary to the natural law’ [84, p. 9].

The possibility of refuting the paternity of one man turns out to be associated with the possibility of establishing the paternity of another. The widespread use of genomic testing and databases containing the obtained genetic information may lead to the possibility of determining the biological father in the case where the mother herself, wishing to know which of her partners is the father of the child, is unable to answer this question confidently.

A. Govzman notes that ‘modern Europe is quite concerned about the preservation of the traditional family; therefore, the possibility of conducting genetic examinations the results of which may affect the integrity of the family is limited by law’ [14, p. 180]. This legislator’s premise seems to be false: if the indicated approach, which contributes to keeping a man in a state of ignorance, or the state legal policy pursued in certain countries, can contribute to the preservation of the family, then it is hardly possible to talk about the appropriateness of such family relations. Moreover, the author informs us that in Germany a ban on secret collection of human genetic material has been legally established (since 2008), and a father who doubts kinship with his legal child does not have the right to apply for the service of genetic examination on his own [14, p. 178].

At the same time, it should be borne in mind that any conclusions in this area will be superficial without knowledge of national legislation. ‘In Germany, the legislator has provided the possibility of revising paternity in various procedures, including without breaking the legal connection of the juridical father with the child but only for clarifying his origin. Thus, checking the paternity is not equivalent to challenging it’ [12,

p. 153]. It is also worth noting that in Germany (since 1998) and Switzerland there is no ‘broad presumption’ of paternity which extends over the period of marriage, and this is completely logical since in these countries the termination of marital cohabitation is the basis for the dissolution of marriage [12, p. 151].

A very interesting decision of the European Court of Human Rights was taken in 2018 in the case *Bagniewski v. Poland* (Fr. *Bagniewski c. Pologne*)¹ resulting from complaint No. 28475/14. We will omit the details of the case, but behind the arguments provided one can see the strategy legitimized by the court that allows one of the parties to evade from submitting samples for testing. The decision is interesting in that, along with the established and discussed circumstances, it describes the content of the applicant’s national law, which allowed him to file a claim to challenge paternity within only six months from the moment of the child’s birth. Seemingly, this state of affairs spoke of the Polish legislator’s disregard for the interests of an adult man who may get reasons for doubt much later. However, in 2019 the situation in Polish legislation changed, which, as it appears, was partly due to the position of the European Court of Human Rights (ECHR). Today, the period is one year from the moment when it became known that the man is not the father of the child, but always until the child reaches legal adulthood [12, p. 151].

Three decades ago, things were no better in our country. Article 49 of the Code on Marriage and Family of the RSFSR² ran that ‘a person recorded as the father or mother of a child has the right to challenge the record made within a year from the day when the person learned or should have learned about the record made. If by that time the person registered as the father or mother is a minor, the one-year period is reckoned from the date when he/she reaches the age of eighteen’. This legal provision even came to the attention of the ECHR, which noted that, with the exception of a small number of states in which there is no statutory deadline for filing a claim for challenging paternity, in most states such deadlines are defined and range from six months to one year, and in some cases up to two years³.

¹ Case of *Bagniewski v. Poland* of May 31, 2018 (Application No. 28475/14). Available at: <https://hudoc.echr.coe.int/eng>.

² Code on Marriage and Family of the RSFSR: adopted by the Supreme Council of the RSFSR on July 30, 1969. *Bulletin of the Supreme Council of the RSFSR*. 1969. No. 32. Art. 1397.

³ Case of *Shofman v. the Russian Federation*: ECHR Judgement of March 25, 2004 (Application No. 74826/01). Available at: um.edu.

Не соответствующим норме статьи 8 применяемой Конвенции о защите прав человека и основных свобод¹, о праве на уважение частной и семейной жизни ЕСПЧ посчитал не сам срок исковой давности, а лишь момент начала течения срока, никак не связанный с моментом, когда заявителю стало известно о нарушении его прав [75, с. 916]. Нас не интересуют в данном случае юридические тонкости исчисления срока, нам важна сама суть – факт его установления в национальных правовых порядках. Вопрос о сроке, в течение которого отцу стоило бы озаботиться вопросом об отцовстве в отношении детей, рожденных в браке, чрезвычайно сложен, и, на наш взгляд, хороших решений со стороны законодателя просто не имеет. Рождение ребенка нередко представляет для женщины серьезную психологическую травму. Данное обстоятельство подтверждается содержанием российского уголовного законодательства, относящего убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, к числу преступлений средней тяжести. За него статьей 106 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. В то же время «обычное» убийство является преступлением особо тяжким. За него, в случае отсутствия квалифицирующих признаков, статьей 105 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

В условиях, когда существует норма о сокращенном сроке исковой давности по искам об оспаривании отцовства, законодатель подталкивает мужчину к скорейшей подаче иска, увеличивая вероятность возникновения семейного конфликта и невротических расстройств у женщины.

Весьма категоричны выводы специалистов, занимающихся изучением поведения как мужчин, так и женщин, участвовавших в исследованиях, связанных с установлением отцовства: «Результаты исследования показывают, что серьезный аффективный дистресс при оценке и тестировании отцовства приводит к неадаптивному поведению в отношениях между врачом и пациентом, а также к несоответствующему участию и другим связанным с этим формам поведения» [76, с. 292].

Тем не менее, если в законе будет закреплено право мужчины на бесплатное геномное исследование, в котором бы использовались биологические материалы ребенка, полученные при его рождении, срок реализации такого права должен быть ограничен. Вероятно, годичный срок был бы разумным.

В дальнейшем мужчина может прибегнуть к исследованию в режиме «инкогнито», о котором будет сказано далее, или судебной процедуре оспаривания отцовства.

Печальная правда заключается в том, что технологический и правовой инструментарий оказывается одинаково непредсказуем в последствиях его применения. Рассуждая о социальном контроле над технологиями, часто забывают о социальном контроле над правом и правоприменением.

Рождая правовые нормы, кардинально противоречащие природе человека или человеческого социума, законодатель разрушает общество сильнее любой технологии. Правовая норма как формула, обличенная в вид закона, не являясь нормой в другом смысле – обычным или приемлемым вариантом поведения, то есть не будучи результатом широкого консенсуса, зачастую становится невидимым средством разрушения порядка в обществе.

Правоприменение, расходящееся с существующими в обществе представлениями о справедливом и должном, может иметь самые непредсказуемые последствия для тех, на защиту кого были направлены соответствующие правовые нормы, способно повлечь десоциализацию одних или необоснованную стигматизацию других. Известно, что «правозащитная деятельность защищает от произвола патриархальной культуры, но затрудняет этническую идентификацию, построенную на соблюдении норм и обычаев» [42, с. 165]. Именно поэтому попытки менять общество на основе правовых норм и правоприменительных практик без использования инструментов пропаганды – того, что Э. Бернейс очень точно назвал «механизмом широкомасштабного распространения идей» и «совокупностью организованных усилий по внедрению в умы того или иного убеждения или теории» [5, с. 21], – обречены на провал. Для решения сложных социальных проблем требуется «коллективная мобилизация правозащитных усилий и медиатизация фактов и свидетельств» [42, с. 169].

Хорошей основой формирования представлений о должном могло бы стать поведение элит, транслирующих образцы поведения в семье широким массам. Научные исследования, проводимые в области нейробиологии, показывают, что группы зеркальных нейронов отвечают за воспроизводство моделей поведения, наблюдаемых в обыденной жизни, в том числе и с экранов телевизоров. Дик Свааб – всемирно известный ученый, в течение тридцати лет возглавлявший Нидерландский институт мозга, – пишет: «Зеркальные нейроны – основа обучения через подражание. Имитирующее поведение происходит большей частью автоматически. Новорожденные уже менее чем через час в состоянии копировать движения губ взрослых людей» [45, с. 338]. Человек – существо биосоциальное [62, с. 90], и об-

It is not the limitation period that was considered by the ECHR to be non-conforming to Article 8 'Right to respect for private and family life' of the applicable Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms¹, but only the moment of the beginning of this period that was not anyhow connected with the moment when the applicant learned about the violation of his/her rights [75, p. 916]. In this case, we are not interested in the legal nuances of calculating the period; what is important to us is the fact that this limit is established in national legal systems. The question of the period during which a father should get concerned with the paternity in relation to children born in marriage is extremely difficult and, in our opinion, there are simply no good solutions on the part of the legislator. The birth of a child often presents a serious psychological trauma for a woman. This circumstance is confirmed by the provisions of the Russian criminal legislation: the killing by a mother of her newborn child during or immediately after childbirth as well as the murder of a newborn child by a mother in a traumatizing situation or in a state of mental disorder that does not qualify as insanity, are considered to be medium-gravity crimes. Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation provides for imprisonment for up to five years for this crime. At the same time, 'ordinary' murder is an especially grievous crime. In the absence of qualifying signs of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, imprisonment for a term of six to fifteen years is provided for committing it.

In conditions where there is a rule on a shortened limitation period for claims on challenging paternity, the legislator pushes the man to commence an action as soon as possible, thus increasing the likelihood of a family conflict and neurotic disorders in a woman.

The conclusions of experts involved in the study of the behavior of both men and women who participated in research related to the establishment of paternity are very categorical: 'Research results suggest that major affective distress in assessing and testing paternity leads to maladaptive behavior in the doctor-patient relationship, but also to non-compliant participation and other associated behaviors' [76, p. 292].

Nevertheless, if the law enshrines the right of a man to free genomic testing that would use the child's biological materials obtained at birth, the period of the exercise of this right should be limited. A one-year pe-

riod would probably be reasonable. In the future, a man may resort to testing in the 'incognito' mode, which will be discussed later, or to a judicial procedure of challenging paternity.

The sad truth is that technological and legal tools turn out to be equally unpredictable in the consequences of their application. When it comes to social control over technology, social control over law and law application is often forgotten.

By creating legal norms that radically contradict the nature of a human or human society, the legislator destroys society more than any technology does. A legal norm put in the form of a law while not being a norm in the sense of the ordinary or acceptable behavior, that is, not being the result of a broad consensus, often becomes an invisible means of destroying order in the society.

Law application diverging from the ideas of justice and of the due that exist in the society can have the most unpredictable consequences for those who were supposed to be protected by the relevant legal norms, it can imply the desocialization of some people or unjustified stigmatization of others. It is known that 'human rights activities protect against the arbitrariness of the patriarchal culture, but complicate ethnic identification based on the observance of norms and customs' [42, p. 165]. For this very reason, the attempts to change society on the basis of legal norms and law application practices with no employment of propaganda tools – what Edward Bernays very accurately called 'a mechanism of the widespread dissemination of ideas' and 'a set of organized efforts to introduce a particular belief or theory into minds' [5, p. 21] – are doomed to failure. Solving complex social problems requires 'collective mobilization of human rights efforts and the mediatization of facts and evidence' [42, p. 169].

A good basis for shaping the views about what is due could be the behavior of elites demonstrating the patterns of family behavior to the public. Scientific research conducted in the field of neuroscience shows that groups of mirror neurons are responsible for reproducing behaviors observed in everyday life, including from TV screens. Dick Swaab, a world-famous scientist who headed the Netherlands Institute for Neuroscience for thirty years, writes: 'Mirror neurons are the basis of learning through imitation. The imitating behavior is mostly automatic. Newborns are able to copy the lip movements of adults in less than an hour' [45, p. 338]. A human is a biosocial being [62, p. 90] and

¹ Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163.

¹ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: concluded in Rome on November 4, 1950.

разцом для его подражания «часто становится авторитетная фигура – вожак стаи, начальник, лидер, руководитель» [18, с. 331]. Именно поэтому демонстрация стандартов поведения представителями элиты и особенно медийными персонами является чрезвычайно важным для передачи уважения к праву, морали и основанному на них порядку. Крепкий брак, уважительное и бережное отношение к слабому полу со стороны тех, кто обладает политической властью или экономическими возможностями, – важнейшие инструменты стабилизации социальных отношений и увеличения числа благополучных семей на основе современных биологических и информационных технологий.

В то же время зеркальные нейроны составляют нейрофизиологическую основу эмпатии и нередко именно их соотносят с чувством любви: «...На раннем этапе формирования *Homo sapiens* родилась радикально новая форма отношений: непростое совокупление, а непредсказуемое аффективное соединение с конкретным, уникальным человеком (и эта близость имеет непосредственную связь с рождением детей)» [30, с. 3].

Период технологической нейтральности законодателя [7] в отношении такого комплексного решения, как геномное исследование с целью установления отцовства, нам кажется затынутым. Освещение проблематики, на наш взгляд, искусственно тормозилось самим обществом по целому ряду причин этического и биологического порядка. Знаменитый разработчик концепции гуманитарной экспертизы инноваций Б. Г. Юдин писал: «Я не думаю, что нам следует в очередной раз впасть в крайность и сводить всю природу человека к его биологии – примерно так же, как несколько десятилетий назад было принято трактовать природу человека исключительно через его социальные качества» [63, с. 241]. Тем не менее супружеская измена (адультер) – это не только нравственный проступок женщины или мужчины, но и, хотим мы этого или нет, – часть естественного отбора, эволюции таких живых существ, как человек.

Эпизодический выбор полового партнера за рамками сформировавшихся в социуме брачных пар – алгоритм поведения, могущий иметь в своей основе ряд рациональных оснований. Секс как явление не исчерпывается эмоциональной стороной вопроса: «...То удовлетворение, развлечение, которому мы предаемся, помещает нас в рамки определенной логики, причем без нашей воли, без нашего согласия» [24, с. 5].

Рассуждения о том, как способствовать искоренению адультера и роли культуры в борьбе с проявлениями биологии еще можно встретить в конкурсной работе студента, получившей высокую оценку [77]. Такой оптимизм способен умилишь профессору, но не подвинуть на глубокую разра-

ботку научной проблемы. Грубое вмешательство в закономерности полового поведения человека могут иметь самые непредсказуемые последствия для всего общества, ибо «большая часть наследственных эффектов остается необъясненной» [35, с. 166], а «человеческий геном оказался намного сложнее, чем кажется, и понять, как он работает, не получится ни в ближайшие годы, ни вообще в каком-нибудь обозримом будущем» [35, с. 167].

Принятие решений в рамках избранной стратегии полового поведения в отношениях с партнером осуществляется сознательно, но под давлением природных «инстинктов». Не случайно сегодня авторы, занимающиеся проблематикой когнитивной юриспруденции, предлагают обратиться к данным этологической науки (изучающей главным образом генетически обусловленное поведение животных и эволюцию поведения), что позволило бы «обогатиться новым видением инстинктивных, врожденных, природно-обусловленных компонентов человеческого поведения» [26, с. 63]. С учетом сказанного очевидно, что рассматриваемая область может стать предметом междисциплинарных исследований, если, конечно, волна сотрудничества не сойдет на нет и удастся «преобразовать эти междисциплинарные усилия из временной интеллектуальной моды в устойчивую научную традицию» [16, с. 53].

Одни исследователи отмечают, что «консервативные семейные ценности, проверенные столетиями, сохраняют свое значение и смысл для многих наших современников» [36, с. 71], они есть «универсальный клей, призванный обеспечить социальное и моральное воспроизводство» [27, с. 6]. Другие доказывают эволюцию в данной сфере: в доиндустриальную эпоху «межполовые отношения строились в рамках культуры авраамических религий и были ограничены морально-этическими нормами для подчинения высшим идеалам», а после сексуальной революции конца 1960-х годов секс стал неотъемлемой частью молодежной культуры, интимные отношения от естественно-биологической потребности перешли в сферу социально-статусных [43, с. 145].

Мы видим логику в суждениях тех и других и считаем важным заметить, что грубое вмешательство технологических решений в закономерности полового поведения – состоявшийся факт.

Технологии, изменившие социальные нормы

Предпосылками сексуальной революции являются индивидуализация, ослабление внешнего контроля за сексуальным поведением, появление эффективной и широкодоступной контрацепции [58, с. 224]. Необходимо осознать, что технологии, кажущиеся сегодня передовыми (в том числе генетические), «появились в мире, уже заселенном множеством более ранних артефактов, и каким об-

it is often that an authoritative figure, represented by the alpha male, the boss, the leader, the manager, sets a behavior pattern for him [18, p. 331]. That is why demonstration of standards of behavior by representatives of the elite, especially by media personalities, is extremely important for communicating respect for law and morality, and the order proceeding from them. A strong marriage, respectful and careful attitude toward the weaker sex on the part of those who have political power or economic opportunities are the most important tools for stabilizing social relations and increasing the number of secured families based on modern biological and information technologies.

At the same time, mirror neurons form the neurophysiological basis of empathy and are often correlated with the feeling of love: ‘...At the early stage of the formation of *Homo sapiens*, a radically new form of relationship came into being: not just copulation, but an unpredictable affective connection with a specific, unique person (and this closeness is directly associated with the birth of children)’ [30, p. 3].

The period of the legislator’s technological neutrality [7] in relation to such a complex solution as genomic testing for establishing paternity seems to have been lasting for too long. In our opinion, the media coverage of the problem was artificially inhibited by the society itself for a number of ethical and biological reasons. B. G. Yudin, a famous developer of the concept of humanitarian examination of innovations, wrote: ‘I do not think that we should once again go to extremes and reduce the whole nature of a man to his biology – in much the same way as it was customary to interpret human nature exclusively through his social qualities a few decades ago’ [63, p. 241]. Nevertheless, adultery is not only a moral transgression of a woman or a man but also, whether we want it or not, part of natural selection, of the evolution of humans.

The episodic choice of a sexual partner beyond the framework of marriage is an algorithm of behavior that can be based on a number of rational grounds. Sex as a phenomenon is not limited to the emotional aspect of the matter: ‘...The satisfaction and entertainment that we experience put us within the framework of a certain logic, and this happens without our will, without our consent’ [24, p. 5].

Discussions on how to promote the eradication of adultery and on the role of culture in the fight against manifestations of biology can still be found, for example, in a student’s contest paper that received a high appraisal [77]. Such optimism can touch the professors’ hearts but not encourage deep investigation into the scientific problem. Gross interference in the patterns of

human sexual behavior can have the most unpredictable consequences for the whole society since ‘most of hereditary effects remain unexplained’ [35, p. 166], and ‘the human genome turned out to be much more complicated than it seems, and it will not be possible to understand how it works either in the coming years, or in some foreseeable future’ [35, p. 167].

Decision-making within the framework of the chosen strategy of sexual behavior in a relationship with a partner is carried out consciously but is influenced by natural ‘instincts’. It is no coincidence that today the authors dealing with the problems of cognitive jurisprudence propose referring to the ethological science (that mainly studies genetically determined animal behavior and the evolution of behavior), which would make it possible ‘to enrich ourselves with a new vision of instinctive, innate, naturally conditioned components of human behavior’ [26, p. 63]. In view of the above, it is obvious that the area under consideration can become the subject of interdisciplinary research, unless, of course, the wave of cooperation comes to naught and if it becomes possible to ‘transform these interdisciplinary efforts from the intellectual fast-fashion into a stable scientific tradition’ [16, p. 53].

Some authors note that ‘conservative time-tested family values retain their significance and meaning for many of our contemporaries’ [36, p. 71], they are ‘a universal glue intended to ensure social and moral reproduction’ [27, p. 6]. Others show evidence of the evolution in this area: in the pre-industrial era, ‘intersexual relations were formed within the framework of the Abrahamic religions culture and were limited by moral and ethical norms to ensure obedience to higher ideals’, and after the sexual revolution of the late 1960s, sex became an integral part of youth culture, intimate relationships advanced from the field of natural biological needs to the social status sphere [43, p. 145].

We see logic in the judgments of both and consider it important to note that gross interference of technological solutions in the patterns of sexual behavior is a fact of reality that has already occurred.

Technologies That Have Changed Social Norms

The prerequisites for the sexual revolution are individualization, weakening of external control over sexual behavior, and the emergence of effective and widely available contraception [58, p. 224]. It should be realized that technologies that seem advanced today (including genetic technologies) ‘appeared in a world already populated by many earlier artifacts, and

разом вместо полного замещения новые технологии присоединились к уже существующей сложной смеси, изменяя и изменяясь во взаимодействии с этими артефактами» [16, с. 52].

Относительно новый фактор – возможность проведения геномных исследований, – сдерживающий человека от принятия решения вопреки доминирующей или декларируемой морали, появился не в пустоте. До него действовали факторы, «разрушающие» традиционную мораль, – средства контрацепции и препараты для лечения заболеваний, передающихся половым путем. Думаем, было бы правильно давать оценку самой возможности введения в законодательство правил, которые предоставили бы мужчинам пользоваться правом на проведение бесплатного геномного исследования с целью подтвердить свое отцовство в отношении ребенка, не как средству вывести общество из состояния динамического равновесия, а как средству, возвращающему это равновесие, нарушенное ранее технологическими новшествами.

Отступления от принципа моногамии для многих семейных пар могли быть эволюционно обусловлены действием биологической программы поведения женщины, позволявшей ребенку родиться и расти, получая необходимую заботу, в том случае, когда пара не была способна зачать общего ребенка долгое время. Не стоит забывать, что социальный отец вполне мог иметь своего биологического ребенка на стороне. Вероятно, так достигалась гармония в обществах, где значимость рода и семьи признавалась большинством и доминировала над биологическими аспектами.

Осознание того, что «медицинские биотехнологии могут быть использованы как во благо, так и во зло, а также повлиять на наше общественное устройство, всегда присутствовало» [44, с. 107]. Поведение человека внутри социума обусловлено действием множества факторов, в числе которых фертильность – способность производить жизнеспособное потомство. Исследователями отмечалось снижение фертильности части населения на фоне пандемии коронавируса, однако до конца последствия распространения заболевания пока не ясны [33, с. 88]. В то же время «достижения медицинской науки отодвинули физиологию на второй план, выдвинув на первый план желания и личный репродуктивный сценарий» [41, с. 263]. Теперь проблема несовместимости супругов как отца и мамы будущего ребенка во многом преодолена за счет современной медицины, в том числе экстракорпорального оплодотворения (от лат. *extra* – сверх, вне и лат. *corpus* – тело), или ЭКО, представляющего собой вспомогательную репродуктивную технологию, чаще всего используемую в случае бесплодия. Она предполагает создание эмбриона «в пробирке» и последующую его имплантацию в матку женщины [44, с. 109].

Сохранение семьи, в том числе и брака верующих людей [25] как ячейки общества, в которой общий для мужчины и женщины смысл задается идеей воспитания потомства, сильно упрощается медицинскими технологиями, а значит, поводов для измен становится меньше. Правда, приходится сделать оговорки о неясности последствий широкого применения ЭКО. Первый ребенок, который зачат с использованием данной технологии, появился на свет в 1978 г. в Великобритании, а в СССР – только в 1986 г. и еще не дожил до старости [17, с. 102; 44, с. 110]. Риск врожденных пороков развития ребенка повышен по сравнению с популяцией спонтанных беременностей, хотя исходы эмоционального и умственного развития детей, рожденных после применения репродуктивных технологий, не отличаются от таковых у детей в популяции [37, с. 130].

В связи с развитием репродуктивных технологий следует упомянуть и о суррогатном материнстве. Правила о нем, отраженные в статье 51 Семейного кодекса Российской Федерации, построены на идее «приоритета биологического происхождения над происхождением генетическим» [28, с. 214]. Это, на наш взгляд, говорит о весьма осторожном и взвешенном отношении правотворца к оценке вклада человека в рождение ребенка. Фактор генетики в определенных обстоятельствах просто не может быть решающим. Думаем, данная концепция с течением времени может получить продолжение как в правотворчестве, так и в правоприменении.

А. Н. Тетиор ведет речь о «негативной эволюции человека», указывая в числе ее свидетельств: постепенный выход человека из поля естественного отбора с переносом «сексуального отбора из области физического соревнования в новую область – интеллектуального, экономического и иерархического соревнования», а также искусственную поддержку «жизни людей с различными наследственными болезнями и возможность появления у них потомства» [54, с. 17]. Примечательно, что сам автор критикует эмоциональную оценку отбора как положительного или отрицательного: «Если согласиться с действием всеобщего закона бинарности множественности предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то можно предположить, что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, либо упрощенным анализом» [54, с. 25]. Ставя тем самым под вопрос свои прежние слова о «негативной эволюции человека», автор заставляет задуматься и о том, насколько вообще корректно говорить об эволюции и деволюции человека или природы, а главное – насколько правильно рассматривать человека и его технику как противоположность природы, а не новую ее часть?

somehow, instead of complete replacement, the new technologies joined an already existing complex mixture, bringing changes and transforming themselves while interacting with these artifacts' [16, p. 52].

The possibility of conducting genomic tests, which is a relatively new factor that deters a person from taking a decision contrary to dominant or declared morality, did not emerge from nowhere. Before it, there operated factors 'destroying' traditional morality – contraceptives and drugs for the treatment of sexually transmitted diseases. We think it would be right to assess the very possibility of introducing rules into legislation that would allow men to use the right to free genomic testing in order to confirm their paternity in relation to a child not as a means to bring society out of dynamic equilibrium but as a means to restore the balance that was previously disrupted by technological innovations.

Deviations from the principle of monogamy by many married couples could be evolutionarily conditioned by the effect of the biological program of a woman's behavior, which allowed a child to be born and grow up while getting the necessary care, in the case where the couple was not able to conceive a common child for a long time. After all, a social father could well have his biological child out of wedlock. This is probably how harmony was achieved in societies where the importance of the kin and family was recognized by the majority and dominated over biological aspects.

An understanding that 'medical biotechnologies can be used for both good and evil, as well as can influence our social structure, has always existed' [44, p. 107]. Human behavior within society is conditioned by the effect of many factors including fertility – the ability to produce viable offspring. Researchers noted a decrease in the fertility of part of the population associated with the coronavirus pandemic, but the consequences of the spread of the disease are not yet fully clear [33, p. 88]. At the same time, 'the advances of medical science have pushed physiology into the background, bringing desires and a personal reproductive scenario to the fore' [41, p. 263]. Now the problem of incompatibility of spouses as the father and mother of an unborn child has been largely overcome with the use of modern medicine, including extracorporeal fertilization (from Latin *extra* - beyond, outside, and *corpus* – body), or in vitro fertilization – IVF, which is an assisted reproductive technology most often used in the case of infertility. It involves the creation of an embryo 'in vitro' and its subsequent implantation into a woman's uterus [44, p. 109].

The preservation of the family, including that of religious people [25], as a social unit in which the general purpose for men and women is raising their offspring, is dramatically simplified by medical technologies, which means there are fewer reasons for adultery. However, we have to make reservations about the ambiguity of the consequences of IVF and its widespread use. The first child conceived using this technology was born in 1978 in the UK, and the first IVF child of the USSR was born only in 1986 and has not yet reached old age [17, p. 102; 44, p. 110]. The risk of congenital anomaly in a child is increased compared with the population of spontaneous pregnancies, although the outcomes of the emotional and mental development of children born with the use of reproductive technologies do not differ from those of children in the population [37, p. 130].

In the context of the development of reproductive technologies, surrogacy should also be mentioned. The rules on it are provided in Article 51 of the Family Code of the Russian Federation and are based on the idea of 'the priority of biological origin over genetic origin' [28, p. 214]. In our opinion, this speaks for a very careful and balanced attitude of the lawmaker to the assessment of a person's contribution to the birth of a child. In some circumstances, the factor of genetics simply cannot be decisive. We think that over time this concept can be developed both in lawmaking and in law enforcement.

A. N. Tetior speaks about the 'negative evolution of man' pointing to the following evidence thereof: the gradual withdrawal of man from the field of natural selection with the transfer of 'sexual selection from the field of physical competition to a new area of intellectual, economic, and hierarchical competition' as well as artificial supporting of 'the lives of people with various hereditary diseases and the possibility to have children for them' [54, p. 17]. It is noteworthy that the author criticizes the emotional assessment of selection as positive or negative: 'If we agree with the effect of the universal law of binary multiplicity of objects and phenomena and with the branching development, we can assume that there is no completely progressive evolution of the species, a seeming absence of its negative branch may be caused either by insufficient observation time or by simplified analysis' [54, p. 25]. Thus bringing into question his previous words about the 'negative evolution of man', the author makes us think about whether it is correct to talk about the evolution and de-evolution of man or nature, and most importantly, whether it is right to view a man and his technology as opposing the nature but not representing a part of it?

Не стоит думать, что техника мирно ждет своего времени. Чтобы просочиться в общество, стать частью техно-социальных организмов, ей не нужно особое разрешение в виде правовых норм. Свидетельством тому является практика проведения генетических исследований с целью подтверждения отцовства в режиме «инкогнито» уже сейчас. Желание мужа быть уверенным в том, что он является отцом рожденного сына или дочери, далеко не всегда может быть транслировано вовне, в том числе и по причинам, носящим этический характер. Недоверие, проявленное мужем по отношению к жене, в форме предложения провести геномное исследование с целью подтвердить отцовство родившегося ребенка может стать поводом не только для ухудшения отношений между супругами, но и для расторжения брака. В таких условиях один из супругов, терзаемый сомнениями, будет вынужден или смириться с существующим положением дел и оставаться в неведении, или прибегнуть к тайному сбору образцов тканей ребенка и обратиться к специалистам-генетикам, чтобы побороть сомнения. Соответствующий режим получил название «инкогнито».

Группа российских экспертов сообщает по этому поводу следующее: «Вся процедура обычно выглядит следующим образом. Инициатору исследования выдаются специальные аппликаторы для неинвазивного взятия образцов щечного эпителия и инструкция об их применении. Инициатор исследования самостоятельно получает ДНК-содержащие образцы, маркирует их и передает в генетическую лабораторию. При передаче оформляется заявление о проведении исследования, в котором инициатор ставит вопрос примерно следующего содержания: «может ли ДНК-содержащий материал – щечный эпителий, находящийся на предоставленных мной двух аппликаторах с надписями ‘папа’ и ‘ребенок’ происходить от биологических родственников – отца и ребенка, соответственно?» [59, с. 55].

Казалось бы, существующая и используемая мужчинами сегодня возможность проведения платного исследования способна поставить под удар идею о праве на проведение бесплатного исследования в ближайшие после рождения ребенка сроки. Однако это не так. Часть мужчин просто не сможет себе позволить такое исследование по экономическим причинам, другая – будет считать оскорбительным для себя, недопустимым собирать биологические образцы ребенка.

Мужчина, сомневающийся в своем отцовстве, имеет альтернативу исследованию в режиме «инкогнито»: (1) поставить в известность о своей инициативе мать ребенка и обеспечить ее согласие, заявленное при личном посещении генетической лаборатории либо удостоверенное нотариусом; (2) перенести выяснение вопросов, связанных с биологическим родством, в плоскость судебного

разбирательства; (3) дождаться достижения ребенком предусмотренного законодательством пятнадцатилетнего возраста, после чего он сможет сам без участия матери дать согласие на проведение в отношении него генетического исследования [59, с. 56].

Тайна инициирования исследования, сохранение образцов и данных

Появление режима «инкогнито» в российской практике геномных исследований не случайно: высказанные мужчиной сомнения в своем отцовстве, когда они сообщены женщине, могут стать причиной серьезной размолвки, а то и распада семьи. Следовательно, возможность проведения бесплатного исследования с целью подтверждения отцовства, если соответствующее правило закрепить в законе, должна сопровождаться целым рядом процедур, исключающих или уменьшающих сопутствующий негативный эффект. Было бы правильно установить норму о тайне обращения мужчины с целью проведения исследования, а само обращение могло бы осуществляться не только в медицинское учреждение, где проходили роды, но и в другие медицинские учреждения, имеющие техническую возможность принятия образцов для проведения исследования.

Анализ российского законодательства приводит юристов к выводу, что сведения, полученные в результате секвенирования генома, можно относить к специальным категориям персональных данных либо к биометрическим персональным данным. А большинство российских ученых солидарны с тем, что геномная информация требует применения отдельного порядка их охраны и защиты в сфере персональных данных и в сфере здравоохранения [4, с. 644].

«Геном человека включает информацию о возможной болезни человека, его родословной и родстве в целом. Следует полагать, что независимо от цели согласие на раскрытие этой информации должно быть полностью добровольным» [4, с. 644]. На наш взгляд, тайна частной жизни, личная и семейная тайна, связанные с отцовством, точнее, его опровержением в отношении новорожденного, должны ограничиваться специальными нормами федерального закона. Соответствующую информацию следует сообщать официально только матери ребенка и ее супругу, причем сначала – матери, а потом – ее мужу. Такая последовательность необходима, чтобы уменьшить вероятность домашнего насилия. При этом заблаговременное извещение матери ребенка могло бы осуществляться через систему «Госуслуги» в виде предложения явиться с ребенком для повторной сдачи образцов с целью проведения повторного исследования.

One should not think that technology is peacefully waiting for its time to come. It does not need special permission in the form of legal norms to infiltrate society and become a part of techno-social organisms. This is evidenced by the practice of genomic and molecular testing to confirm paternity in the ‘incognito’ mode that is already available. The husband’s desire to be sure that he is the father of the born son or daughter cannot always be verbalized, including for ethical reasons. The distrust expressed by a husband in relation to his wife in the form of proposal to have a genomic test conducted in order to confirm his paternity of the born child, can become a reason not only for the worsening of relations between the spouses but also for the dissolution of marriage. In such circumstances, one of the spouses, racked by doubts, will have to either reconcile himself to the existing state of affairs and remain ignorant, or to opt for secret collecting of the child’s tissue samples and consult geneticists to overcome his doubts. The corresponding mode received the name ‘incognito’.

A group of Russian experts gives the following description of the process: ‘The whole procedure is usually as follows. The initiator of the test is given special applicators for non-invasive sampling of buccal epithelium and instructions for their use. The initiator of the test gets DNA-containing samples on his own, labels them and transfers them to a genetic laboratory. Upon the transfer, there is made a written request for conducting the test, in which the initiator poses the question of the following possible content: ‘Can the DNA-containing material – the buccal epithelium placed on the two applicators provided by me with inscriptions ‘father’ and ‘child’ – originate from biological relatives, the father and the child, respectively?’ [59, p. 55].

It would seem that the possibility of conducting commercial tests that does exist today and is used by men can jeopardize the idea of the right to free tests shortly after the child’s birth. However, that is not the case. Some men simply will not be able to afford such a test for economic reasons, while others will consider it offensive and unacceptable to collect biological samples of a child.

A man who doubts his paternity has the following opportunities alternative to ‘incognito’ tests: (1) to inform the child’s mother about his initiative and provide her consent that is to be announced during her personal visit to the genetic laboratory, or to be certified by a notary; (2) to transfer the clarification of the bio-

logical kinship issues to the court; (3) to wait until the child reaches the legislatively prescribed age of fifteen, after which he/she will be able to give consent to genetic tests in relation to him/her without the participation of the mother [59, p. 56].

The Secrecy of Initiating the Tests, the Storage of Samples and Data

The introduction of the ‘incognito’ mode into the Russian practice of genomic testing is not accidental: the doubts of a man in his paternity announced to a woman can cause a serious quarrel or even family disruption. Therefore, if the relevant rule is enshrined in law, the possibility of conducting a free test for confirming paternity should be accompanied by a number of procedures that exclude or reduce the concomitant negative effect. It would be correct to establish a norm on the secrecy of a man’s request for conducting the test, and the request could be addressed not only to the medical institution where the child was born but to other medical institutions that have the technical ability to accept samples for testing.

An analysis of Russian legislation makes lawyers conclude that the data resulting from genome sequencing can be attributed to special categories of personal data or biometric personal data [4, p. 644]. And most Russian scientists agree that genomic information requires the application of an individual procedure for its safeguarding and protection in the field of personal data and in the field of healthcare [4, p. 644].

‘The human genome carries information about a possible disease of the person, his ancestry and kinship in general. It should be assumed that, regardless of the purpose, the consent to disclosure of this information should be completely voluntary’ [4, p. 644]. In our opinion, the secrecy of private life, personal and family secrets related to paternity, or rather its disestablishment, in relation to a newborn, should be limited by special norms of federal law. The relevant information should be communicated officially only to the mother of the child and to her spouse, namely first – to the mother, and then – to her husband. Such consistency is necessary to reduce the risk of domestic violence. At the same time, advance notification of the child’s mother could be carried out through the Gosuslugi (Government Services) system in the form of an offer to arrive with the child for repeat taking of the samples in order to conduct a repeat test.

Обязанность сохранения в тайне информации об опровержении отцовства не следует устанавливать в законе. Причины, по которым мужчина отказывается, чтобы общество продолжало считать его отцом соответствующего ребенка, чаще всего вполне уважительны и не требуют отдельного комментария.

Следует определить, каким будет срок хранения образцов тканей ребенка и образцов для проведения исследований, полученных от отца. Хранение таких материалов может быть довольно затратным. Исследователями отмечается затруднительность выработки общих дефиниций и норм, определяющих этапы жизненного цикла биообъектов, находящихся в биобанках [39, с. 27]. Вероятно, если вопрос о проведении бесплатных геномных исследований с целью подтверждения отцовства будет решен, принципы и процедуры формирования соответствующей биобанка должны получить подробное нормативное регулирование.

Биологические коллекции следует отличать от банков биоданных: в первых хранятся образцы биологических объектов, во вторых – информация названных объектах. С. Ю. Миролубова на основе анализа действующих правовых актов делает вывод о том, что в России планируется создание трехуровневой системы генетической информации, в которой «генофонд народов России и генетический профиль населения должны быть деидентифицированы (обезличены), а генетические (геномные) паспорта людей – персонифицированы» [38, с. 74]. Автор формулирует целый ряд вопросов, на которые следует найти ответы, прежде чем приступить к правовому регулированию создания генетического паспорта новорожденного ребенка и сбора геномных данных новорожденных, к числу которых относятся следующие: 1) какими правами должны обладать родители при использовании геномных данных новорожденных; 2) какими правами может обладать ребенок в будущем применительно к его биологическому образцу и данным, полученным в результате секвенирования его генома при рождении; 3) могут ли частные компании секвенировать весь геном (секвенировать ДНК) новорожденных детей, проводить генетические исследования и каким образом будет осуществляться контроль за образцами и оборотом таких данных и услуг?

Приведенные нами в настоящей работе статистические данные о случаях, когда социальные отцы не являлись отцами биологическими являются следствием исследовательской работы с биобанками и биоданными. Гарантировать сохранность соответствующей информации, не допустить ее утечки, травли или стигматизации тех, кто сдавал соответствующие образцы, чрезвычайно важно и далеко не так просто, если подходить к решению данного вопроса без знания дела.

Хранение сведений о геноме человека, когда оно осуществляется централизованно, может нести риски разглашения охраняемой законом тайны и причинения существенного вреда интересам человека [35, с. 166]. Информация, полученная в результате полногеномного секвенирования, может служить поводом дискриминации родственников в сфере занятости, образования или страхования [55, с. 64].

Исследователями сообщается: «преимуществом геномной регистрации населения на основе разработок отечественных ученых-генетиков является то, что для создания баз данных ДНК будет использоваться только нейтральная информация о ДНК-сипах конкретного человека для исключения в ней любых сведений личного характера, например о болезнях и предрасположенности к ним – будет содержаться минимальная оцифрованная информация только для идентификации человека» [53, с. 180]. Однако высказываются обоснованные опасения: существующие средства защиты конфиденциальности не гарантируют сохранность данных о частной жизни гражданина, ввиду возможности вторичного использования наборов больших данных, позволяющих осуществить реконструкцию сведений [70, р. 5]. Применительно к большим данным, накапливаемым в медицинской сфере, сделан вывод о необходимости проявлять большую осторожность при заявлениях о связанных рисках или отсутствии таковых, ввиду быстрого развития методов работы с информацией и представлений о том, какая информация является анонимизированной [83, р. 231].

Государственная геномная регистрация – это осуществляемая государственными органами и учреждениями деятельность по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации в целях идентификации личности человека. Сегодня круг лиц, в отношении которых проводится обязательная геномная регистрация, довольно узок – это лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, и неопознанные трупы. Существует предложение [15, с. 107] о расширении числа оснований обязательной геномной регистрации до тех пределов, которые установлены законом¹ применительно к государственной дактилоскопической регистрации.

¹ О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федер. закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3806.

The obligation not to disclose the information about the disestablishment of paternity should not be established by law. The reasons why a man does not want the society to continue considering him the father of the relevant child are often quite respectful and do not require separate commenting.

It is essential to determine the period of storing the child's and father's tissue samples collected for testing. The storage of such materials can be quite expensive. Researchers note the difficulty of developing common definitions and norms determining the stages of the life cycle of biological objects placed in biological collections [39, p. 27]. Seemingly, if the issue of conducting free genomic testing for confirming paternity is resolved, the principles and procedures for the formation of an appropriate biological collection should receive detailed legal regulation.

Biological collections should be differentiated from banks of biodata: the former store samples of biological objects, while the latter – information about these objects. Judging from the analysis of existing legal acts, S. Yu. Mirolyubova concludes that it is planned to create a three-level system of genetic information in Russia, where 'the gene pool of the peoples of Russia and the genetic profile of the population should be de-identified (depersonalized), and people's genetic (genomic) passports should be personalized' [38, p. 74]. The author formulates a number of questions that should be answered before proceeding to the legal regulation of the creation of a newborn's genetic passport and the collection of genomic data of newborns. The questions are as follows: 1) What rights should parents have in respect of the newborns' genomic data usage? 2) What rights can a child have in the future in relation to his biological sample and data obtained as a result of sequencing his genome at birth? 3) Can private companies sequence the entire genome (sequence DNA) of newborns and conduct genetic research, and how will samples and the turnover of such data and services be monitored?

The statistical data presented in this paper on cases where social fathers were not biological fathers are the result of researching biological collections and biodata. Ensuring the safety of relevant information, preventing its leakage and harassment or stigmatization of those who have submitted the relevant samples, is extremely important and far from being easy if not approached knowledgeably.

Centralized storage of information about the human genome may carry risks of legally protected secrets being disclosed and causing significant harm to a person's interests [35, p. 166]. Information obtained as a result of the whole-genome sequencing can serve as a reason for discrimination against relatives in the field of employment, education, or insurance [55, p. 64].

Researchers report that 'the advantage of genomic registration of the population based on the developments of domestic genetic scientists is that only neutral information about DNA snips of a particular person will be used to create DNA databases so as to exclude any personal information, for example, about diseases and predisposition to them – there will be contained minimal digitized information necessary for the person's identification only' [53, p. 180]. However, there are reasonable concerns: the existing privacy protection tools do not guarantee the safety of data about citizens' private life, which is due to the possibility of secondary use of big data sets that allow for the reconstruction of information [70, p. 5]. With regard to the big data accumulated in the medical field, it is concluded that it is necessary to exercise great caution when making statements about associated risks or the absence of such, due to the rapid development of methods of work with information and the ideas about what information is anonymized [83, p. 231].

State genomic registration is an activity carried out by state bodies and institutions on the receipt, accounting, storage, use, transfer, and destruction of biological material, and processing of genomic information for personal identification. Today, the range of persons in respect of whom mandatory genomic registration is carried out is quite narrow. These are persons convicted and serving a sentence of imprisonment for committing grievous or especially grievous crimes as well as all categories of crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual; unidentified persons whose biological material was seized during investigative actions; unidentified corpses. There is a proposal [15, p. 107] to expand the number of grounds for mandatory genomic registration to the limits established by law¹ in relation to state fingerprint registration.

¹ On State Fingerprint Registration in the Russian Federation: Federal Law No. 128-FZ of July 25, 1998. *Collection of Legislative Acts of the Russian Federation*. 1998. No. 31. Art. 3806.

Расширить основания обязательной геномной регистрации действительно стоит, и глубинная причина необходимости такого расширения кроется в области психологии. Причина сомнений мужчины в своем отцовстве может крыться не в поведении женщины, давшей соответствующий повод, а в негативном опыте мужчины, полученном в весьма отдаленном прошлом, или переносе закономерностей своего поведения – проекции собственных добрых поступков на жизнь в браке. Любое частное решение должно мыслиться в системе с наступающими последствиями. Как видится, мужчины, которые воспользовались своим правом знать о происхождении ребенка, рожденного женой, если их отцовство подтвердилось, должны понимать, что следствием их стремления устранить неопределенность (то есть следствием подозрительности) будет пожизненное хранение геномной информации. Для этого, конечно, необходимо будет уточнить перечень случаев обязательной геномной регистрации. Тем самым оказанная государством бесплатная услуга сможет гарантировать раскрытие в будущем преступлений, другими словами – способствовать охране общественного спокойствия. Решение будет справедливым и рациональным, ибо подозрительность есть свойство ревнивца, а ревность способна толкнуть человека на преступление и часто сочетается с другими негативными свойствами человеческой природы, располагающими к правонарушающему поведению.

Сегодня цели сбора, хранения и использования генетических данных имеют криминалистический характер, хотя международные стандарты позволяют использовать соответствующие данные, например, для проведения медицинских, антропологических, археологических и других научных исследований [19, с. 36]. И это обстоятельство следует иметь в виду: генетические данные излишне подозрительных отцов могли бы использоваться для более широких целей, что также стоит переосмыслить. Мы не являемся сторонникам и тотальной проверки и повсеместного использования инструмента геномных экспертиз для подтверждения отцовства ввиду того, что данное обстоятельство может привести к кардинальному изменению представления о моральном и аморальном поведении в сексуальной сфере.

Неизбежные сложности

Возможности генетических исследований с годами значительно расширяются, но они требуют высокотехнологичного дорогостоящего оборудования и реактивов [61, с. 43]. Правильная оценка информации, заложенной в ДНК человека, возможна лишь при понимании того, что «значимость любого выполненного не исключаящего исследования необходимо оценивать численно, с использованием средств теории вероятностей и математической ста-

тистики» [22, с. 50], и существует ряд факторов, в том числе наследственных заболеваний, которые затрудняют расчет индекса отцовства.

В гражданском судопроизводстве при рассмотрении дел о расторжении брака, взыскании алиментов, оспаривании отцовства, наследовании довольно часто возникает необходимость установления истинного биологического отцовства граждан в отношении детей, и возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют решить эту задачу с высоким уровнем достоверности – не менее 99,9999 % [9, с. 178]. Для того чтобы установить, является ли мужчина истинным биологическим отцом заявленного ребенка, зачастую проводится сравнительный анализ ДНК матери, ребенка и предполагаемого отца. Например, в тюменском экспертном учреждении из 72 экспертиз, исключивших отцовство, в 68 случаях образцы для исследования были взяты у матери, предполагаемого отца и ребенка, так называемой «тройки», в 4 случаях – у ребенка и предполагаемого родителя, так называемой «двойки» [2, с. 17]. Конкретные обстоятельства дела дают основания для проведения исследований с использованием образцов как отца, так и отца и матери. Скорее всего, в случае, если в результате исследования образцов ребенка и мужа его матери (исследование «двойки») будет опровергнуто отцовство, для окончательного подтверждения результата может оказаться необходим материал матери (исследование «тройки»). Авторы другого исследования утверждают: «Анализ образца, взятого у матери, повышает уровень достоверности теста, но не является обязательным» [76, с. 293].

Можно получить довольно убедительные, но, конечно, далеко не оптимальные результаты исследования, используя образцы тканей родственников мужчины по восходящей линии и даже его братьев, например, когда мужчина умер или исчез (например, в конкретном деле – 97,386 %) [66, с. 193].

Когда тот или иной исследовательский процесс ставится на поток, выясняются новые обстоятельства и детали, дающие основания для уточнения используемых методик исследований. Исключение ошибок, точнее, уменьшение вероятности их совершения, рационализация процесса, связанная с оптимизацией времени и трудозатрат, использованием иных ресурсов, – неизбежное следствие промышленного освоения технологии, предложенной наукой. Увеличение распространенности геномных исследований позволит выявить сложные и нестандартные ситуации, требующие особого подхода к их проведению.

К примеру, специалистами делается вывод, что биологический материал от лица, которому была проведена процедура гемотрансфузии (переливания крови), может использоваться в качестве образцов сравнения для проведения генетической экс-

It definitely appears reasonable to expand the grounds for mandatory genomic registration, and the root cause for the need for such an extension lies in the field of psychology. The reason for a man's doubts about his paternity may lie not in the behavior of the woman who gives reasons for such doubts, but in the negative experience of the man that he received in a very distant past, or in the transfer of patterns of his own behavior – the projection of his own premarital deeds – to life in marriage. Any particular decision should be comprehended in a system with the consequences it may cause. Seemingly, men who have exercised their right to know about the origin of the child born by their wife in cases where their paternity has been confirmed, should understand that the consequence of their desire to remove uncertainty (that is, the consequence of suspicion) will be lifelong storage of genomic information. For this, it will be necessary, of course, to specify the list of cases of mandatory genomic registration. Thus, the free service provided by the state will be able to guarantee the disclosure of crimes in the future, that is, it will contribute to the protection of public order. This decision will be fair and rational, since suspicion is a trait of a jealous person, and jealousy is capable of impelling a person to commit a crime and often goes with other negative traits of human nature that predispose to delinquent behavior.

Today, the purposes of collecting, storing, and using genetic data are of a forensic nature, although international standards allow the use of relevant data for other purposes, for example, for conducting medical, anthropological, archaeological, and other types of scientific research [19, p. 36]. And this circumstance should be borne in mind: the genetic data of unduly suspicious fathers could be used for broader purposes, which should also be reconsidered. We are not the supporters of total verification and widespread use of the genomic testing tool to confirm paternity since this can result in a fundamental change in the vision of moral and immoral behavior in the sexual sphere.

The Inevitable Difficulties

The possibilities of genetic research have been significantly expanded over the years, but they require expensive high-tech equipment and reagents [61, p. 43]. A correct assessment of the information embedded in human DNA is only possible with the understanding that 'the significance of any completed unexclusive test must be evaluated quantitatively using the means of probability theory and mathematical statis-

tics' [22, p. 50] and there are a number of factors, including hereditary diseases, that make it difficult to calculate the paternity index.

In civil proceedings, when the cases on divorce, alimony recovery, challenging paternity, and inheritance are considered, it is quite often necessary to establish the true biological paternity of citizens in relation to children, and molecular genetic examination makes it possible to solve this problem with a high level of reliability – no less than 99.9999% [9, p. 178]. In order to establish whether a man is the true biological father of the claimed child, a comparative analysis of the DNA of the mother, the child and the alleged father is often carried out [9, p. 178]. For example, in the Tyumen expert institution, for 72 tests that disestablished paternity, samples for testing were taken in 68 cases from the mother, the alleged father and the child, the so-called 'trio', and in 4 cases – from the child and the alleged parent, the so-called 'duo' [2, p. 17]. The specific circumstances of the case provide grounds for conducting tests using samples from both the father and the mother together. Most likely, if paternity is disestablished as a result of checking the samples of the child and mother's husband (the 'duo' test), the mother's material may be necessary for final confirmation of the result (the 'trio' test). The authors of another study claim that 'the analysis of a sample taken from the mother increases the level of the test reliability but is not mandatory' [76, p. 293].

It is possible to obtain fairly convincing test results, though far from being optimal, in cases where there are used tissue samples of the man's relatives in the ascending line, and even of his brothers – for instance, if the man died or disappeared (e.g., in a specific case the figure was 97.386%) [66, p. 193].

When a particular testing process is carried out en masse, new circumstances and details are clarified that give grounds for the refinement of the test methods used. The elimination of errors or rather the reduction of the probability of making errors, the rationalization of the process associated with the time and labor costs optimization, the use of other resources, are inevitable implications of the industrial implementation of the technology proposed by science. An increasing spread of genomic tests will make it possible to identify complex and non-standard situations that require a special approach to the process.

For example, experts conclude that biological material from a person who underwent hemotransfusion (transfusion of blood) can be used as comparison samples for conducting a genetic test establishing

пертизы отцовства [1, с. 47]. Однако делается оговорка: «Для повышения достоверности выполненных исследований и исключения возможных ошибок, рекомендуется проводить дополнительные генетически-сравнительные исследования геномом ближайших родственников исследуемого» [1, с. 47]. Такие оговорки дают основания полагать, что до проведения забора образцов крови у взрослого пациента предстоит выявить ряд обстоятельств, относящихся к его здоровью и медицинским процедурам, которым он подвергался. Это означает, во всяком случае, необходимость подробного анкетирования, которое носит декларативный характер.

Жизненная ситуация, реконструированная при расследовании обстоятельств преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности конкретной несовершеннолетней, показывает другую грань проблемы геномных исследований с целью установления отцовства. Молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала, что вероятность отцовства мужчины, на которого и указала несовершеннолетняя потерпевшая, не ниже 99,93 %. Однако дальнейшее, более глубокое экспертное исследование [48], проведенное ввиду получения оперативно-розыскных данных о наличии у мужчины несовершеннолетнего брата, позволили установить вероятность отцовства несовершеннолетнего с вероятностью не ниже 99,99994 %. Сказанное ставит перед вопросом: можно ли использовать в будущем для определения правовых последствий результаты внесудебного исследования или они должны иметь только ориентирующее значение?

И еще один важный момент, демонстрирующий сложности, связанные с проведением внесудебных геномных исследований с целью подтверждения отцовства. Установлено, что люди, состоящие в моногамных отношениях по обоюдному согласию, сообщают о меньшей ревности по сравнению с моногамными людьми; соответствующие отношения «представляют собой романтическую/сексуальную стратегию, которая может принести эволюционные преимущества, такие как ресурсы и изменчивость потомства от нескольких партнеров» [80, р. 2]. Существование риска возникновения беременности замужней женщины в паре не от мужа ставит вопрос в совершенно новой плоскости: как оценивать ситуации, когда супруг, настаивавший на таких формах интимных отношений или согласившийся на них, заявит иск об оспаривании отцовства? По-видимому, невозможно обойти без оставления ряда вопросов на усмотрение суда, которому позволялось бы учитывать интересы ребенка и цели предъявления иска [56, с. 667], а также обстоятельства, связанные с зачатием. Нельзя забывать о праве лица на защиту от последствий его противоречи-

вого, непродуманного и непоследовательного поведения – соответствующая максима «явилась первоосновой формирования таких правовых механизмов и принципов, как эстоппель, отказ от права, злоупотребление правом, обход закона, заблуждение и многие другие» [23, с. 99]. В то же время значительную роль должна играть воля людей, в частности, готовность отца и ребенка считаться состоящими в семейно-правовой связи вопреки данным геномных исследований¹.

Согласие человека считается родителем ребенка оказывается ключевым моментом в решении о происхождении ребенка. «Актуальной представляется концепция интенционного родительства, согласно которой законным родителем ребенка должно быть лицо, признающее себя его родителем с согласия матери. Данная концепция основана на единодушном желании родителей принять ответственность за воспитание ребенка и поэтому не зависит от семейного положения матери и биологического происхождения ребенка» [12, с. 153].

Изменение поведения на уровне отдельных случаев медленно меняет практики на уровне социума, внося коррективы в представление о самой социальной норме. Не все такие изменения могут быть полезны для общества, а часть из них критически снижает внутривидовую конкуренцию, желание и готовность к ней, приводит к ослаблению общества, неспособности к противостоянию окружающей среде. Социальные нормы – мораль и право – несомненно, претерпят изменения по мере того, как будет распространяться технология молекулярно-генетических исследований. Поиск биологических отцов, по-видимому, станет проще, а значит, несовершеннолетний ребенок сможет рассчитывать на материальное содержание от биологического отца при успешном оспаривании отцовства мужем его матери. Но что это будет означать для социума, в котором контроль полового поведения осуществляют машины?

Ответ на данный вопрос мы попробуем дать, используя метод аналогии. Замечено, что пользование современными гаджетами с «дружелюбным» для пользователя, интуитивным интерфейсом влечет неразвитость алгоритмического мышления [49, с. 73], снижение памяти на образы и слова, ухудшение воображения [20, с. 137]. То же можно сказать и о других устройствах: «...Калькулятор подменяет способности считать в уме, пульт дистанционного управления делает ненужным “излишние” телодвижения, автоматическая проверка орфогра-

¹ Назаренко (Nazarenko) против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 16 июля 2015 г. (жалоба № 39438/13). URL: <https://e-ecolog.ru/docs/4Ymebm026G4RXsKWjeTlg?ysclid=ltx661vet8505648649>.

paternity [1, p. 47]. However, a reservation is made as follows: 'In order to increase the reliability of the performed studies and eliminate possible errors, it is recommended to conduct additional genetic comparative tests with the genotype of the closest relatives of the person in question' [1, p. 47]. Such reservations give reason to believe that before taking blood samples from an adult patient, it is necessary to discover a number of circumstances related to his health and the medical procedures experienced by him. This means the need for at least a detailed questionnaire having a declarative nature.

A life situation reconstructed during an investigation of the circumstances of a crime against sexual integrity and sexual freedom of a particular minor shows another aspect of the problem of genomic testing undertaken to establish paternity. Here is an example. Molecular genetic testing conducted as part of a criminal case revealed that the probability of paternity of the man pointed out by the victim was not lower than 99.93%. However, a further deeper expert study [48], conducted after the receipt of investigative data that the man had a minor brother, established the minor's paternity probability of at least 99.99994%. This raises a question about whether it is possible to use the results of extrajudicial testing to determine the legal consequences in the future, or should they only have an orienting value?

And here is another important point that demonstrates the difficulties associated with conducting extrajudicial genomic tests for confirming paternity. It has been found that people in consensual non-monogamous relationships report less jealousy compared to monogamous people; such relationships 'represent a romantic/sexual strategy that can bring evolutionary advantages, such as resources and offspring variability from multiple partners' [80, p. 2]. The existence of the risk for a married woman of getting pregnant not by her husband but by her sexual partner raises the question from an absolutely new angle: how one can assess situations where a spouse who insisted on such forms of intimate relations or agreed to them will file a claim to challenge paternity? Apparently, it is impossible to do without leaving a number of issues to the discretion of the court, which would be allowed to take into account the interests of the child and the purpose of the claim [56, p. 667] as well as the circumstances related to conception. One should not forget about the right of a person to be protected from the consequences of his contradictory, ill-

considered and inconsistent behavior – the corresponding maxim 'was the primary basis for the formation of such legal mechanisms and principles as estoppel, waiver of right, abuse of right, circumvention of law, delusion, and many others' [23, p. 99]. At the same time, the will of people should play a significant role, in particular, the willingness of the father and the child to be considered as having family legal relationship despite the genomic tests results¹.

A person's consent to be considered a child's parent turns out to be a key point in deciding on the child's origin. 'What seems relevant is the concept of intentional parenthood, according to which the legal parent of a child should be a person who recognizes himself as his parent with the consent of the mother. This concept is based on the unanimous desire of the parents to take responsibility for the upbringing of the child and therefore does not depend on the marital status of the mother and the biological origin of the child' [12, p. 153].

Changes in behavior at the level of individual cases are slowly changing practices at the level of society, making adjustments to the idea of the social norm itself. It is not that all changes of the kind can be useful for society; some of them critically reduce intraspecific competition, the desire for this competition and readiness for it, lead to the weakening of society and inability to confront the environment. Social norms – morality and law – will undoubtedly undergo changes as the technology of molecular genetic testing spreads. The search for biological fathers will apparently become easier, which means that a minor will be able to count on financial support from the biological father if his/her mother's husband successfully disestablishes paternity. But what will that mean for a society in which sexual behavior is controlled by machines?

We will try to give an answer to this question using the method of analogy. It is noted that the use of modern gadgets with a user-friendly intuitive interface entails underdevelopment of algorithmic thinking [49, p. 73], decreased memory for images and words, deterioration of imagination [20, p. 137]. The same can be said about other devices: '... The calculator replaces the ability to count in head, remote control makes 'excessive' movement unnecessary, automatic spell checking

¹ Case of *Nazarenko v. the Russian Federation*: ECHR Judgment of July 16, 2015 (Application No. 9438/13). Available at: <https://e-ecolog.ru/docs/4Ymebm026G4RXsKWjeTlg?ysclid=ltx661vet8505648649>.

фии и исправление грамматических ошибок в современных текстовых редакторах порождает небрежное отношение к соблюдению правил написания, миниатюрные микрофоны, прикрепленные к телу артистов театра, делают ненужным усилия по озвучиванию зала, презентация PowerPoint, если не убивает практику устного доклада, то существенно трансформирует ее в иную плоскость. Компьютерные приставки убили смысл культуры игры, GPS навигация фактически делает ненужными способности ориентироваться на местности, мобильный телефон свел на «нет» тактильность общения, а встроенная в него запись жестов делала ненужными ряд функций памяти» [21, с. 63]. Стремление и желание, а в итоге и навык человека, позволяющий контролировать определенную область действительности своими волевыми и интеллектуальными усилиями, находится в прямой зависимости от того, насколько эта область свободна от технологий, позволяющих упростить жизнь, сделать ее более приятной и легкой. Нейробиологи изучают программы экономии энергии, а специалистам в социально-гуманитарной области приходится иметь дело с последствиями работы таких программ.

Неконтролируемое распространение технологии молекулярно-генетической экспертизы может иметь целый ряд негативных последствий. Возможность установить отца путем получения образцов тканей для проведения исследования у широкого круга мужчин или путем обращения к базам данных, содержащих геномную информацию, может привести к утрате контроля над данной сферой со стороны человека. Моральные и правовые нормы будут под ударом ввиду того, что не они, не юридические и экономические последствия, не стыд, а техника и технологии окажутся инструментом управления поведением человека. Зачем контролировать то, что контролируют другие?

Негативные последствия можно смягчить, проведя работу с молодым поколением: изучая мнение и сообщая тем самым о потенциале технологий и предпосылках их более широкого применения в самом ближайшем будущем. Мы верим в то, что геномные исследования, их будущее и эволюция человека и социальных норм не предопределены – они зависят от множества факторов, среди которых научная прогностика.

Расширенный неонатальный скрининг приучит людей к мысли, что приватность геномной информации ограничена, а образцы тканей ребенка доступны для изучения. При этом мужчине, желающему устранить существующую в его сознании неопределенность относительно отцовства в отношении конкретного ребенка, в любом случае будет необходимо сдать образцы для проведения исследования.

В какой закон поместить правовую норму о праве мужчины на геномное исследование, если предположить, что общество нуждается и готово к такой новелле? Вероятно, не стоит сопоставлять или противопоставлять право на проведение исследования легальной презумпции отцовства, содержащейся в семейном законодательстве. Норма о возможности обратиться в медицинскую организацию и провести исследование за счет государства может быть помещена в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹. Правильная локализация правовых норм во многом предопределяет понимание членами общества задач, которые ставит перед собой законодатель.

Конечно, важно обеспечить прозрачность выбора медицинских организаций, которые получают право проводить геномные исследования, поскольку «поддержание процессуальной ценности прозрачности может способствовать повышению материальной ценности справедливости, позволяя проводить тщательную проверку со стороны третьих сторон, которые могут указать на потенциальные несоответствия в исследованиях» [83, р. 244]. В то же время регулирование деталей процедуры может быть отдано на подзаконный уровень нормотворчества.

Выводы

Социальные последствия широкого применения технологии молекулярно-генетического исследования для подтверждения (опровержения) отцовства трудно прогнозируются. Увеличению психологического комфорта одних мужчин, получивших подтверждение отцовства в отношении детей, рожденных в браке, будет сопутствовать разочарование других – тех, чье отцовство опровергнуто. Рост стабильности семей может быть следствием возрастающего доверия к избранному партнеру и формирования представления о неприемлемости адюльтера. Отдаленные последствия повсеместного применения технологий исследований генома станут видны по мере смены поколений и способны привести к полному отрицанию необходимости в этой сфере строгих норм права и морали, поскольку функция контроля за половым поведением окажется делегирована обществом машинам. Значительная роль социальных норм в данной области может и сохраниться: использование обществом возможностей просвещения в итоге окажется решающим в эволюции человека, нравственности и права.

¹ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6724.

and correction of grammatical errors in modern text editors generates a careless attitude to observing the rules of writing, miniature microphones attached to the body of theater artists make it unnecessary to undertake efforts to transmit the sound in a theater house, a PowerPoint presentation significantly transforms the oral report practice, if not kills it. Computer consoles have killed the significance of gaming culture, GPS navigation actually makes the ability to orient oneself unnecessary, the mobile phone has negated the tactility of communication, and the notebook built into it has made a number of memory functions needless' [21, p. 63]. A person's aspiration and desire and, eventually, their skill allowing them to control a certain area of reality through volitional and intellectual efforts, are directly dependent on how free this area is from technologies that simplify life, make it more pleasant and easy. Neuroscientists study energy-saving programs, and specialists in the social and humanitarian field have to deal with the consequences of such programs.

The uncontrolled spread of molecular genetic testing technology can have a number of negative consequences. The possibility of identifying the father by obtaining tissue samples for testing from a wide range of men or by accessing databases containing genomic information can lead to a loss of control over this area on the part of man. Moral and legal norms will be put at risk due to the fact that not they, not legal and economic consequences, not shame, but engineering and technology will turn out to be a tool for controlling human behavior. Why control what is already under control of others?

Negative consequences can be mitigated by working with the younger generation: by studying opinions and thereby communicating the potential of technologies and the prerequisites for their wider application in the very near future. We believe that genomic tests, their future, and the evolution of human and social norms are not predetermined – they depend on many factors including scientific prognostics.

Advanced neonatal screening will make people get accustomed to the idea that the privacy of genomic information is limited and the baby's tissue samples are available for study. At the same time, a man who wants to eliminate the uncertainty in his mind about paternity in relation to a particular child will in any case need to submit samples for testing.

What law should contain a legal norm on a man's right to genomic testing, assuming that society does need such a new law and is ready for it? It is probably not a good idea to compare or contrast the right to conduct tests with the legal presumption of paternity contained in family law. The norm on the possibility of contacting a medical organization and conducting a publicly-funded test could be introduced to Federal Law 'On the Fundamentals of Health Protection for Citizens in the Russian Federation'¹. The correct localization of legal norms largely determines the understanding by members of society of the tasks set in the law-making process.

Of course, it is important to ensure transparency in the choice of medical organizations that will receive the right to conduct genomic tests, since 'maintaining the procedural value of transparency can help promote the substantive value of justice by allowing scrutiny from third parties who may be able to point out potential research discrepancies' [83, p. 244]. At the same time, regulation of the details of the procedure can be arranged through the bylaw level of rulemaking.

Conclusion

The social consequences of the widespread use of molecular genetic testing technology for confirming (disestablishing) paternity are difficult to predict. An improvement in the psychological comfort of men who have received confirmation of paternity in relation to children born in marriage will be accompanied by the disappointment of other men – those whose paternity has been disestablished. The growth of family stability may be a consequence of increasing trust in the chosen partner and the formation of an idea of the unacceptability of adultery. The long-term consequences of the widespread use of genome research technologies will become visible as generations change and can lead to a complete denial of the need for strict norms of law and morality in this area, since the function of controlling sexual behavior will be delegated by society to machines. The social norms may, however, retain their significance in this area: the use of educational opportunities by society will eventually prove decisive in the evolution of man, morality, and law.

¹ On the Fundamentals of Health Protection for Citizen in the Russian Federation: Federal Law No. 323-FZ of November 21, 2011. *Collection of Legislative Acts of the Russian Federation*. 2011. No. 48. Art. 6724.

Библиографический список

1. Абдулина Е. В., Зыков В. В., Мальцев А. Е., Товкач И. А. Посмертное установление отцовства после гемотрансфузии // Вятский медицинский вестник. 2019. № 4(64). С. 45–47. DOI: 10.24411/2220-7880-2019-10034.
2. Бевза А. Л., Ермолаева А. А., Чернова А. Л., Чернов И. А. Аутосомные локусы STR, вовлеченные в исключение при экспертизе родства в популяции Тюменской области // Медицинская наука и образование Урала. 2021. Т. 22, № 2(106). С. 17–19. DOI: 10.36361/1814-8999-2021-22-2-17-19.
3. Белая О. В. Результаты геномных исследований как объекты гражданского права // Юридические исследования. 2020. № 7. С. 54–61. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33796.
4. Берг Л. Н., Голубцов В. Г. Направления правового воздействия в сфере геномных исследований: российский и международный опыт // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 50. С. 638–649. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-638-649.
5. Бернейс Э. Пропаганда. СПб.: Питер, 2022. 224 с.
6. Болдырев В. А. Легальная презумпция отцовства: время спросить молодежь // Пермский юридический альманах. 2022. № 5. С. 148–161.
7. Болдырев В. А. Период технологической нейтральности законодателя и цифровые технологии // Правосудие на современном этапе. Новые вызовы времени: сб. материалов нац. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. А. Киселева; Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2022. С. 47–50.
8. Вааль де Ф. Наша внутренняя обезьяна: Двойственная природа человека: пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 404 с.
9. Ветринская А. А., Лейман Т. С. Реконструкция генотипа как методический подход при проведении молекулярно-генетической экспертизы некоторых случаев спорного отцовства // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2013. № 1(33). С. 178–182.
10. Виноградов В. А., Ларичев А. А. Индекс этичности права как прикладной инструмент оценки соотношения права и морали // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 15, № 5. С. 4–23. DOI: 10.17323/2072-8166.2022.5.4.23.
11. Волков А. Н., Начева Л. В. Цитогенетические методы в практике современных медико-биологических исследований. Часть I: История и теоретические основы цитогенетики человека // Фундаментальная и клиническая медицина. 2021. Т. 6, № 4. С. 142–150. DOI: 10.23946/2500-0764-2021-6-4-142-150.
12. Вударски А., Ульянова М. В. Правовой статус биологического отца в случае множественности отцовства: европейский сравнительный анализ // Lex russica. 2022. Т. 75, № 1. С. 147–163. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.182.1.147-163.

13. Глуховский Д. А.¹ Будущее. М.: АСТ, 2021. 480 с.
14. Говзман А. А. Некоторые проблемы установления отцовства позаконотательству Германии и США // Междисциплинарный вектор развития современной науки: теория, методология, практика. сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Петрозаводск, 2020. С. 175–180.
15. Грибунов О. П. Совершенствование правового регулирования геномной регистрации в контексте предупреждения преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 1. С. 101–110. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1)
16. Деланда М. Новая онтология для социальных наук // 2017. Логос. Т. 27, № 3. С. 35–56. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-3-35-54.
17. Долгов А. Ю. «На этом пути возможны разные неприятности»: что специалисты говорят о медицинской генетике в России (по результатам экспертных интервью) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 3(29). С. 97–115. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-3-97-115.
18. Дубынин В. Мозг и его потребности: От питания до признания. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 572 с.
19. Дьяков В. Г. Защита прав человека при использовании геномной информации // Актуальные вопросы развития государственности и публичного права: материалы V междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 27 сентября 2019 г.). Т. 2. СПб.: С.-Петерб. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 29–37.
20. Елшанский С. П. Когнитивная неэффективность школьного обучения в условиях цифровизации // Сибирский психологический журнал. 2021. № 79. С. 130–152. DOI: 10.17223/17267080/79/8.
21. Емелин В. А. Киборгизация и инвалидизация технологически расширенного человека // Национальный психологический журнал. 2013. № 1. С. 62–70.
22. Ефремов И. А., Кожемяко В. Б. Молекулярно-генетические экспертизы спорного родства по полиморфным маркерам хромосомы X человека: особенности интерпретации результатов и расчетов индекса отцовства // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 106, № 7. С. 49–55.
23. Зайцева Н. В. Поведенческие стандарты в системе частноправовых отношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. Вып. 1(59). С. 97–120. DOI: 10.17072/1995-4190-2023-59-97-120.
24. Зупанчич А., Фишзон А. Что такое секс? // Логос. 2018. Т. 28, № 4(125). С. 1–26.
25. Иванченко А. В. Экстракорпоральное оплодотворение в современном богословском дискурсе // Государство. Религия. Биоэтика. Право. 2022. № 1. С. 60–70.

¹ Признан иностранным агентом.

References

1. Abdulina E. V., Zykov V. V., Mal'tsev A. E., Tovkach I. A. *Posmertnoe ustanovlenie ottsovstva posle gemotransfuzii* [Postmortem Paternity Examination After Hemotransfusion]. *Vyatskiy meditsinskiy vestnik – Medical Newsletter of Vyatka*. 2019. Issue 4 (64). Pp. 45–47. DOI: 10.24411/2220-7880-2019-10034. (In Russ.).
2. Bevza A. L., Ermolaeva A. A., Chernova A. L., Chernov I. A. *Autosomnye lokusy STR, вовлеченные в исключение при экспертизе родства в популяции Tyumenskoy oblasti* [Autosomal STR Loci Involved in Exclusion During Kinship Expertise in the Population of the Tyumen Region]. *Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala – Medical Science and Education of Ural*. 2021. Vol. 22. Issue 2 (106). Pp. 17–19. DOI: 10.36361/1814-8999-2021-22-2-17-19. (In Russ.).
3. Belaya O. V. *Rezultaty genomnykh isledovaniy kak ob"ekty grazhdanskogo prava* [Results of Genomic Research as the Objects of Civil Law]. *Yuridicheskie issledovaniya – Legal Studies*. 2020. Issue 7. Pp. 54–61. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33796. (In Russ.).
4. Berg L. N., Golubtsov V. G. *Napravleniya pravovogo vozdeystviya v sfere genomnykh issledovaniy: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt* [Areas of Legal Impact in the Field of Genomic Research: Russian and International Experience]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2020. Issue 50. Pp. 638–649. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-638-649. (In Russ.).
5. Bernays E. *Propaganda*. St. Petersburg, 2022. 224 p. (In Russ.).
6. Boldyrev V. A. *Legal'naya prezumptsiya ottsovstva: vremya sprosit' molodezh'* [Legal Presumption of Paternity: Time to Ask Young People]. *Permskiy yuridicheskiy al'manakh – Perm Legal Almanac*. 2022. Issue 5. Pp. 148–161. (In Russ.).
7. Boldyrev V. A. *Period tekhnologicheskoy neytral'nosti zakonodatelya i tsifrovyye tekhnologii* [The Period of Technological Neutrality of the Legislator and Digital Technologies]. *Pravosudie na sovremennom etape. Novye vyzovy vremeni: sbornik materialov natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Justice at the Present Stage. New Challenges of the Time: Proceedings of the National Scientific and Practical Conference]. Chita, 2022. Pp. 47–50. (In Russ.).
8. Waal de F. *Nasha vnutrennyaya obez'vana: Dvoystvennaya priroda cheloveka* [Our Inner Ape: The Best and the Worst of Human Nature]. Transl. from English. Moscow, 2021. 404 p. (In Russ.).
9. Vetrinskaya A. A., Leyman T. S. *Rekonstruktsiya genotipa kak metodicheskiy podkhod pri provedenii molekulyarno-geneticheskoy ekspertizy nekotorykh sluchaev spornogo ottsovstva* [Genotype Reconstruction as a Methodological Approach in Conducting Molecular Genetic Examination of Some Cases of Disputed Paternity]. *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy – Issues of Criminology, Criminalistics and Forensic Examination*. 2013. Issue 1 (33). Pp. 178–182. (In Russ.).
10. Vinogradov V. A., Larichev A. A. *Indeks etichnosti prava kak prikladnoy instrument otsenki sootnosheniya prava i morali* [The Index of Ethicality of Law as an Applied Tool for Assessing the Relation Between Law and Morality]. *Pravo. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki – Law. Journal of the Higher School of Economics*. 2022. Vol. 15. Issue 5. Pp. 4–23. DOI: 10.17323/2072-8166.2022.5.4.23. (In Russ.).
11. Volkov A. N., Nacheva L. V. *Tsitogeneticheskie metody v praktike sovremennykh mediko-biologicheskikh issledovaniy. Chast' I: Istoriya i teoreticheskie osnovy tsitogenetiki cheloveka* [Cytogenetic Techniques in Current Biomedical Research. Part I: History and Theoretical Basis of Human Cytogenetics]. *Fundamental'naya i klinicheskaya meditsina – Fundamental and Clinical Medicine*. 2021. Vol. 6. Issue 4. Pp. 142–150. DOI: 10.23946/2500-0764-2021-6-4-142-150. (In Russ.).
12. Wudarski A., Ulianova M. V. *Pravovoy status biologicheskogo ottsa v sluchae mnozhestvennosti ottsovstva: evropeyskiy sravnitel'nyy analiz* [The Legal Status of the Biological Father in the Case of Multiple Paternity: a European Comparative Analysis]. *Lex Russica*. 2022. Vol. 75. Issue 1. Pp. 147–163. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.182.1.147-163. (In Russ.).
13. Glukhovskiy D. A.¹ *Budushchee* [The Future]. Moscow, 2021. 480 p. (In Russ.).
14. Govzman A. A. *Nekotorye problemy ustanovleniya ottsovstva po zakonodatel'stvu Germanii i SShA* [Some Problems of Establishing Paternity Under German and US Law]. *Mezhdistsiplinarnyy vektor razvitiya sovremennoy nauki: teoriya, metodologiya, praktika. Sbornik statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Interdisciplinary Vector of Development of Modern Science: Theory, Methodology, Practice. Collection of Articles of the III International Scientific and Practical Conference]. Petrozavodsk, 2020. Pp. 175–180. (In Russ.).
15. Gribunov O. P. *Sovershenstvovanie pravovogo regulirovaniya genomnoy registratsii v kontekste preduprezhdeniya prestupnosti* [Improving the Legal Regulation of Genomic Registration in the Context of Crime Prevention]. *Vserossiyskiy kriminologicheskii zhurnal – Russian Journal of Criminology*. 2022. Vol. 16. Issue 1. Pp. 101–110. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1). (In Russ.).
16. DeLanda M. *Novaya ontologiya dlya sotsial'nykh nauk* [A New Ontology for the Social Sciences]. *Logos*. 2017. Vol. 27. Issue 3. Pp. 35–56. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-3-35-54. (In Russ.).
17. Dolgov A. Yu. «Na etom puti vozmozhny raznye nepriyatnosti»: chto spetsialisty govoryat o meditsinskoy genetike v Rossii (po rezul'tatam ekspertnykh interv'yuu) [‘Different Troubles Are Possible on the Way’: What Specialists Say About Medical Genetics in Russia (Based on Results of Expert Interviews)]. *Praksema. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА*.

¹ Recognized as a foreign agent.

26. Ильченко В. Н. Когнитивный подход в юридической психологии // Когнитивные исследования в образовании: сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27 марта 2019 г.) / под науч. ред. С. Л. Фоменко; под общ. ред. Н. Е. Поповой. Екатеринбург: [б. и.], 2019. С. 60–64.
27. Комарофф Д. По ту сторону голой жизни: СПИД, (био)политика и неолиберальный порядок // Логос. 2021. Т. 31, № 1(140). С. 3–34. DOI: 10.22394/0869-5377-2021-1-3-31.
28. Комиссарова Е. Г. Доктрина непосредственного (фактического) родительства в российском и зарубежном семейном праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 56. С. 208–238. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-56-208-238.
29. Копцева Н. П., Замараева Ю. С. Техно-футуризм в современных социальных исследованиях // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2023. Т. 16, № 3. С. 494–504.
30. Космарский А. Всемирная история как приближение к любви и отказ от нее // Логос. 2022. Т. 32, № 5(150). С. 1–36. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-5-1-35.
31. Краснова Т. В., Алексеева Е. В. Отцыидети: проблемы приобретения родительских прав мужчинами (на примере законодательства России) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 34. С. 426–439. DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-426-439.
32. Кукушкин Н. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 542 с.
33. Кызласов П. С., Коршунов М. Н., Коршунова Е. С., Плясова П. Д., Мустафаев А. Т., Помешкин Е. В., Волокитин Е. В. Влияние вируса COVID-19 на мужскую фертильность и эректильную функцию // Экспериментальная и клиническая урология 2022. Т. 15, № 2. С. 88–94. DOI: 10.29188/2222-8543-2022-15-2-88-94.
34. Ларионова А. Ю. Концепт «мужчина» в студенческих граффити: разнообразие номинаций и социумно специфичная маркированность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 84. С. 135–147.
35. Ларцева А. От генома до поведения: некоторые проблемы когнитивной генетики // Логос. 2014. № 1 (97). С. 155–170.
36. Македонская В. А., Швец Т. Д. Семейные ценности и брак: история и современные реалии // Образование личности. 2015. № 1. С. 63–72.
37. Малинина Е. И., Мокшина Д. В., Мазитов А. Д., Рычкова О. А., Хвоцина Т. Н. Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье детей: актуальные результаты // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021. Т. 20. № 6. С. 129–134. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-6-129-134.
38. Миролюбова С. Ю. Генетический паспорт, генетический профиль населения и генофонд народов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Сургутского государственного университета. 2022. №2 (36). С. 70–80. DOI: 10.34822/2312-3419-2022-2-70-80.
39. Мохов А. А. К вопросу о биоресурсных центрах и биокolleкциях // Бизнес, менеджмент и право. 2021. № 1(49). С. 26–30.
40. Мун В. А. Медико-биологические основания трансформации семейного права в России в 1917–1920-е гг. // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2022. Т. 19, № 4. С. 28–37. DOI: 10.24147/1990-5173.2022.19(4).28-37.
41. Мун В. А. Роль исторической демографии в изучении репродуктивного поведения // Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии: сб. ст. XXV Междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 30–31 марта 2023 г.). Пенза: Пенз. гос. аграр. ун-т, 2023. С. 261–264.
42. Рождественская Е. Феномен тахарруш как коллективное сексуальное насилие // Логос. 2018. Т. 28, № 4(125). С. 157–186. DOI: 10.22394/0869-5377-2018-4-157-186.
43. Ростовская Т. К., Калиев Т. Б. Постиндустриальное общество: ценностный аспект // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3. С. 134–148.
44. Саввина О. В. Дискурс о моральной оправданности и регулировании медицинских биотехнологий (на примере экстракорпорального оплодотворения) // Этическая мысль. 2019. Т. 19, № 1. С. 104–117. DOI: 10.21146/2074-4870-2019-19-1-104-117.
45. Свааб Д. Мы – это наш мозг: От матки до Альцгеймера / пер. с нидерл. Д. В. Сильверстова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2021. 544 с.
46. Середкина Е. В. Оценка технологий: история становления, эволюция, новые вызовы // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 4. С. 202–211. DOI: 10.34823/SGZ.2021.4.51632.
47. Скурко Е. В. Юридическое мышление в конструктах современной когнитивной психологии // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 3(25). С. 19–57.
48. Спутьник С. В., Перельман М. В. К вопросу об установлении отцовства при экспертизах, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Актуальные вопросы судебной медицины и права: сб. науч.-практ. ст. Вып. 12. Казань: Республ. бюро суд.-мед. экспертизы Мин-ва здравоохранения Республики Татарстан, 2021. С. 161–168.
49. Старцев М. В., Хлебников В. В., Джабраилов М. А. «Цифровое слабоумие» молодежи как проблема современного образования // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2021. № 20(2). С. 69–75. DOI: 10.20310/1810-231X-2021-20-2(48)-69-75.
50. Талей Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости: пер. с англ. 2-е изд., доп. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2021. 736 с.
- Journal of Visual Semiotics. 2021. Issue 3 (29). Pp. 97–115. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-3-97-115. (In Russ.).
18. Dubynin V. *Mozg i ego potrebnosti: Ot pitaniya do priznaniya* [Brain and Its Needs: From Nutrition to Recognition]. Moscow, 2022. 572 p. (In Russ.).
19. D'yakov V. *Zashchita prav cheloveka pri ispol'zovanii gennoy informatsii* [Human Rights Protection in the Use of Genetic Data]. *Aktual'nye voprosy razvitiya gosudarstvennosti i publichnogo prava: Materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Sankt-Peterburg, 27 sentyabrya 2019 goda* [Topical Issues in the Development of Statehood and Public Law: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, 2019, September 27]. St. Petersburg, 2019. Vol. 2. Pp. 29–37. (In Russ.).
20. Elshanskiy S. P. *Kognitivnaya neeffektivnost' shkol'nogo obucheniya v usloviyakh tsifrovizatsii* [Cognitive Inefficiency of School Education in the Context of Digitalization]. *Sibirskiy psikhologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Psychology*. 2021. Issue 79. Pp. 130–152. DOI: 10.17223/17267080/79/8. (In Russ.).
21. Emelin V. A. *Kiborgizatsiya i invalidizatsiya tekhnologicheskoi rasshirennoy cheloveka* [Cyborgization and Disability of Technologically Extended Human]. *Natsional'nyy psikhologicheskii zhurnal – National Psychological Journal*. 2013. Issue 1. Pp. 62–70. (In Russ.).
22. Efremov I. A., Kozhemyako V. B. *Molekulyarno-geneticheskie ekspertizy spornogo rodstva po polimorfnyim markeram khromosomy X cheloveka: osobennosti interpretatsii rezul'tatov i raschetov indeksa ottsovstva* [Molecular Genetic Expertises of Disputed Kinship Using Human X Chromosome Polymorphic Markers: Features of Interpretation of Results and Calculations of Paternity Index]. *Sibirskiy meditsinskiy zhurnal – Siberian Medical Journal*. 2011. Vol. 106. Issue 7. Pp. 49–55. (In Russ.).
23. Zaytseva N. V. *Povedencheskie standarty v sisteme chastnopravovykh otnosheniy* [Behavioral Standards in the System of Private Law Relations]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2023. Issue 1 (59). Pp. 97–120. DOI: 10.17072/1995-4190-2023-59-97-120. (In Russ.).
24. Zupanchich A., Fishzon A. *Chto takoe seks?* [What is Sex?]. *Logos*. 2018. Vol. 28. Issue 4 (125). Pp. 1–26. (In Russ.).
25. Ivanchenko A. V. *Ekstrakorporal'noe oplodotvorenie v sovremennom bogoslovskom diskurse* [In Vitro Fertilization in Modern Theological Discourse]. *Gosudarstvo. Religiya. Bioetika. Pravo – State. Religion. Bioethics. Right*. 2022. Issue 1. Pp. 60–70. (In Russ.).
26. Il'chenko V. N. *Kognitivnyy podkhod v yuridicheskoy psikhologii* [Cognitive Approach in Legal Psychology]. *Kognitivnye issledovaniya v obrazovanii: Sbornik nauchnykh statey VII Mezhdunarodnoy nauchno-*
- prakticheskoy konferentsii, Ekaterinburg, 27 marta 2019 g.* [Cognitive Research in Education: Collection of Scientific Articles of the VII International Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, 2019, March 27]. Yekaterinburg, 2019. Pp. 60–64. (In Russ.).
27. Comaroff J. *Po tu storonu goloy zhizni: SPID, (bio)politika i neoliberal'nyy poryadok* [Beyond Bare Life: AIDS, (Bio)Politics, and the Neoliberal Order]. *Logos*. 2021. Vol. 31. Issue 1. Pp. 3–34. DOI: 10.22394/0869-5377-2021-1-3-31. (In Russ.).
28. Komissarova E. G. *Doktrina neposredstvennogo (fakticheskogo) roditel'stva v rossiyskom i zarubezhnom semeynom prave* [The Doctrine of de facto Parenthood in Russian and Foreign Family Law]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2022. Issue 56. Pp. 208–238. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-56-208-238. (In Russ.).
29. Koptseva N. P., Zamaraeva Yu. S. *Tekhnofuturizm v sovremennykh sotsial'nykh issledovaniyakh* [Techno-Futurism in Contemporary Social Studies]. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Gumanitarnye nauki – Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2023. Vol. 16. Issue 3. Pp. 494–504. (In Russ.).
30. Kosmarskiy A. *Vsemirnaya istoriya kak priblizhenie k lyubvi i otkaz ot nee* [World History as the Approach to and the Rejection of Love]. *Logos*. 2022. Vol. 32. Issue 5 (150). Pp. 1–36. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-5-1-35. (In Russ.).
31. Krasnova T. V., Alekseeva E. V. *Ottsy i deti: problemy priobreteniya roditel'skikh prav muzhchinami (na primere zakonodatel'stva Rossii)* [Fathers and Sons: Problems of Acquiring Parental Rights by Men (a Case Study of the Russian Legislation)]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2016. Issue 34. Pp. 426–439. DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-426-439. (In Russ.).
32. Kukushkin N. *Khlopok odnoy ladon'yu. Kak nezhyvaya priroda porodila chelovecheskiy razum* [Clap with One Hand. How Inanimate Nature Gave Rise to the Human Mind]. Moscow, 2021. 542 p. (In Russ.).
33. Kyzlasov P. S., Korshunov M. N., Korshunova E. S., Plyasova P. D., Mustafaev A. T., Pomeshkin E. V., Volokitin E. V. *Vliyaniye virusa COVID-19 na muzhskuyu fertil'nost' i erektil'nyuyu funktsiyu* [The Effect of COVID-19 Virus on Male Fertility and Erectile Function]. *Eksperimental'naya i klinicheskaya urologiya – Experimental and Clinical Urology*. 2022. Vol. 15. Issue 2. Pp. 88–94. DOI: 10.29188/2222-8543-2022-15-2-88-94. (In Russ.).
34. Larionova A. *Kontsept «muzhchina» v studenticheskikh graffiti: raznobraziye nominatsiy i sotsiumno spetsifichnaya markirovannost'* ['Man' Concept in Student Graffiti: Variety of Nominations and Socially Specific Markedness]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 2008. Issue 84. Pp. 135–147. (In Russ.).

51. Тарусина Н. Н. Отцовство: технологии юридической фиксации // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 1(61). С. 37–47.
52. Тарусина Н. Н. Семейные ценности под эгидой права: новое в традиции и традиция в новом // Lex russica. 2023. Т. 76, № 1. С. 33–52. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.194.1.033-052.
53. Терехов А. А., Чернышов В. В. О преимуществах отечественных методов геномной регистрации // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Уфа, 23–24 сентября 2021 г.). Уфа: Баш. гос. ун-т, 2021. С. 178–181.
54. Тетиор А. Н. Сложности возвращения природы и человека в поле естественной эволюции // Sciences of Europe. 2019. Vol. 2. № 44. С. 16–26.
55. Троицкий А. В., Суранова Т. Г., Суворов Г. Н., Алтынник Н. А., Зенин С. С. Проблемы хранения, доступа и защиты данных полногеномного секвенирования в России и зарубежных странах: практический аспект // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 3. С. 60–66. DOI: 10.24411/2073-3305-2019-10133.
56. Ульянова М. В. Пределы осуществления семейных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 58. С. 658–682. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-58-658-682.
57. Фишман Л. Г. Наследник и бастард (замечки о социальном генезисе ресентимента) // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2021. № 4(103). С. 145–162. DOI: 10.30570/2078-5089-2021-103-4-145-162.
58. Чернова Ж. В. Незавершенная гендерная революция // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 222–242. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10.
59. Швед Е. Ф., Коршунов Н. В., Стаханова О. Ю., Полюн Т. М., Швед Л. А., Скипина М. В. Опыт разрешения организационно-правовых проблем при производстве генетических экспертиз и исследований по вопросу установления спорного отцовства // Проблемы экспертизы в медицине. 2011. Т. 11, № 3-4 (43-44). С. 53–57.
60. Шепталин А. А. Об истоках права с позиций юридической антропологии // Журнал российского права. 2022. Т. 26, № 3. С. 35–47. DOI: 10.12737/jrl.2022.027.
61. Шорохова Д. А., Гурец О. И., Удовенко Ю. Д. Случай проведения экспертизы спорного отцовства в отношении лица с синдромом Клайнфельтера // Вестник судебной медицины. 2014. Т. 3, № 1. С. 41–43.
62. Шпека К. А. Осознание необходимости права и уровень правосознания // Когнитивные исследования в образовании: сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27 марта 2019 г.) / под науч. ред. С. Л. Фоменко; под общ. ред. Н. Е. Поповой. Екатеринбург: [б. и.], 2019. С. 90–92.
63. Юдин Б. Г. О человеке, его природе и его будущем // Человек.RU. 2018. № 13. С. 235–250. DOI: 10.32691/2410-0935-2018-13-235-250.
64. Ion C. The Right of the Adopted Child to Establish and Preserve his Identity // Acta Universitatis Danubius. Juridica. 2022. Vol. 18. Issue 3. Pp.105–115.
65. Collingridge D. The social control of technology. New York: St. Martin's Press, 1980. 200 p.
66. Coppo L. New missing persons identification methods and paternity disputes // BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto. 2022. Issue 15. Special Issue. Pp. 173–193. DOI: 10.15168/2284-4503-2315.
67. Dewey J., Tufts J. H. Ethics. New York: Henry Holt and company. London: George Bell and sons, 1908. 618 p.
68. Drea K., Brown M., Sacco D. F. Functional perceptions of relational success and infidelity concerns for violators of gendered naming conventions in marriage // Journal of Social and Personal Relationships. 2021. Vol. 38. Issue 11. Pp. 3142–3155. DOI: 10.1177/02654075211025090.
69. Ellemers N., Van der Toorn J., Paunov Y., Van L. T. The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published From 1940 Through 2017 // Personality and Social Psychology Review. 2019. Vol. 23. Issue 4. Pp. 332–366. DOI: 10.1177/1088868318811759.
70. Hasselbalch G. Making sense of data ethics. The powers behind the data ethics debate in European policymaking. In: Internet Policy Review // Journal on Internet Regulation. 2019. Vol. 8. Issue 2. Pp. 1–19. DOI: 10.14763/2019.2.1401.
71. Jonhera C., Nyabadza G., Masimirembwa C., Thelwingani R. DNA paternity testing in Zimbabwe – Emerging paternal discrepancy trends and demographic patterns // Lwati: A Journal of Contemporary Research. 2021. Vol. 18. Issue 1. Pp. 163–175.
72. Korbatieh S. Evidence Rules in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing // Australian Journal of Islamic Studies. 2020. Vol. 5. Issue 3. Pp. 4–29.
73. Lopes G. S., Holub A. M., Savolainen J., Schwartz J. A., Shackelford T. K. Sex differences in cognitive and moral appraisals of infidelity: Evidence from an experimental survey of reactions to the petraeus affair // Personality and Individual Differences. 2020. Vol. 156. Article 109765. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109765.
74. Obalowu I. A., Abdul Rahim A. B. Marital Infidelity and Paternity Dispute in Nigeria: an Islamic Perspective // Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences. 2022. Vol. 5. Issue 5. Pp. 1–16. DOI: 10.46722/hikmah.v5i5.299.
75. Pylina K. V. Balance of Interests in Protecting the Children's Rights: Legal Positions of the ECtHR and National Courts // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. Vol. 10. Issue 6. Pp. 913–921. DOI: 10.17516/1997-1370-0098.
35. Lartseva A. *Ot genoma do povedeniya: nekotorye problemy kognitivnoy genetiki* [From Genome to Behavior: Some Problems of Cognitive Genetics]. Logos. 2014. Issue 1 (97). Pp. 155–170. (In Russ.).
36. Makedonskaya V. A., Shvets T. D. *Semeynye tsennosti i brak: istoriya i sovremennye realii* [Family Values and Marriage: History and Current Realities]. Obrazovanie lichnosti – Personality Formation. 2015. Issue 1. Pp. 63–72. (In Russ.).
37. Malinina E. I., Mokshina D. V., Mazitov A. D., Rychkova O. A., Khvoshchina T. N. *Vspomogatel'nye reproduktivnye tekhnologii i zdorov'e detey: otdalennye rezul'taty* [Assisted Reproductive Technologies and Children's Health: Long-Term Outcomes]. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii – Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2021. Vol. 20. Issue 6. Pp. 129–134. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-6-129-134. (In Russ.).
38. Mirolyubova S. Yu. *Geneticheskiy pasport, geneticheskiy profil' naseleniya i genofond narodov v sfere obespecheniya natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii* [The Population's Genetic Passport, Genetic Profile and the Peoples' Gene Pool in the Field of Ensuring National Security of the Russian Federation]. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta – Surgut State University Journal. 2022. Issue 2 (36). Pp. 70–80. DOI: 10.34822/2312-3419-2022-2-70-80. (In Russ.).
39. Mokhov A. A. *K voprosu o bioresursnykh tsentrakh i biokollektsiyakh* [On the Issue of Bio-resource Centers and Biocollections]. Biznes, menedzhment i pravo – Business, Management and Law. 2021. Issue 1 (49). Pp. 26–30. (In Russ.).
40. Mun V. A. *Mediko-biologicheskie osnovaniya transformatsii semeynogo prava v Rossii v 1917–1920-eg. [Medical and Biological Grounds for the Transformation of Family Law in Russia in the 1917-1920]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo – Herald of Omsk University. Series: 'Law'. 2022. Vol. 19. Issue 4. Pp. 28–37. DOI: 10.24147/1990-5173.2022.19(4).28-37. (In Russ.).*
41. Mun V. A. *Rol' istoricheskoy demografii v izuchenii reproduktivnogo povedeniya* [The Role of Historical Demography in the Study of Reproductive Behavior]. Goroda Rossii: problemy stroitel'stva, inzhernogo obespecheniya, blagoustroystva i ekologii: Sbornik statey XXV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Penza, 30–31 marta 2023 g. [Cities of Russia: Problems of Construction, Engineering, Development and Ecology: Collection of Articles of the XXV International Scientific and Practical Conference, Penza, 2023, March 30–31]. Penza, 2023. Pp. 261–264. (In Russ.).
42. Rozhdestvenskaya E. *Fenomen takharrush kak kollektivnoe seksual'noe nasilie* [The Phenomenon of taharrush as a Collective Sexual Violence]. Logos. 2018. Vol. 28. Issue 4 (125). Pp. 157–186. DOI: 10.22394/0869-5377-2018-4-157-186. (In Russ.).
43. Rostovskaya T. K., Kaliev T. B. *Postindustrial'noe obshchestvo: tsennostnyy aspekt* [Post-Industrial Society: Value Aspect]. Lokus: lyudi, obshchestvo, kul'tury, smysly – Locus: People, Society, Cultures, Meaning. 2019. Issue 3. Pp. 134–148. (In Russ.).
44. Savvina O. V. *Diskurs o moral'noy opravdannosti i regulirovaniy meditsinskikh biotekhnologiy (na primere ekstrakorporal'nogo oplodotvoreniya)* [Discourse on Moral Permissibility and Regulation of Medical Biotechnology (Example of In Vitro Fertilization and Assisted Reproductive Technologies)]. Eticheskaya mysl' – Ethical Thought. 2019. Vol. 19. Issue 1. Pp. 104–117. DOI: 10.21146/2074-4870-2019-19-1-104-117. (In Russ.).
45. Swaab D. *My – eto nash mozg: Ot matki do Al'tsgeymera* [We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's]. St. Petersburg, 2021. 544 p. (In Russ.).
46. Seredkina E. V. *Otsenka tekhnologiy: istoriya stanovleniya, evolyutsiya, novye vyzovy* [Technology Assessment: History of Formation, Evolution, New Challenges]. Sotsial'no-gumanitarnye znaniya – Social and Humanitarian Knowledge. 2021. Issue 4. Pp. 202–211. DOI: 10.34823/SGZ.2021.4.51632. (In Russ.).
47. Skurko E. V. *Yuridicheskoe myshlenie v konstruktakh sovremennoy kognitivnoy psikhologii* [Legal Thinking in the Modern Constructs of Cognitive Psychology]. Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal – Leningradskiy Juridical Journal. 2011. Issue 3 (25). Pp. 19–57. (In Russ.).
48. Spul'nik S. V., Perel'man M. V. *K voprosu ob ustanovlenii ottsovstva pri ekspertizakh, svyazannykh s prestupleniyami protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobody lichnosti* [On the Issue of Establishing Paternity During Examinations Related to Crimes Against Sexual Inviolability and Sexual Freedom of the Individual]. Aktual'nye voprosy sudebnoy meditsiny i prava: Sbornik nauchno-prakticheskikh statey [Topical Issues of Forensic Medicine and Law: A Collection of Scientific and Practical Articles]. Kazan, 2021. Vol. 12. Pp. 161–168. (In Russ.).
49. Startsev M. V., Khlebnikov V. V., Dzhabrailov M. A. «Tsifrovoye slaboumie» molodezhi kak problema sovremennogo obrazovaniya [Digital Dementia of Youth as a Current Issue in Education]. Psikhologopedagogicheskiy zhurnal «Gaudeamus» – Psychological-Pedagogical Journal 'Gaudeamus'. 2021. Issue 20 (2). Pp. 69–75. DOI: 10.20310/1810-231X-2021-20-2(48)-69-75. (In Russ.).
50. Taleb N. N. *Chernyy lebed'. Pod znakom nepredskazuemosti* [The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable] Transl. from English. Moscow, 2021. 736 p. (In Russ.).
51. Tarusina N. N. *Ottsovstvo: tekhnologii yuridicheskoy fiksatsii* [Fatherland: Legal Fixation Technologies]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo – Herald of the Tver State University. Series: Law. 2020. Issue 1 (61). Pp. 37–47. (In Russ.).
52. Tarusina N. N. *Semeynye tsennosti pod egidoy prava: novoe v traditsii i traditsiya v novom*

76. Siserman C., Delcea C., Matei H. V., Vica M. L. Major affective distress in testing forensic paternity // Romanian Journal of Legal Medicine. 2019. Vol. 27. Issue 3. Pp. 292–296. DOI: 10.4323/rjlm.2019.292.

77. Skelley S. The Crisis of Infidelity (Third Place). Cincinnati: Xavier University, 2021. 12 p.

78. Song W., Xiao N., Zhou Sh., Yu. W., Wang N., Shao L., Duan Y., Chen M., Pan L., Xia Y., Zhang L., Liu M. Non-invasive Prenatal Paternity Testing by Analysis of Y-chromosome Mini-STR Haplotype Using Next-Generation Sequencing // PLoS ONE. 2022. Vol. 17. Issue 4. Pp. 1–11. DOI: 10.1371/journal.pone.0266332

79. Tennis D. Paternity and the Quasi-Marital Child // Child and Family Law Journal. 2019. Vol. 7. Issue 1. Pp. 1–28.

80. Valentova J. V., de Moraes A. C., Varella M. A. C. Gender, sexual orientation and type of relationship influence individual differences in jealousy: A large Brazilian sample // Personality and Individual Differences. 2020. Vol. 157. Article 109805. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109805.

81. Vance G., Zeigler-Hill V., Shackelford T. K. Sperm Competition Risk: The Connections that Partner Attractiveness and Infidelity Risk have with Mate Retention Behaviors and Semen-Displacing Behaviors. Oakland University, 2023. 31 p.

82. Whyte S., Brooks R. C., Torgler B. Sexual economic theory & the human mating market // Applied Economics. 2019. Vol. 51. Issue 57. Pp. 6100–6012. DOI: 10.1080/00036846.2019.1650886

83. Xafis V., Schaefer O. G., Labude M. K., Brasington I., Ballantyne A., Yeefen L. H., Lipworth W., Ly-saght T., Stewart C., Sun S., Laurie G. T., Tai E. Sh. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research // Asian Bioethics Review. 2019. Issue 11. Pp. 227–254. DOI: 10.1007/s41649-019-00099-x.

84. You W. Parent-Child Relationship in the Civil Code of China // Laws. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 1–16. DOI: 10.3390/laws12010001.

References

1. Abdulina E. V., Zykov V. V., Mal'tsev A. E., Tovkach I. A. *Posmertnoe ustanovlenie otsovstva posle gemotransfuzii* [Postmortem Paternity Examination After Hemotransfusion]. *Vyatskiy meditsinskiy vestnik – Medical Newsletter of Vyatka*. 2019. Issue 4 (64). Pp. 45–47. DOI: 10.24411/2220-7880-2019-10034. (In Russ.).

2. Bevza A. L., Ermolaeva A. A., Chernova A. L., Chernov I. A. *Autosomnye lokusy STR, вовлеченные в исклечение при экспертизе родства в популяции Tyumenskoy oblasti* [Autosomal STR Loci Involved in Exclusion During Kinship Expertise in the Population of the Tyumen Region]. *Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala – Medical Science and Education of Ural*. 2021. Vol. 22. Issue 2 (106). Pp. 17–19. DOI: 10.36361/1814-8999-2021-22-2-17-19. (In Russ.).

3. Belaya O. V. *Rezultaty genomnykh isledovaniy kak ob"ekty grazhdanskogo prava* [Results of Genomic

Research as the Objects of Civil Law]. *Yuridicheskie issledovaniya – Legal Studies*. 2020. Issue 7. Pp. 54–61. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33796. (In Russ.).

4. Berg L. N., Golubtsov V. G. *Napravleniya pravovogo vozdeystviya v sfere genomnykh issledovaniy: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt* [Areas of Legal Impact in the Field of Genomic Research: Russian and International Experience]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2020. Issue 50. Pp. 638–649. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-638-649. (In Russ.).

5. Bernays E. *Propaganda*. St. Petersburg, 2022. 224 p. (In Russ.).

6. Boldyrev V. A. *Legal'naya prezumpciya otsovstva: vremya sprosit' molodezh'* [Legal Presumption of Paternity: Time to Ask Young People]. *Permskiy yuridicheskiy al'manakh – Perm Legal Almanac*. 2022. Issue 5. Pp. 148–161. (In Russ.).

7. Boldyrev V. A. *Period tekhnologicheskoy neytral'nosti zakonodatelya i tsifrovye tekhnologii* [The Period of Technological Neutrality of the Legislator and Digital Technologies]. *Pravosudie na sovremennom etape. Novye vyzovy vremeni: sbornik materialov natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Justice at the Present Stage. New Challenges of the Time: Proceedings of the National Scientific and Practical Conference]. Chita, 2022. Pp. 47–50. (In Russ.).

8. Waal de F. *Nasha vnutrennyaya obez'yanaya: Dvoystvennaya priroda cheloveka* [Our Inner Ape: The Best and the Worst of Human Nature]. Transl. from English. Moscow, 2021. 404 p. (In Russ.).

9. Vetrinskaya A. A., Leyman T. S. *Rekonstruktsiya genotipa kak metodicheskiy podkhod pri provedenii molekulyarno-geneticheskoy ekspertizy nekotorykh sluchaev spornogo otsovstva* [Genotype Reconstruction as a Methodological Approach in Conducting Molecular Genetic Examination of Some Cases of Disputed Paternity]. *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy – Issues of Criminology, Criminalistics and Forensic Examination*. 2013. Issue 1 (33). Pp. 178–182. (In Russ.).

10. Vinogradov V. A., Larichev A. A. *Indeks etichnosti prava kak prikladnoy instrument otsenki sootnosheniya prava i morali* [The Index of Ethicality of Law as an Applied Tool for Assessing the Relation Between Law and Morality]. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Law. Journal of the Higher School of Economics*. 2022. Vol. 15. Issue 5. Pp. 4–23. DOI: 10.17323/2072-8166.2022.5.4.23. (In Russ.).

11. Volkov A. N., Nacheva L. V. *Tsitogeneticheskie metody v praktike sovremennykh mediko-biologicheskikh issledovaniy. Chast' I: Istoriya i teoreticheskie osnovy tsitogenetiki cheloveka* [Cytogenetic Techniques in Current Biomedical Research. Part I: History and Theoretical Basis of Human Cytogenetics]. *Fundamental'naya i klinicheskaya meditsina – Fundamental and Clinical Medicine*. 2021. Vol. 6. Issue 4. Pp. 142–150. DOI: 10.23946/2500-0764-2021-6-4-142-150. (In Russ.).

[Family Values Under the Auspices of Law: The New in Tradition and Tradition in the New]. *Lex Russica*. 2023. Vol. 76. Issue 1. Pp. 33–52. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.194.1.033-052. (In Russ.).

53. Terekhov A. A., Chernyshov V. V. *O preimushchestvakh otechestvennykh metodov genomnoy registratsii* [On the Advantages of Domestic Methods of Genome Registration]. *Teoriya i praktika fundamental'nykh i prikladnykh issledovaniy v sfere sudebno-ekspertnoy deyatel'nosti i DNK-registratsii naseleniya Rossiyskoy Federatsii: Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem* [Theory and Practice of Fundamental and Applied Research in the Field of Forensic Expert Activity and DNA Registration of the Population of the Russian Federation: An All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation]. Ufa, 2021. Pp. 178–181. (In Russ.).

54. Tetior A. N. *Slozhnosti vozvrashcheniya prirody i cheloveka v pole estestvennoy evolyutsii* [Complexities of Return of Nature and Man in Field of Natural Evolution]. *Sciences of Europe*. 2019. Vol. 2. Issue 44. Pp. 16–26. (In Russ.).

55. Troitskiy A. V., Suranov A. T. G., Suvorov G. N., Altyunik N. A., Zenin S. S. *Problemy khraneniya, dostupa i zashchity dannykh polnogenomnogo sekvenirovaniya v Rossii i zarubezhnykh stranakh: prakticheskiy aspekt* [Problems of Storage, Access and Protection of Genome-Wide Sequencing Data in Russia and Foreign Countries: Practical Aspect]. *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry – Education. Science. Scientific Personnel*. 2019. Issue 3. Pp. 60–66. DOI: 10.24411/2073-3305-2019-10133. (In Russ.).

56. Ulianova M. V. *Predely osushchestvleniya semeynykh prav* [Limits of the Exercise of Family Rights]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2022. Issue 58. Pp. 658–682. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-58-658-682. (In Russ.).

57. Fishman L. G. *Naslednik i bastard (zametki o sotsial'nom genezise resentment)* [Heir and Bastard (Notes on the Social Genesis of Ressentiment)]. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz (Zhurnal politicheskoy filosofii i sociologii politiki) – Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast (Journal of Political Philosophy and Sociology of Politics)*. 2021. Issue 4 (103). Pp. 145–162. DOI: 10.30570/2078-5089-2021-103-4-145-162. (In Russ.).

58. Chernova Zh. V. *Nezavershennaya gender-naya revolyutsiya* [The Unfinished Gender Revolution]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2019. Issue 2. Pp. 222–242. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10. (In Russ.).

59. Shved E. F., Korshunov N. V., Stakhonova O. Yu., Polyun T. M., Shved L. A., Skipina M. V. *Opyt razresheniya organizatsionno-pravovykh problem pri proizvodstve geneticheskikh ekspertiz i issledovaniy po*

voprosu ustanovleniya spornogo otsovstva [Experience in Resolving Organizational-and-Legal Problems in When Conducting Genetic Examinations and Research on the Establishment of Disputed Paternity]. *Problemy ekspertizy v meditsine – Problems of Examination in Medicine*. 2011. Vol. 11. Issue 3-4 (43-44). Pp. 53–57. (In Russ.).

60. Sheptalin A. A. *Ob istokakh prava s pozitsiy yuridicheskoy antropologii* [On the Origins of Law from the Legal Anthropology Standpoint]. *Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law*. 2022. Vol. 26. Issue 3. Pp. 35–47. DOI: 10.12737/jrl.2022.027. (In Russ.).

61. Shorokhova D. A., Gurets O. I., Udovenko Yu. D. *Sluchay provedeniya ekspertizy spornogo otsovstva v otnoshenii litsa s sindromom Klaynfel'tera* [A Case of Examination of Disputed Paternity for a Person with Klinefelter Syndrome]. *Vestnik sudebnoy meditsiny – Bulletin of Forensic Medicine*. 2014. Vol. 3. Issue 1. Pp. 41–43. (In Russ.).

62. Shpeka K. A. *Osoznanie neobkhodimosti prava i uroven' pravosoznaniya* [The Awareness of the Need for Law and the Level of Legal Consciousness]. *Kognitivnye issledovaniya v obrazovanii: Sbornik nauchnykh statey VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Ekaterinburg, 27 marta 2019 g.* [Cognitive Research in Education: A Collection of Scientific Articles of the VII International Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, 2019, March 27]. Yekaterinburg, 2019. Pp. 90–92. (In Russ.).

63. Yudin B. G. *O cheloveke, ego o prirode i ego budushchem* [On Human Being, His Nature and His Future]. *Chelovek.RU*. 2018. Issue 13. Pp. 235–250. DOI: 10.32691/2410-0935-2018-13-235-250. (In Russ.).

64. Ion C. The Right of the Adopted Child to Establish and Preserve His Identity. *Acta Universitatis Danubius. Juridica*. 2022. Vol. 18. Issue 3. Pp. 105–115. (In Eng.).

65. Collingridge D. *The Social Control of Technology*. New York: St. Martin's Press, 1980. 200 p. (In Eng.).

66. Coppo L. New Missing Persons Identification Methods and Paternity Disputes. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*. 2022. Issue 15. Special Issue. Pp. 173–193. DOI: 10.15168/2284-4503-2315. (In Eng.).

67. Dewey J., Tufts J. H. *Ethics*. New York: Henry Holt and Company; London: George Bell and Sons, 1908. 618 p. (In Eng.).

68. Drea K., Brown M., Sacco D. F. Functional Perceptions of Relational Success and Infidelity Concerns for Violators of Gendered Naming Conventions in Marriage. *Journal of Social and Personal Relationships*. 2021. Vol. 38. Issue 11. Pp. 3142–3155. DOI: 10.1177/02654075211025090. (In Eng.).

69. Ellemers N., Van der Toorn J., Paunov Y., Van L. T. The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published from 1940 through 2017. *Personality and Social Psychology Review*. 2019. Vol. 23. Issue 4. Pp. 332–366. DOI: 10.1177/1088868318811759. (In Eng.).

70. Hasselbalch G. Making Sense of Data Ethics. The Powers behind the Data Ethics Debate in European

12. Wudarski A., Ulianova M.V. *Pravovoy status biologicheskogo ottsa v sluchae mnozhestvennosti otsovstva: evropeyskiy sravnitel'nyy analiz* [The Legal Status of the Biological Father in the Case of Multiple Paternity: a European Comparative Analysis]. *Lex Russica*. 2022. Vol. 75. Issue 1. Pp. 147–163. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.182.1.147-163. (In Russ.).

13. Glukhovskiy D. A.¹ *Budushchee* [The Future]. Moscow, 2021. 480 p. (In Russ.).

14. Govzman A. A. *Nekotorye problemy ustanovleniya otsovstva po zakonodate'l'stvu Germanii i SShA* [Some Problems of Establishing Paternity Under German and US Law]. *Mezhdistsiplinarnyy vektor razvitiya sovremennoy nauki: teoriya, metodologiya, praktika. Sbornik statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Interdisciplinary Vector of Development of Modern Science: Theory, Methodology, Practice. Collection of Articles of the III International Scientific and Practical Conference]. Petrozavodsk, 2020. Pp. 175–180. (In Russ.).

15. Gribunov O. P. *Sovershenstvovanie pravovogo regulirovaniya genomnoy registratsii v kontekste preduprezhdeniya prestupnosti* [Improving the Legal Regulation of Genomic Registration in the Context of Crime Prevention]. *Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal – Russian Journal of Criminology*. 2022. Vol. 16. Issue 1. Pp. 101–110. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1). (In Russ.).

16. DeLanda M. *Novaya ontologiya dlya sotsial'nykh nauk* [A New Ontology for the Social Sciences]. *Logos*. 2017. Vol. 27. Issue 3. Pp. 35–56. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-3-35-54. (In Russ.).

17. Dolgov A. Yu. «Na etom puti vozmozhny raznye nepriyatnosti»: chto spetsialisty govoryat o meditsinskoj genetike v Rossii (po rezul'tatam ekspertnykh interv'yu) [‘Different Troubles Are Possible on the Way’: What Specialists Say About Medical Genetics in Russia (Based on Results of Expert Interviews)]. *Praksema. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics*. 2021. Issue 3 (29). Pp. 97–115. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-3-97-115. (In Russ.).

18. Dubynin V. *Mozg i ego potrebnosti: Ot pitaniya do priznaniya* [Brain and Its Needs: From Nutrition to Recognition]. Moscow, 2022. 572 p. (In Russ.).

19. D'yakov V. *Zashchita prav cheloveka pri ispol'zovanii gennoy informatsii* [Human Rights Protection in the Use of Genetic Data]. *Aktual'nye voprosy razvitiya gosudarstvennosti i publichnogo prava: Materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Sankt-Peterburg, 27 sentyabrya 2019 goda* [Topical Issues in the Development of Statehood and Public Law: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, 2019, September 27]. St. Petersburg, 2019. Vol. 2. Pp. 29–37. (In Russ.).

20. Elshanskiy S. P. *Kognitivnaya neeffektivnost' shkol'nogo obucheniya v usloviyakh tsifrovizatsii* [Cognitive Inefficiency of School Education in the Context of Digitalization]. *Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Psychology*. 2021. Issue 79. Pp. 130–152. DOI: 10.17223/17267080/79/8. (In Russ.).

21. Emelin V. A. *Kiborgizatsiya i invalidizatsiya tekhnologicheskoi rasshirennoy cheloveka* [Cyborgization and Disability of Technologically Extended Human]. *Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal – National Psychological Journal*. 2013. Issue 1. Pp. 62–70. (In Russ.).

22. Efremov I. A., Kozhemyako V. B. *Molekulyarno-geneticheskie ekspertizy spornogo rodstva po polimorfnykh markeram khromosomy X cheloveka: osobennosti interpretatsii rezul'tatov i raschetov indeksa otsovstva* [Molecular Genetic Expertises of Disputed Kinship Using Human X Chromosome Polymorphic Markers: Features of Interpretation of Results and Calculations of Paternity Index]. *Sibirskiy meditsinskiy zhurnal – Siberian Medical Journal*. 2011. Vol. 106. Issue 7. Pp. 49–55. (In Russ.).

23. Zaytseva N. V. *Povedencheskie standarty v sisteme chastnopravovykh otnosheniy* [Behavioral Standards in the System of Private Law Relations]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2023. Issue 1 (59). Pp. 97–120. DOI: 10.17072/1995-4190-2023-59-97-120. (In Russ.).

24. Zupanchich A., Fishzon A. *Chto takoe seks?* [What is Sex?]. *Logos*. 2018. Vol. 28. Issue 4 (125). Pp. 1–26. (In Russ.).

25. Ivanchenko A. V. *Ekstrakorporal'noe oplodotvorenje v sovremennoy bogoslovskom diskurse* [In Vitro Fertilization in Modern Theological Discourse]. *Gosudarstvo. Religiya. Bioetika. Pravo – State. Religion. Bioethics. Right*. 2022. Issue 1. Pp. 60–70. (In Russ.).

26. Il'chenko V. N. *Kognitivnyy podkhod v yuridicheskoy psikhologii* [Cognitive Approach in Legal Psychology]. *Kognitivnye issledovaniya v obrazovanii: Sbornik nauchnykh statey VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Ekaterinburg, 27 marta 2019 g.* [Cognitive Research in Education: Collection of Scientific Articles of the VII International Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, 2019, March 27]. Yekaterinburg, 2019. Pp. 60–64. (In Russ.).

27. Comaroff J. *Po tu storonu goloy zhizni: SPID, (bio)politika i neoliberal'nyy poryadok* [Beyond Bare Life: AIDS, (Bio)Politics, and the Neoliberal Order]. *Logos*. 2021. Vol. 31. Issue 1. Pp. 3–34. DOI: 10.22394/0869-5377-2021-1-3-31. (In Russ.).

28. Komissarova E. G. *Doktrina neposredstvennogo (fakticheskogo) roditel'stva v rossiyskom i zarubezhnom semeynom prave* [The Doctrine of de facto Parenthood in Russian and Foreign Family Law]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2022. Issue 56. Pp. 208–238. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-56-208-238. (In Russ.).

Policy-making. *Internet Policy Review. Journal on Internet Regulation*. 2019. Vol. 8. Issue 2. Pp. 1–19. DOI: 10.14763/2019.2.1401. (In Eng.).

71. Jonhera C., Nyabadza G., Masimirembwa C., Thelingwani R. *DNA Paternity Testing in Zimbabwe – Emerging Paternal Discrepancy Trends and Demographic Patterns. Lwati: A Journal of Contemporary Research*. 2021. Vol. 18. Issue 1. Pp. 163–175. (In Eng.).

72. Korbatieh S. *Evidence Rules in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing. Australian Journal of Islamic Studies*. 2020. Vol. 5. Issue 3. Pp. 4–29. (In Eng.).

73. Lopes G. S., Holub A. M., Savolainen J., Schwartz J. A., Shackelford T. K. *Sex Differences in Cognitive and Moral Appraisals of Infidelity: Evidence from an Experimental Survey of Reactions to the Petraeus Affair. Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 156. Article 109765. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109765. (In Eng.).

74. Obalowu I. A., Abdul Rahim A. B. *Marital Infidelity and Paternity Dispute in Nigeria: An Islamic Perspective. Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences*. 2022. Vol. 5. Issue 5. Pp. 1–16. DOI: 10.46722/hikmah.v5i5.299. (In Eng.).

75. Pylina K. V. *Balance of Interests in Protecting the Children's Rights: Legal Positions of the ECtHR and National Courts. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2017. Vol. 10. Issue 6. Pp. 913–921. DOI: 10.17516/1997-1370-0098. (In Eng.).

76. Siserman C., Delcea C., Matei H. V., Vica M. L. *Major Affective Distress in Testing Forensic Paternity. Romanian Journal of Legal Medicine*. 2019. Vol. 27. Issue 3. Pp. 292–296. DOI: 10.4323/rjlm.2019.292. (In Eng.).

77. Skelley S. *The Crisis of Infidelity (Third Place)*. Cincinnati: Xavier University, 2021. 12 p. (In Eng.).

78. Song W., Xiao N., Zhou Sh., Yu W., Wang N., Shao L., Duan Y., Chen M., Pan L., Xia Y., Zhang L., Liu M. *Non-Invasive Prenatal Paternity Testing by Analysis of Y-Chromosome Mini-STR Haplotype Using Next-Generation Sequencing. PLoS ONE*. 2022. Vol. 17. Issue 4. Pp. 1–11. DOI: 10.1371/journal.pone.0266332. (In Eng.).

79. Tennis D. *Paternity and the Quasi-Marital Child. Child and Family Law Journal*. 2019. Vol. 7. Issue 1. Pp. 1–28. (In Eng.).

80. Valentova J. V., de Moraes A. C., Varella M. A. C. *Gender, Sexual Orientation and Type of Relationship Influence Individual Differences in Jealousy: A Large Brazilian Sample. Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 157. Article 109805. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109805. (In Eng.).

81. Vance G., Zeigler-Hill V., Shackelford T. K. *Sperm Competition Risk: The Connections that Partner Attractiveness and Infidelity Risk Have with Mate Retention Behaviors and Semen-Displacing Behaviors. Oakland University*, 2023. 31 p. (In Eng.).

82. Whyte S., Brooks R. C., Torgler B. *Sexual Economic Theory & the Human Mating Market. Applied Economics*. 2019. Vol. 51. Issue 57. Pp. 6100–6012. DOI: 10.1080/00036846.2019.1650886. (In Eng.).

83. Xafis V., Schaefer O. G., Labude M. K., Brasington I., Ballantyne A., Yeefen L. H., Lipworth W., Lysaght T., Stewart C., Sun S., Laurie G. T., Tai E. Sh. *An Ethics Framework for Big Data in Health and Research. Asian Bioethics Review*. 2019. Issue 11. Pp. 227–254. DOI: 10.1007/s41649-019-00099-x. (In Eng.).

84. You W. *Parent-Child Relationship in the Civil Code of China. Laws*. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 1–16. DOI: 10.3390/laws12010001. (In Eng.).

References in Russian

1. Абдулина Е. В., Зыков В. В., Мальцев А. Е., Товкач И. А. *Посмертное установление отцовства после гемотрансфузии // Вятский медицинский вестник*. 2019. № 4(64). С. 45–47. DOI: 10.24411/2220-7880-2019-10034.

2. Бевза А. Л., Ермолаева А. А., Чернова А. Л., Чернов И. А. *Аутосомные локусы STR, вовлеченные в исключение при экспертизе родства в популяции Тюменской области // Медицинская наука и образование Урала*. 2021. Т. 22, № 2(106). С. 17–19. DOI: 10.36361/1814-8999-2021-22-2-17-19.

3. Белая О. В. *Результаты геномных исследований как объекты гражданского права // Юридические исследования*. 2020. № 7. С. 54–61. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33796.

4. Берг Л. Н., Голубцов В. Г. *Направления правового воздействия в сфере геномных исследований: российский и международный опыт // Вестник Пермского университета. Юридические науки*. 2020. Вып. 50. С. 638–649. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-638-649.

5. Бернейс Э. *Пропаганда*. СПб.: Питер, 2022. 224 с.

6. Болдырев В. А. *Легальная презумпция отцовства: время спросить молодежь // Пермский юридический альманах*. 2022. № 5. С. 148–161.

7. Болдырев В. А. *Период технологической нейтральности законодателя и цифровые технологии // Правосудие на современном этапе. Новые вызовы времени: сб. материалов нац. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. А. Киселева; Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2022. С. 47–50.*

8. Вааль де Ф. *Наша внутренняя обезьяна: Двойственная природа человека: пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 404 с.*

9. Ветринская А. А., Лейман Т. С. *Реконструкция генотипа как методический подход при проведении молекулярно-генетической экспертизы некоторых случаев спорного отцовства // Вопросы криминалогии, криминалистики и судебной экспертизы*. 2013. № 1(33). С. 178–182.

10. Виноградов В. А., Ларичев А. А. *Индекс этичности права как прикладной инструмент оценки*

¹ Recognized as a foreign agent.

29. Koptseva N. P., Zamaraeva Yu. S. *Tekhnofuturizm v sovremennykh sotsial'nykh issledovaniyakh* [Techno-Futurism in Contemporary Social Studies]. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Gumanitarnye nauki* – Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2023. Vol. 16. Issue 3. Pp. 494–504. (In Russ.).
30. Kosmarskiy A. *Vsemirnaya istoriya kak priblizhenie k lyubvi i otkaz ot nee* [World History as the Approach to and the Rejection of Love]. *Logos*. 2022. Vol. 32. Issue 5 (150). Pp. 1–36. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-5-1-35. (In Russ.).
31. Krasnova T. V., Alekseeva E. V. *Ottsy i deti: problemy priobreteniya roditel'skikh prav muzhchinami (na primere zakonodatel'stva Rossii)* [Fathers and Sons: Problems of Acquiring Parental Rights by Men (a Case Study of the Russian Legislation)]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie nauki* – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2016. Issue 34. Pp. 426–439. DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-426-439. (In Russ.).
32. Kukushkin N. *Khlopok odnoy ladan'yu. Kak nezhyvaya priroda porodila chelovecheskiy razum* [Clap with One Hand. How Inanimate Nature Gave Rise to the Human Mind]. Moscow, 2021. 542 p. (In Russ.).
33. Kyzlasov P. S., Korshunov M. N., Korshunova E. S., Plyasova P. D., Mustafaev A. T., Pomeshkin E. V., Volokitin E. V. *Vliyanie virusa COVID-19 na muzhskuyu fertil'nost' i erektil'nuyu funktsiyu* [The Effect of COVID-19 Virus on Male Fertility and Erectile Function]. *Ekspertimnaya i klinicheskaya urologiya* – Experimental and Clinical Urology. 2022. Vol. 15. Issue 2. Pp. 88–94. DOI: 10.29188/2222-8543-2022-15-2-88-94. (In Russ.).
34. Lariionova A. *Kontsept «muzhchina» v studentcheskikh graffiti: raznoobrazie nominatsiy i sotsiumno spetsifichnaya markirovannost'* [‘Man’ Concept in Student Graffiti: Variety of Nominations and Socially Specific Markedness]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena* – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences. 2008. Issue 84. Pp. 135–147. (In Russ.).
35. Lartseva A. *Ot genoma do povedeniya: nekotorye problemy kognitivnoy genetiki* [From Genome to Behavior: Some Problems of Cognitive Genetics]. *Logos*. 2014. Issue 1 (97). Pp. 155–170. (In Russ.).
36. Makedonskaya V. A., Shvets T. D. *Semeynye tsennosti i brak: istoriya i sovremennye realii* [Family Values and Marriage: History and Current Realities]. *Obrazovanie lichnosti* – Personality Formation. 2015. Issue 1. Pp. 63–72. (In Russ.).
37. Malinina E. I., Mokshina D. V., Mazitov A. D., Rychkova O. A., Khvoshchina T. N. *Vspomogatel'nye reproduktivnye tekhnologii i zdorov'e detey: otdalennye rezul'taty* [Assisted Reproductive Technologies and Children's Health: Long-Term Outcomes]. *Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii* – Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2021. Vol. 20. Issue 6. Pp. 129–134. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-6-129-134. (In Russ.).
38. Mirolyubova S. Yu. *Geneticheskiy pasport, geneticheskiy profil' naseleniya i genofond narodov v sfere obespecheniya natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii* [The Population's Genetic Passport, Genetic Profile and the Peoples' Gene Pool in the Field of Ensuring National Security of the Russian Federation]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta* – Surgut State University Journal. 2022. Issue 2 (36). Pp. 70–80. DOI: 10.34822/2312-3419-2022-2-70-80. (In Russ.).
39. Mokhov A. A. *Kvoprosu o bioresursnykh tsentrakh i biokollektsiyakh* [On the Issue of Bioresource Centers and Biocollections]. *Biznes, menedzhmentipravo* – Business, Management and Law. 2021. Issue 1 (49). Pp. 26–30. (In Russ.).
40. Mun V. A. *Mediko-biologicheskie osnovaniya transformatsii semeynogo prava v Rossii v 1917–1920-eg. [Medical and Biological Grounds for the Transformation of Family Law in Russia in the 1917–1920]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo* – Herald of Omsk University. Series: ‘Law’. 2022. Vol. 19. Issue 4. Pp. 28–37. DOI: 10.24147/1990-5173.2022.19(4).28-37. (In Russ.).
41. Mun V. A. *Rol' istoricheskoy demografii v izuchenii reproduktivnogo povedeniya* [The Role of Historical Demography in the Study of Reproductive Behavior]. *Goroda Rossii: problemy stroitel'stva, inzhenernogo obespecheniya, blagoustroystva i ekologii: Sbornik statey XXV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Penza, 30–31 marta 2023 g.* [Cities of Russia: Problems of Construction, Engineering, Development and Ecology: Collection of Articles of the XXV International Scientific and Practical Conference, Penza, 2023, March 30–31]. Penza, 2023. Pp. 261–264. (In Russ.).
42. Rozhdestvenskaya E. *Fenomen takharrush kak kollektivnoe seksual'noe nasilie* [The Phenomenon of taharrush as a Collective Sexual Violence]. *Logos*. 2018. Vol. 28. Issue 4 (125). Pp. 157–186. DOI: 10.22394/0869-5377-2018-4-157-186. (In Russ.).
43. Rostovskaya T. K., Kaliev T. B. *Postindustrial'noe obshchestvo: tsennostnyy aspekt* [Post-Industrial Society: Value Aspect]. *Lokus: lyudi, obshchestvo, kul'tury, smysly* – Locus: People, Society, Cultures, Meaning. 2019. Issue 3. Pp. 134–148. (In Russ.).
44. Savvina O. V. *Diskurs o moral'noy opravdannosti i regulirovanii meditsinskikh biotekhnologiy (na primere ekstrakorporal'nogo oplodotvoreniya)* [Discourse on Moral Permissibility and Regulation of Medical Biotechnology (Example of In Vitro Fertilization and Assisted Reproductive Technologies)]. *Eticheskaya mysl'* – Ethical Thought. 2019. Vol. 19. Issue 1. Pp. 104–117. DOI: 10.21146/2074-4870-2019-19-1-104-117. (In Russ.).
45. Swaab D. *My – eto nash mozg: Ot matki do Al'tsgeymera* [We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's]. St. Petersburg, 2021. 544 p. (In Russ.).
46. Seredkina E. V. *Otsenka tekhnologii: istoriya stanovleniya, evolyutsiya, novye vyzovy* [Technology Assessment: History of Formation, Evolution, New соотношения права и морали // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 15, № 5. С. 4–23. DOI: 10.17323/2072-8166.2022.5.4.23.
11. Волков А. Н., Начева Л. В. Цитогенетические методы в практике современных медико-биологических исследований. Часть I: История и теоретические основы цитогенетики человека // Фундаментальная и клиническая медицина. 2021. Т. 6, № 4. С. 142–150. DOI: 10.23946/2500-0764-2021-6-4-142-150.
12. Вударски А., Ульянова М. В. Правовой статус биологического отца в случае множественности отцовства: европейский сравнительный анализ // Lex russica. 2022. Т. 75, № 1. С. 147–163. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.182.1.147-163.
13. Глуховский Д. А.¹ Будущее. М.: АСТ, 2021. 480 с.
14. Говзман А. А. Некоторые проблемы установления отцовства по законодательству Германии и США // Междисциплинарный вектор развития современной науки: теория, методология, практика. сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Петрозаводск, 2020. С. 175–180.
15. Грибунов О. П. Совершенствование правового регулирования геномной регистрации в контексте предупреждения преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 1. С. 101–110. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1)
16. Деланда М. Новая онтология для социальных наук // 2017. Логос. Т. 27, № 3. С. 35–56. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-3-35-54.
17. Долгов А. Ю. «На этом пути возможны разные неприятности»: что специалисты говорят о медицинской генетике в России (по результатам экспертных интервью) // ПРАЕНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 3(29). С. 97–115. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-3-97-115.
18. Дубынин В. Мозг и его потребности: От питания до признания. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 572 с.
19. Дьяков В. Г. Защита прав человека при использовании генной информации // Актуальные вопросы развития государственности и публичного права: материалы V междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 27 сентября 2019 г.). Т. 2. СПб.: С.-Петерб. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 29–37.
20. Елшанский С. П. Когнитивная неэффективность школьного обучения в условиях цифровизации // Сибирский психологический журнал. 2021. № 79. С. 130–152. DOI: 10.17223/17267080/79/8.
21. Емелин В. А. Киборгизация и инвалидизация технологически расширенного человека // Национальный психологический журнал. 2013. № 1. С. 62–70.
22. Ефремов И. А., Кожемяко В. Б. Молекулярно-генетические экспертизы спорного родства по полиморфным маркерам хромосомы X человека: особенности интерпретации результатов и расчетов индекса отцовства // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 106, № 7. С. 49–55.
23. Зайцева Н. В. Поведенческие стандарты в системе частнопроводных отношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. Вып. 1(59). С. 97–120. DOI: 10.17072/1995-4190-2023-59-97-120.
24. Зупанчич А., Фишзон А. Что такое секс? // Логос. 2018. Т. 28, № 4(125). С. 1–26.
25. Иванченко А. В. Экстракорпоральное оплодотворение в современном богословском дискурсе // Государство. Религия. Биоэтика. Право. 2022. № 1. С. 60–70.
26. Ильченко В. Н. Когнитивный подход в юридической психологии // Когнитивные исследования в образовании: сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27 марта 2019 г.) / под науч. ред. С. Л. Фоменко; под общ. ред. Н. Е. Поповой. Екатеринбург: [б. и.], 2019. С. 60–64.
27. Комарофф Д. По ту сторону голой жизни: СПИД, (био)политика и неолиберальный порядок // Логос. 2021. Т. 31, № 1(140). С. 3–34. DOI: 10.22394/0869-5377-2021-1-3-31.
28. Комиссарова Е. Г. Доктрина непосредственного (фактического) родительства в российском и зарубежном семейном праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 56. С. 208–238. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-56-208-238.
29. Копцева Н. П., Замараева Ю. С. Техно-футуризм в современных социальных исследованиях // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2023. Т. 16, № 3. С. 494–504.
30. Космарский А. Всемирная история как приближение к любви и отказ от нее // Логос. 2022. Т. 32, № 5(150). С. 1–36. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-5-1-35.
31. Краснова Т. В., Алексеева Е. В. Отцы и дети: проблемы приобретения родительских прав мужчинами (на примере законодательства России) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 34. С. 426–439. DOI: 10.17072/1995-4190-2016-34-426-439.
32. Кукушкин Н. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 542 с.
33. Кызласов П. С., Коршунов М. Н., Коршунова Е. С., Плясова П. Д., Мустафаев А. Т., Помешкин Е. В., Волокитин Е. В. Влияние вируса COVID-19 на мужскую фертильность и эректильную функцию // Экспериментальная и клиническая урология 2022. Т. 15, № 2. С. 88–94. DOI: 10.29188/2222-8543-2022-15-2-88-94.
34. Ларионова А. Ю. Концепт «мужчина» в студенческих граффити: разнообразие номинаций и социумно специфичная маркированность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 84. С. 135–147.

¹ Признан иностранным агентом.

Challenges]. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya – Social and Humanitarian Knowledge*. 2021. Issue 4. Pp. 202–211. DOI: 10.34823/SGZ.2021.4.51632. (In Russ.).

47. Skurko E. V. *Yuridicheskoe myshlenie v konstruktakh sovremennoy kognitivnoy psikhologii* [Legal Thinking in the Modern Constructs of Cognitive Psychology]. *Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal – Leningradskiy Juridical Journal*. 2011. Issue 3 (25). Pp. 19–57. (In Russ.).

48. Spul'nik S. V., Perel'man M. V. *Kvoprosuob ustanovlenii ottsovstva pri ekspertizakh, svyazannykh s prestupleniyami protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobody lichnosti* [On the Issue of Establishing Paternity During Examinations Related to Crimes Against Sexual Inviolability and Sexual Freedom of the Individual]. *Aktual'nye voprosy sudebnoy meditsiny i prava: Sbornik nauchno-prakticheskikh statey* [Topical Issues of Forensic Medicine and Law: A Collection of Scientific and Practical Articles]. Kazan, 2021. Vol. 12. Pp. 161–168. (In Russ.).

49. Startsev M. V., Khlebnikov V. V., Dzhabrai- lov M. A. «Tsifrovoye slaboumie» molodezhi kak problema sovremennogo obrazovaniya [‘Digital Dementia’ of Youth as a Current Issue in Education]. *Psikhologo- pedagogicheskiy zhurnal «Gaudeamus» – Psychological- Pedagogical Journal ‘Gaudeamus’*. 2021. Issue 20 (2). Pp. 69–75. DOI: 10.20310/1810-231X-2021-20-2(48)- 69-75. (In Russ.).

50. Taleb N. N. *Chernyy lebed’*. *Pod znakom nepredskazuemosti* [The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable] Transl. from English. Moscow, 2021. 736 p. (In Russ.).

51. Tarusina N. N. *Ottsovstvo: tekhnologii yuridicheskoy fiksatsii* [Fatherland: Legal Fixation Technologies]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo – Herald of the Tver State University. Series: Law*. 2020. Issue 1 (61). Pp. 37–47. (In Russ.).

52. Tarusina N. N. *Semeynye tsennosti pod egidoy prava: novoe v traditsii i traditsiya v novom* [Family Values Under the Auspices of Law: The New in Tradition and Tradition in the New]. *Lex Russica*. 2023. Vol. 76. Issue 1. Pp. 33–52. DOI: 10.17803/1729- 5920.2023.194.1.033-052. (In Russ.).

53. Terekhov A. A., Chernyshov V. V. *Opreimushchestvakh otechestvennykh metodov genomnoy registratsii* [On the Advantages of Domestic Methods of Genome Registration]. *Teoriya i praktika fundamental'nykh i prikladnykh issledovaniy v sfere sudebno- ekspertnoy deyatel'nosti i DNK-registratsii naseleniya Rossiyskoy Federatsii: Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem* [Theory and Practice of Fundamental and Applied Research in the Field of Forensic Expert Activity and DNA Registration of the Population of the Russian Federation: An All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation]. Ufa, 2021. Pp. 178–181. (In Russ.).

54. Tetior A. N. *Slozhnosti vozvrashcheniya prirody i cheloveka v pole estestvennoy evolyutsii* [Complexities of Return of Nature and Man in Field of Natural Evolution]. *Sciences of Europe*. 2019. Vol. 2. Issue 44. Pp. 16–26. (In Russ.).

55. Troitskiy A. V., Suranov A. T. G., Suvorov G. N., Altynnik N. A., Zenin S. S. *Problemy khraneniya, dostupa i zashchity dannykh polnogenomnogo sekvenirovaniya v Rossii i zarubezhnykh stranakh: prakticheskiy aspekt* [Problems of Storage, Access and Protection of Genome-Wide Sequencing Data in Russia and Foreign Countries: Practical Aspect]. *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry – Education. Science. Scientific Personnel*. 2019. Issue 3. Pp. 60–66. DOI: 10.24411/2073- 3305-2019-10133. (In Russ.).

56. Ulianova M. V. *Predely osushchestvleniya semeynykh prav* [Limits of the Exercise of Family Rights]. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2022. Issue 58. Pp. 658–682. DOI: 10.17072/1995- 4190-2022-58-658-682. (In Russ.).

57. Fishman L. G. *Naslednik i bastard (zametki o sotsial'nom genezise resentimenta)* [Heir and Bastard (Notes on the Social Genesis of Ressentiment)]. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz (Zhurnal politicheskoy filosofii i sociologii politiki) – Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast (Journal of Political Philosophy and Sociology of Politics)*. 2021. Issue 4 (103). Pp. 145–162. DOI: 10.30570/2078-5089-2021- 103-4-145-162. (In Russ.).

58. Chernova Zh. V. *Nezavershennaya gender- naya revolyutsiya* [The Unfinished Gender Revolution]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomichesk- ie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2019. Issue 2. Pp. 222–242. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10. (In Russ.).

59. Shved E. F., Korshunov N. V., Stakha- nova O. Yu., Polyun T. M., Shved L. A., Skipina M. V. *Opyt razresheniya organizatsionno-pravovykh problem pri proizvodstve geneticheskikh ekspertiz i issledovaniy po voprosu ustanovleniya spornogo ottsovstva* [Experience in Resolving Organizational-and-Legal Problems in When Conducting Genetic Examinations and Research on the Establishment of Disputed Paternity]. *Problemy ekspertizy v meditsine – Problems of Examination in Medicine*. 2011. Vol. 11. Issue 3-4 (43-44). Pp. 53–57. (In Russ.).

60. Sheptalin A. A. *Ob istokakh prava s pozitsiy yuridicheskoy antropologii* [On the Origins of Law from the Legal Anthropology Standpoint]. *Zhurnal Rossiyskogo prava – Journal of Russian Law*. 2022. Vol. 26. Issue 3. Pp. 35–47. DOI: 10.12737/jrl.2022.027. (In Russ.).

61. Shorokhova D. A., Gurets O. I., Udoven- ko Yu. D. *Sluchay provedeniya ekspertizy spornogo ottsovstva v otnoshenii litsa s sindromom Klainfel'tera* [A Case of Examination of Disputed Paternity for a Person with Klinefelter Syndrome]. *Vestnik sudebnoy*

35. Ларцева А. От генома до поведения: некоторые проблемы когнитивной генетики // Логос. 2014. № 1 (97). С. 155–170.

36. Македонская В. А., Швец Т. Д. Семейные ценности и брак: история и современные реалии // Образование личности. 2015. № 1. С. 63–72.

37. Малинина Е. И., Мокшина Д. В., Мазитов А. Д., Рычкова О. А., Хвощина Т. Н. Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье детей: отдаленные результаты // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021. Т. 20. № 6. С. 129–134. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-6-129-134.

38. Миролубова С. Ю. Генетический паспорт, генетический профиль населения и генофонд народов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Сургутского государственного университета. 2022. № 2 (36). С. 70–80. DOI: 10.34822/2312-3419-2022-2-70-80.

39. Мохов А. А. К вопросу о биоресурсных центрах и биокolleкциях // Бизнес, менеджмент и право. 2021. № 1(49). С. 26–30.

40. Мун В. А. Медико-биологические основания трансформации семейного права в России в 1917–1920-е гг. // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2022. Т. 19, № 4. С. 28–37. DOI: 10.24147/1990-5173.2022.19(4).28-37.

41. Мун В. А. Роль исторической демографии в изучении репродуктивного поведения // Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии: сб. ст. XXV Междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 30–31 марта 2023 г.). Пенза: Пенз. гос. аграр. ун-т, 2023. С. 261–264.

42. Рождественская Е. Феномен тахарруш как коллективное сексуальное насилие // Логос. 2018. Т. 28, № 4(125). С. 157–186. DOI: 10.22394/0869-5377- 2018-4-157-186.

43. Ростовская Т. К., Калиев Т. Б. Постиндустриальное общество: ценностный аспект // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3. С. 134–148.

44. Саввина О. В. Дискурс о моральной оправданности и регулировании медицинских биотехнологий (на примере экстракорпорального оплодотворения) // Этическая мысль. 2019. Т. 19, № 1. С. 104–117. DOI: 10.21146/2074-4870-2019-19-1-104-117.

45. Свааб Д. Мы – это наш мозг: От матки до Альцгеймера / пер. с нидерл. Д. В. Сильверстова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2021. 544 с.

46. Середкина Е. В. Оценка технологий: история становления, эволюция, новые вызовы // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 4. С. 202–211. DOI: 10.34823/SGZ.2021.4.51632.

47. Скурко Е. В. Юридическое мышление в конструктах современной когнитивной психологии // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 3(25). С. 19–57.

48. Спальник С. В., Перельман М. В. К вопросу об установлении отцовства при экспертизах, связан-

ных с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Актуальные вопросы судебной медицины и права: сб. науч.-практ. ст. Вып. 12. Казань: Республ. бюро суд.-мед. экспертизы Мин-ва здравоохранения Республики Татарстан, 2021. С. 161–168.

49. Старцев М. В., Хлебников В. В., Джабраилов М. А. «Цифровое слабоумие» молодежи как проблема современного образования // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2021. № 20(2). С. 69–75. DOI: 10.20310/1810-231X-2021- 20-2(48)-69-75.

50. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости: пер. с англ. 2-е изд., доп. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2021. 736 с.

51. Тарусина Н. Н. Отцовство: технологии юридической фиксации // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 1(61). С. 37–47.

52. Тарусина Н. Н. Семейные ценности под эгидой права: новое в традиции и традиция в новом // Lex russica. 2023. Т. 76, № 1. С. 33–52. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.194.1.033-052.

53. Терехов А. А., Чернышов В. В. О преимуществах отечественных методов геномной регистрации // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Уфа, 23–24 сентября 2021 г.). Уфа: Баш. гос. ун-т, 2021. С. 178–181.

54. Тетиор А. Н. Сложность возвращения природы и человека в поле естественной эволюции // Sciences of Europe. 2019. Vol. 2. № 44. С. 16–26.

55. Троицкий А. В., Суранова Т. Г., Суворов Г. Н., Алтынник Н. А., Зенин С. С. Проблемы хранения, доступа и защиты данных полногеномного секвенирования в России и зарубежных странах: практический аспект // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 3. С. 60–66. DOI: 10.24411/2073-3305-2019- 10133.

56. Ульянова М. В. Пределы осуществления семейных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 58. С. 658–682. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-58-658-682.

57. Фишман Л. Г. Наследник и бастард (заметки о социальном генезисе ресентимента) // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2021. № 4(103). С. 145–162. DOI: 10.30570/2078-5089-2021- 103-4-145-162.

58. Чернова Ж. В. Незавершенная гендерная революция // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 222–242. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10.

59. Швед Е. Ф., Коршунов Н. В., Стаханова О. Ю., Полюн Т. М., Швед Л. А., Скипина М. В. Опыт разрешения организационно-правовых проблем при производстве генетических экспертиз и

meditsiny – Bulletin of Forensic Medicine. 2014. Vol. 3. Issue 1. Pp. 41–43. (In Russ.).

62. Shpeka K. A. *Osoznanie neobkhodimosti prava i uroven' pravosoznaniya* [The Awareness of the Need for Law and the Level of Legal Consciousness]. *Kognitivnye issledovaniya v obrazovanii: Sbornik nauchnykh statey VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Ekaterinburg, 27 marta 2019 g.* [Cognitive Research in Education: A Collection of Scientific Articles of the VII International Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, 2019, March 27]. Yekaterinburg, 2019. Pp. 90–92. (In Russ.).

63. Yudin B. G. *O cheloveke, ego prirode i ego budushchem* [On Human Being, His Nature and His Future]. *Chelovek.RU*. 2018. Issue 13. Pp. 235–250. DOI: 10.32691/2410-0935-2018-13-235-250. (In Russ.).

64. Ion C. The Right of the Adopted Child to Establish and Preserve His Identity. *Acta Universitatis Danubius. Juridica*. 2022. Vol. 18. Issue 3. Pp. 105–115. (In Eng.).

65. Collingridge D. *The Social Control of Technology*. New York: St. Martin's Press, 1980. 200 p. (In Eng.).

66. Coppo L. New Missing Persons Identification Methods and Paternity Disputes. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*. 2022. Issue 15. Special Issue. Pp. 173–193. DOI: 10.15168/2284-4503-2315. (In Eng.).

67. Dewey J., Tufts J. H. *Ethics*. New York: Henry Holt and Company; London: George Bell and Sons, 1908. 618 p. (In Eng.).

68. Drea K., Brown M., Sacco D. F. Functional Perceptions of Relational Success and Infidelity Concerns for Violators of Gendered Naming Conventions in Marriage. *Journal of Social and Personal Relationships*. 2021. Vol. 38. Issue 11. Pp. 3142–3155. DOI: 10.1177/02654075211025090. (In Eng.).

69. Ellemers N., Van der Toorn J., Paunov Y., Van L. T. The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published from 1940 through 2017. *Personality and Social Psychology Review*. 2019. Vol. 23. Issue 4. Pp. 332–366. DOI: 10.1177/1088868318811759. (In Eng.).

70. Hasselbalch G. Making Sense of Data Ethics. The Powers behind the Data Ethics Debate in European Policymaking. *Internet Policy Review. Journal on Internet Regulation*. 2019. Vol. 8. Issue 2. Pp. 1–19. DOI: 10.14763/2019.2.1401. (In Eng.).

71. Jonhera C., Nyabadza G., Masimirembwa C., Thelingwani R. DNA Paternity Testing in Zimbabwe – Emerging Paternal Discrepancy Trends and Demographic Patterns. *Lwati: A Journal of Contemporary Research*. 2021. Vol. 18. Issue 1. Pp. 163–175. (In Eng.).

72. Korbatieh S. Evidence Rules in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing. *Australian Journal of Islamic Studies*. 2020. Vol. 5. Issue 3. Pp. 4–29. (In Eng.).

73. Lopes G. S., Holub A. M., Savolainen J., Schwartz J. A., Shackelford T. K. Sex Differences in Cognitive and Moral Appraisals of Infidelity: Evidence

from an Experimental Survey of Reactions to the Petraeus Affair. *Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 156. Article 109765. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109765. (In Eng.).

74. Obalowu I. A., Abdul Rahim A. B. Marital Infidelity and Paternity Dispute in Nigeria: An Islamic Perspective. *Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences*. 2022. Vol. 5. Issue 5. Pp. 1–16. DOI: 10.46722/hikmah.v5i5.299. (In Eng.).

75. Pylina K. V. Balance of Interests in Protecting the Children's Rights: Legal Positions of the ECtHR and National Courts. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2017. Vol. 10. Issue 6. Pp. 913–921. DOI: 10.17516/1997-1370-0098. (In Eng.).

76. Siserman C., Delcea C., Matei H. V., Vica M. L. Major Affective Distress in Testing Forensic Paternity. *Romanian Journal of Legal Medicine*. 2019. Vol. 27. Issue 3. Pp. 292–296. DOI: 10.4323/rjlm.2019.292. (In Eng.).

77. Skelley S. *The Crisis of Infidelity (Third Place)*. Cincinnati: Xavier University, 2021. 12 p. (In Eng.).

78. Song W., Xiao N., Zhou Sh., Yu W., Wang N., Shao L., Duan Y., Chen M., Pan L., Xia Y., Zhang L., Liu M. Non-Invasive Prenatal Paternity Testing by Analysis of Y-Chromosome Mini-STR Haplotype Using Next-Generation Sequencing. *PLoS ONE*. 2022. Vol. 17. Issue 4. Pp. 1–11. DOI: 10.1371/journal.pone.0266332. (In Eng.).

79. Tennis D. Paternity and the Quasi-Marital Child. *Child and Family Law Journal*. 2019. Vol. 7. Issue 1. Pp. 1–28. (In Eng.).

80. Valentova J. V., de Moraes A. C., Varella M. A. C. Gender, Sexual Orientation and Type of Relationship Influence Individual Differences in Jealousy: A Large Brazilian Sample. *Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 157. Article 109805. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109805. (In Eng.).

81. Vance G., Zeigler-Hill V., Shackelford T. K. Sperm Competition Risk: The Connections that Partner Attractiveness and Infidelity Risk Have with Mate Retention Behaviors and Semen-Displacing Behaviors. *Oakland University*, 2023. 31 p. (In Eng.).

82. Whyte S., Brooks R. C., Torgler B. Sexual Economic Theory & the Human Mating Market. *Applied Economics*. 2019. Vol. 51. Issue 57. Pp. 6100–6012. DOI: 10.1080/00036846.2019.1650886. (In Eng.).

83. Xafis V., Schaefer O. G., Labude M. K., Brasington I., Ballantyne A., Yeefen L. H., Lipworth W., Lysaght T., Stewart C., Sun S., Laurie G. T., Tai E. Sh. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research. *Asian Bioethics Review*. 2019. Issue 11. Pp. 227–254. DOI: 10.1007/s41649-019-00099-x. (In Eng.).

84. You W. Parent-Child Relationship in the Civil Code of China. *Laws*. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 1–16. DOI: 10.3390/laws12010001. (In Eng.).

исследований по вопросу установления спорного отцовства // Проблемы экспертизы в медицине. 2011. Т. 11, № 3-4 (43-44). С. 53–57.

60. Шепталин А. А. Об истоках права с позиций юридической антропологии // Журнал российского права. 2022. Т. 26, № 3. С. 35–47. DOI: 10.12737/jrl.2022.027.

61. Шорохова Д. А., Гурец О. И., Удовенко Ю. Д. Случай проведения экспертизы спорного отцовства в отношении лица с синдромом Клайнфельтера // Вестник судебной медицины. 2014. Т. 3, № 1. С. 41–43.

62. Шпека К. А. Осознание необходимости права и уровень правосознания // Когнитивные исследования в образовании: сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27 марта 2019 г.) / под науч. ред. С. Л. Фоменко; под общ. ред. Н. Е. Поповой. Екатеринбург: [б. и.], 2019. С. 90–92.

63. Юдин Б. Г. О человеке, его природе и его будущем // Человек.RU. 2018. № 13. С. 235–250. DOI: 10.32691/2410-0935-2018-13-235-250.

64. Ion C. The Right of the Adopted Child to Establish and Preserve his Identity // *Acta Universitatis Danubius. Juridica*. 2022. Vol. 18. Issue 3. Pp. 105–115.

65. Collingridge D. *The social control of technology*. New York: St. Martin's Press, 1980. 200 p.

66. Coppo L. New missing persons identification methods and paternity disputes // *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*. 2022. Issue 15. Special Issue. Pp. 173–193. DOI: 10.15168/2284-4503-2315.

67. Dewey J., Tufts J. H. *Ethics*. New York: Henry Holt and company. London: George Bell and sons, 1908. 618 p.

68. Drea K., Brown M., Sacco D. F. Functional perceptions of relational success and infidelity concerns for violators of gendered naming conventions in marriage // *Journal of Social and Personal Relationships*. 2021. Vol. 38. Issue 11. Pp. 3142–3155. DOI: 10.1177/02654075211025090.

69. Ellemers N., Van der Toorn J., Paunov Y., Van L. T. The Psychology of Morality: A Review and Analysis of Empirical Studies Published From 1940 Through 2017 // *Personality and Social Psychology Review*. 2019. Vol. 23. Issue 4. Pp. 332–366. DOI: 10.1177/1088868318811759.

70. Hasselbalch G. Making sense of data ethics. The powers behind the data ethics debate in European policymaking. In: *Internet Policy Review // Journal on Internet Regulation*. 2019. Vol. 8. Issue 2. Pp. 1–19. DOI: 10.14763/2019.2.1401.

71. Jonhera C., Nyabadza G., Masimirembwa C., Thelingwani R. DNA paternity testing in Zimbabwe – Emerging paternal discrepancy trends and demographic patterns // *Lwati: A Journal of Contemporary Research*. 2021. Vol. 18. Issue 1. Pp. 163–175.

72. Korbatieh S. Evidence Rules in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing // *Australian Journal of Islamic Studies*. 2020. Vol. 5. Issue 3. Pp. 4–29.

73. Lopes G. S., Holub A. M., Savolainen J., Schwartz J. A., Shackelford T. K. Sex differences in cognitive and moral appraisals of infidelity: Evidence from an experimental survey of reactions to the petraeus affair // *Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 156. Article 109765. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109765.

74. Obalowu I. A., Abdul Rahim A. B. Marital Infidelity and Paternity Dispute in Nigeria: an Islamic Perspective // *Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences*. 2022. Vol. 5. Issue 5. Pp. 1–16. DOI: 10.46722/hikmah.v5i5.299.

75. Pylina K. V. Balance of Interests in Protecting the Children's Rights: Legal Positions of the ECtHR and National Courts // *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2017. Vol. 10. Issue 6. Pp. 913–921. DOI: 10.17516/1997-1370-0098.

76. Siserman C., Delcea C., Matei H. V., Vica M. L. Major affective distress in testing forensic paternity // *Romanian Journal of Legal Medicine*. 2019. Vol. 27. Issue 3. Pp. 292–296. DOI: 10.4323/rjlm.2019.292.

77. Skelley S. *The Crisis of Infidelity (Third Place)*. Cincinnati: Xavier University, 2021. 12 p.

78. Song W., Xiao N., Zhou Sh., Yu W., Wang N., Shao L., Duan Y., Chen M., Pan L., Xia Y., Zhang L., Liu M. Non-invasive Prenatal Paternity Testing by Analysis of Y-chromosome Mini-STR Haplotype Using Next-Generation Sequencing // *PLoS ONE*. 2022. Vol. 17. Issue 4. Pp. 1–11. DOI: 10.1371/journal.pone.0266332

79. Tennis D. *Paternity and the Quasi-Marital Child* // *Child and Family Law Journal*. 2019. Vol. 7. Issue 1. Pp. 1–28.

80. Valentova J. V., de Moraes A. C., Varella M. A. C. Gender, sexual orientation and type of relationship influence individual differences in jealousy: A large Brazilian sample // *Personality and Individual Differences*. 2020. Vol. 157. Article 109805. DOI: 10.1016/j.paid.2019.109805.

81. Vance G., Zeigler-Hill V., Shackelford T. K. Sperm Competition Risk: The Connections that Partner Attractiveness and Infidelity Risk have with Mate Retention Behaviors and Semen-Displacing Behaviors. *Oakland University*, 2023. 31 p.

82. Whyte S., Brooks R. C., Torgler B. Sexual economic theory & the human mating market // *Applied Economics*. 2019. Vol. 51. Issue 57. Pp. 6100–6012. DOI: 10.1080/00036846.2019.1650886

83. Xafis V., Schaefer O. G., Labude M. K., Brasington I., Ballantyne A., Yeefen L. H., Lipworth W., Lysaght T., Stewart C., Sun S., Laurie G. T., Tai E. Sh. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research // *Asian Bioethics Review*. 2019. Issue 11. Pp. 227–254. DOI: 10.1007/s41649-019-00099-x.

84. You W. Parent-Child Relationship in the Civil Code of China // *Laws*. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 1–16. DOI: 10.3390/laws12010001.

Информация об авторах:

В. А. Болдырев

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданского права

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
197046, Россия, г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 5

ORCID: 0000-0002-1454-6886
ResearcherID: H-1270-2016

Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
DOI: 10.24412/2079-0910-2022-3-143-158
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-57-83

К. Г. Сварчевский

Кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
197046, Россия, г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 5

ORCID: 0000-0003-0376-9096
ResearcherID: AAV-6360-2021

Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi27

About the authors:

V. A. Boldyrev

Russian State University of Justice,
North Western Branch
5, Aleksandrovsky park, St. Petersburg, 197046, Russia

ORCID: 0000-0002-1454-6886
ResearcherID: H-1270-2016

Articles in Scopus / Web of Science:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
DOI: 10.24412/2079-0910-2022-3-143-158
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-57-83

K. G. Svarchevsky

Russian State University of Justice,
North Western Branch
5, Aleksandrovsky park, St. Petersburg, 197046, Russia

ORCID: 0000-0003-0376-9096
ResearcherID: AAV-6360-2021

Articles in Scopus / Web of Science:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi27

About the authors:

V. A. Boldyrev

Russian State University of Justice,
North Western Branch
5, Aleksandrovsky park, St. Petersburg, 197046, Russia

ORCID: 0000-0002-1454-6886
ResearcherID: H-1270-2016

Articles in Scopus / Web of Science:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
DOI: 10.24412/2079-0910-2022-3-143-158
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-57-83

K. G. Svarchevsky

Russian State University of Justice,
North Western Branch
5, Aleksandrovsky park, St. Petersburg, 197046, Russia

ORCID: 0000-0003-0376-9096
ResearcherID: AAV-6360-2021

Articles in Scopus / Web of Science:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi27

Информация об авторах:

В. А. Болдырев

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданского права

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
197046, Россия, г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 5

ORCID: 0000-0002-1454-6886
ResearcherID: H-1270-2016

Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
DOI: 10.24412/2079-0910-2022-3-143-158
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-57-83

К. Г. Сварчевский

Кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права

Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал
197046, Россия, г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 5

ORCID: 0000-0003-0376-9096
ResearcherID: AAV-6360-2021

Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»:

DOI: 10.31857/S102694520019230-4
DOI: 10.17223/15617793/482/24
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi27